

Die Entstehung negativer Emotionen

Dr. Thilo Tscharmi

Die vorliegende Abhandlung stellt ein neues Modell zur Beschreibung negativer Emotionen vor. Das Emotionsmodell basiert auf einer einzigen, vom Individuum auch körperlich erfahrbaren, unangenehmen Elementaremotion (UE). Diese unangenehme Unruhe wird im Individuum automatisch sowohl durch physische als durch acht logische Detektoren aktiviert. Die logischen Detektoren lösen die unangenehme UE beim Eintritt von klar definierten und für das Individuum (potentiell oder tatsächlich) ungünstigen oder gefährlichen Umständen aus. Zu letzteren zählen die Behinderung der Zielerreichung, Bedrohung, Missachtung, Vorteile von anderen Individuen, die Verminderung des eigenen Gesundheitszustandes, ungünstige fremde und eigene Verhaltensweisen und die Wahrnehmung aversiver Objekte. Die Signale dieser logischen Detektoren bilden die Grundbausteine, aus welchen sich negative Emotionen primär zusammensetzen. Die UE drängt das Individuum, gemeinsam mit automatisch aufkommenden Gedanken, zu einem geeigneten Verhalten. Das Modell lässt sich auch aus evolutionärer Perspektive schlüssig erklären. Mit einem ähnlichen Ansatz für positive Emotionen wird die Beschreibung aller Emotionen möglich. Beide Modelle machen zahlreiche psychologische Phänomene verständlich (unter anderem die Entstehung des fundamentalen Attributionsfehlers) und verbessern die Analyse, die Erklärung und das Verständnis von Emotionen in entscheidender Weise.

1. Einführung

Das Wesen des menschlichen Emotionssystems bildet den Gegenstand unterschiedlicher Emotionstheorien [Meyer, 2001; Meyer, 2003; Reisenzein, 2003]. Sie beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen nach dem Wann, dem Warum und dem Wie der Emotionsauslösung. Im Mittelpunkt stehen dabei oft historisch gewachsene Emotionsbegriffe wie Angst, Ärger, Freude, Ekel, Trauer oder Überraschung.

Im Laufe der Zeit haben Menschen eine Vielzahl von Begriffen für Gefühle und Emotionen geprägt [Scherer, 1984]. Während sich die Benennungen von Gefühlen im Sinne von primär

körperlichen Erscheinungen jedoch vor allem um die *Qualität* (z.B. das Jucken, der Schmerz, das Druckgefühl, das Kältegefühl) und um den *Ort* ihres Auftretens drehen (z.B. Kopfweg, Zahnschmerzen, Halsweh, Bauchschmerzen, Muskelkater, Völlegefühl, Fußkribbeln), fällt auf, dass bei den Bezeichnungen für Gefühle im Sinne von Emotionen nicht etwa unterschiedliche Qualitäten oder Körperstellen, sondern vor allem die *Situation*, in welcher die Emotion auftritt (z.B. Eifersucht, Heimweh, Neid, Stolz, Trennungsangst, Missgunst, Schreck, Entsetzen, Trauer), die *aktuelle Geisteshaltung* (z.B. Zuversicht, Dankbarkeit, Hass, Verzweiflung, Angst, Ärger) und die *Intensität* respektive Stärke (z.B. Sorge, Angst, Schrecken, Panik) benannt werden. Dies lässt einen ersten Schluss zu, dass Emotionen offenbar nur in wenigen Qualitäten (also körperlich unterscheidbaren Formen) auftreten (andernfalls würden solche unterschiedliche Qualitäten ja benannt werden), wohl jedoch in vielen unterschiedlichen Situationen. Und offenbar werden Emotionen nur an wenigen unterschiedlichen Körperstellen verspürt. Ferner sind die historisch gewachsenen Begriffe für Emotionen oft nicht klar definiert, was den präzisen Umgang mit letzteren erschwert [Salovey, 1984; Scherer, 1984]. So spricht man beispielsweise gemeinhin von einer Angst vor Spinnen, obwohl in unseren (europäischen) Breitengraden damit in vielen (klinisch irrelevanten) Fällen eigentlich ein Ekel vor Spinnen gemeint wird.

Weitgehend unumstritten ist, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Qualitäten gibt, in welche sich Emotionen aufteilen: Emotionen sind entweder angenehm oder unangenehm [Fredrickson, 2008]. Dementsprechend spricht man auch von positiven versus negativen Emotionen. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles unterschied diese beiden Dimensionen und erkannte, dass Emotionen Kognitionen, also Abläufe des Wahrnehmens und Erkennens, zugrunde liegen [Aristoteles, 350]. Auch Spinoza teilte die verschiedenen Emotionsbegriffe systematisch in die genannten Dimensionen ein und definierte die Emotionen dementsprechend [Spinoza, 1677]. Die Philosophen Locke und Leibniz vertraten ähnliche Anschauungen [Locke, 1690; Leibniz, 1704].

Die nachfolgend dargelegten Überlegungen zur Beschreibung und Klassifizierung von negativen Emotionen gehen nicht von den ubiquitären Emotionsbegriffen aus. Vielmehr basiert das vorgestellte Modell auf der elementaren inneren Unruhe UE, der vom Individuum körperlich erlebbaren Erscheinungsform (respektive dem gemeinsamen Nenner) aller negativen Emotionen. Acht diskrete und präzise definierbare Mechanismen lösen, als logische Detektoren wirkend, automatisch diese Elementaremotion UE auf kognitive Weise aus. Aus den so entstehenden acht kognitiven UE-Impulsen setzen sich dann die negativen Emotionen zusammen. Diese Taxonomie ermöglicht die präzise und systematische Beschreibung negativer Emotionen.

2. Die Unruhe-Emotion UE

Die nachfolgenden Betrachtungen beruhen auf der Beobachtung, dass negative Emotionen (wie Hunger, Hass oder Furcht) einen gemeinsamen Nenner aufweisen [Tscharmi, 2017; Tscharmi, 2019a; Tscharmi 2019b; Tscharmi 2019c; Tscharmi, 2020a]. Dieser gemeinsame Nenner besteht in einer vom Individuum subjektiv körperlich erlebbaren, unangenehmen inneren Unruhe, im Folgenden als Unruhe-Emotion respektive UE bezeichnet. Sie äußert sich beim Menschen körperlich typischerweise in einem handbreit großen Bereich rund um den

Bauchnabel oder etwas darüber. Dabei handelt es sich auch um jene Art von (unerklärlichem) Bauchweh, von welchem Schulkinder dem Kinderarzt berichten, wenn beispielsweise die Ausgabe von Zeugnissen bevorsteht [z.B. Koletzko, 2002]. Die Mehrzahl der Kinder mit derartigem Bauchweh begibt sich übrigens gar nicht erst zum Arzt [Hyams, 1996]. Aus guten Gründen, liegt doch hier kein gesundheitliches Problem sondern eine Emotion vor, welche nach einiger Zeit von selbst wieder verschwindet (schneller, wenn das Kind eine diesbezügliche Zuwendung und Fürsorge seitens der Eltern erfährt). Das gleiche Bauchweh tritt ebenfalls in Erscheinung, wenn Kinder Heimweh verspüren.

Die unbequeme UE entsteht im Individuum beim Auftreten von bestimmten Körperzuständen. Zu diesen zählen der Hunger, der Stuhl drang oder das Fallen. Darüber hinaus erfolgt eine Aktivierung der UE bei der Aktivierung von negativen Emotionen (so wie eben zum Bauchweh von Schulkindern geschildert).

Die UE stellt ein Gefühl dar, welches vom Individuum als (äußerst) unangenehm empfunden wird. Dieser unangenehme und störende Charakter der UE motiviert – oder zwingt gar – das betroffene Individuum zu einem raschen und gezielten Handeln. Mittels eines solchen Handelns lässt sich das unbequeme Gefühl wieder zum Verschwinden bringen. Auf diese Weise motiviert die unangenehme und störende UE das Individuum zu der Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses, beispielsweise im Fall von einer durch Hunger ausgelösten UE zur Nahrungssuche und -aufnahme.

Die UE ist das zentralste und universellste Gefühl des Menschen. Sie lässt sich durch unterschiedlichste Gegebenheiten (oder Sachverhalte) aktivieren. Ihre Auslöser teilen sich in zwei Gruppen auf: in die einfachen UE-Auslöser und in die kognitiven UE-Auslöser. Einfache UE-Auslöser aktivieren die UE aufgrund von bestimmten körperlichen Zuständen (wie Hunger, Stuhl drang oder Übelkeit). Einfache UE-Auslöser basieren direkt auf Messsignalen von auf diese Körperzustände spezialisierten physischen Rezeptoren (respektive körperlichen Detektoren). Dagegen aktivieren kognitive UE-Auslöser die UE aufgrund von logischer Detektion. Diese vermitteln eine höher verarbeitete Begebenheit (z.B. die Missgunst eines anderen Individuums). Kognitive UE-Auslöser basieren auf aus bereits anderweitig verfügbaren Signalen (wie visuellen, akustischen oder abgespeicherten Informationen) indirekt hergeleiteten Informationen. So verschieden die UE-Auslöser jedoch auch sein mögen: aktiviert wird stets ein und dieselbe, körperlich gleich verspürte Unruhe-Emotion UE. Die Unruhe-Emotion UE stößt Dinge an (z.B. ein Verhalten) oder beschleunigt sie. Ihre Funktionsweise entspricht derjenigen eines Katalysators für ein geeignetes Verhalten des Individuums. Dies trifft sowohl für die einfachen als auch für die kognitiven UE-Impulse zu. Neben den einfachen und kognitiven UE-Auslösern besteht noch eine dritte, möglicherweise dysfunktionale Art der UE-Auslösung. Die UE tritt hier in Form einer unbestimmten UE auf, das heißt ihre aktuelle Auslöseursache ist gänzlich unbestimmt und für das wahrnehmende Individuum undefinierbar. Die unbestimmte UE wird somit nicht durch einen konkreten (einfachen oder kognitiven) UE-Auslöser aktiviert. Sie hält oft über einen längeren Zeitraum an (das heißt während Tagen oder gar Wochen). Eine unbestimmte UE tritt beispielsweise in Blues-Phasen, bei depressiven Verstimmungen oder bei Depressionen auf (man spricht dann auch von einer frei flottierenden Angst [Beck, 1976]). Möglicherweise zeichnen aus der Balance geratene biochemische Abläufe im Körper für diese Aktivierung verantwortlich und sicher vermögen bestimmte Medikamente eine unbestimmte UE auszulösen. Letzteres lässt darauf schließen, dass die unbestimmte UE der Gruppe der einfachen UE-Auslöser zuzuordnen ist. Normalerweise verschwindet die unbestimmte UE nach einigen Tagen von selbst wieder (und hinterlässt dann lediglich eine unbedeutende, unangenehme Episode).

Auch die positiven Emotionen verfügen über einen gemeinsamen Nenner [Tscharmi, 2019b]. Dieser besteht in Form einer guten Emotion GE. Sie wird beim Menschen im Kopfbereich, peripher unterhalb des Hirnschädels, verspürt. Diese GE tritt allerdings im Durchschnitt mit einer deutlich geringeren Intensität in Erscheinung als die UE. Die angenehme GE belohnt das Individuum für eine aus dessen Sicht positive Entwicklung (z.B. für die Aufnahme von Nahrung oder für das Erreichen eines Ziels). Außerdem bietet sie ein „Versprechen für die Zukunft“: sie motiviert das Individuum, ein bestimmtes Verhalten in Zukunft zu wiederholen, um so erneut in den Genuss der GE zu kommen (dies zeigt sich auch im menschlichen Suchtverhalten). Auch die GE lässt sich durch einfache GE-Auslöser (basierend auf Informationen von spezialisierten physischen Rezeptoren) und durch kognitive GE-Auslöser (beruhend auf logischer Detektion) aktivieren.

Die UE und die GE bilden die Grundelemente aller Emotionen. Deshalb werden sie nachfolgend auch als Elementaremotionen bezeichnet. Durch sie lassen sich Emotionen klar von anderen Gefühlen (wie etwa dem Jucken, dem Frösteln oder Zahnschmerzen) abgrenzen.

3. Gefühle, Emotionen und Gedanken

Im Bewusstsein eines Individuums erscheinen unterschiedlichste Arten von Informationen. Diese lassen sich drei großen Kategorien zuordnen: den Sinneseindrücken, den Gefühlen oder den Gedanken (für eine umfassende Darstellung siehe Anhang).

Die erste Kategorie umfasst die Sinneseindrücke. Unter Sinneseindrücken werden all diejenigen Informationen verstanden, welche von entsprechend spezialisierten physischen Rezeptoren oder Sinnesorganen des Körpers ausgehen. Zu ihnen zählen das Sehen, das Hören oder das Riechen.

Zur zweiten Kategorie zählen alle Gefühle. Diese Kategorie weist eine Schnittmenge mit derjenigen der Sinneseindrücke auf. Gefühle bezeichnen, wie es ihr Name bereits ausdrückt, körperlich erfahrbare Informationen. Naturgemäß sind akut auftretende Gefühle mit konkreten Körperstellen verbunden. Die Kategorie der Gefühle teilt sich auf in die Klassen der gefühlbasierten Sinneswahrnehmungen ohne Elementaremotionen (GSO), der Emotionen und der scheinbaren Symptome.

Die Klasse der gefühlbasierten Sinneswahrnehmungen ohne Elementaremotionen (GSO) umfasst all diejenigen Sinneswahrnehmungen, welche von körpereigenen physischen Rezeptoren stammen und welche sich in Form von Gefühlen äußern, doch bei welchen nicht zwingend auch eine Elementaremotion auftritt. Zu den GSO zählen fast alle der vielen unterschiedlichen Körperempfindungen, darunter die wohlige Schwere in den Beinen nach einer längeren Wanderung, die angenehme Berührung einer juckenden Körperstelle, der Schmerz, das Brennen, das Zwicken, das Kältegefühl, das Wärmegefühl, der Durst, das Druckgefühl oder die (sanfte) Hautberührung.

Alle Gefühle, bei welchen dagegen zwingend eine Elementaremotion (die UE oder die GE) in Erscheinung tritt, werden nachfolgend als Emotionen bezeichnet und fallen in die Klasse der Emotionen. Emotionen bilden somit eine Teilmenge der Gefühle und besitzen außerdem eine Schnittmenge mit den Sinneseindrücken (welche beispielsweise den Hunger, den Stuhl drang und den Stuhlgang enthält).

Die scheinbaren Symptome bezeichnen schließlich auftretende Gefühle ohne eine physische

oder logische Ursache. Scheinbare Symptome beruhen somit weder auf Signalen von aktivierten physischen Rezeptoren noch auf solchen von logischen Detektoren (z.B. Phantomschmerzen).

Die dritte Kategorie der im Bewusstsein erscheinenden Informationen bilden die Gedanken. Gedanken umfassen all diejenigen im Bewusstsein erscheinenden Informationen, welche weder zu den Sinneseindrücken noch zu den Gefühlen zählen. Gedanken treten beim Menschen in sprachlicher oder bildlicher Form auf. Die Kategorie der Gedanken teilt sich auf in die Klasse der automatischen Gedanken und in die Klasse der willentlichen Gedanken. Viele Gedanken erscheinen automatisch, das heißt ohne ein aktives Zutun, im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums (die sogenannten automatischen Gedanken) [Beck, 1976]. Bereits Leibniz beschrieb solche unfreiwillige und ungerufene Gedanken und bezeichnete sie als „fliegende Gedanken“ [Leibniz, 1704]. Solche automatische Gedanken können das Individuum am Einschlafen hindern oder ihm eine längere Wartezeit verderben. Formuliert dagegen ein Individuum bewusst und willentlich einen Sachverhalt (z.B. den Satz „Jetzt denke ich willentlich.“) nur in seinem Geist, also ohne ihn auszusprechen, so entsteht ein willentlicher Gedanke.

4. Die UE-Auslöser

4.1 Einfache UE-Auslöser

Einfache UE-Auslöser aktivieren die Elementaremotion UE direkt durch Signale oder Messdaten, welche auf die Überwachung des Körperzustands spezialisierte *physische* Rezeptoren (respektive Sensoren) liefern. Zu den einfachen UE-Auslösern zählen der Hunger, der Stuhldrang, die Beschleunigung des Körpers und dabei insbesondere das Fallen, der Sexualtrieb (bei der sexuellen Aktivität wirken auch angenehme Emotionen), das Völlegefühl und die Übelkeit. All diese Körperzustände lösen automatisch die unangenehme innere Unruhe UE aus. Dies geschieht direkt aufgrund der besagten Signale von spezialisierten Rezeptoren, welche den Körperzustand überwachen. Hunger beispielsweise wird beim Menschen durch eine Kombination der Signale unterschiedlicher Sensoren an verschiedenen Körperstellen, darunter Dehnungssensoren im Magen, Sensoren im Dünndarm, sowie Blutzucker-, Insulin-, Ghrelin- (ein leerer Magen setzt Ghrelin ins Blut frei) und Leptin-Sensoren im Hypothalamus, aktiviert. Die beim Fallen entstehende UE beruht hingegen direkt auf Signalen von Beschleunigungssensoren des Gleichgewichtsorgans im Ohr (aufgrund der Ablenkung der Stereozilien im vestibulären Labyrinth). Stuhldrang wiederum bewirkt eine Auslösung der UE aufgrund von Signalen von Druck- respektive Dehnungssensoren im Enddarmbereich. Die Auslösung der Elementaremotion UE basiert bei einfachen UE-Auslösern somit auf klar definierten und messbaren Größen.

Den Umstand, dass unterschiedlichste Auslöser ein und dieselbe Emotion zu aktivieren vermögen, richtete die Natur aus Gründen der Einfachheit ein. Für die Erfordernisse des täglichen Lebens reicht diese Zuordnung auch aus. Zum Nachteil gereicht sie dem Individuum allerdings in speziellen Situationen. Bei einer anhaltenden Übelkeit beispielsweise vermag das wahrnehmende Individuum nicht mehr zu erkennen, ob die Ursache für eine ansteigende UE nun in einer zunehmenden Übelkeit (wie vom wahrnehmenden Individuum dann meist

vermutet) oder in der Aktivierung eines anderen UE-Auslösers (wie Hunger oder Stuhldrang) liegt. Löst etwa Hunger die UE aus und ordnet das Individuum aus nachvollziehbaren, doch falschen Gründen die ansteigende UE einer zunehmenden Übelkeit zu, so wird es tendenziell nichts essen, um die Nahrung nicht gleich wieder erbrechen zu müssen. Dieses Verhalten verstärkt jedoch die aufkommende UE und dadurch den Eindruck einer zunehmenden Übelkeit im Individuum, weshalb es die wünschenswerte Nahrungsaufnahme weiter verzögert. Mittels des Ausschlussprinzips lässt sich solch ein Teufelskreis verhindern und der eigentliche UE-Auslöser ermitteln.

Einige der einfachen UE-Impulse treten zusammen mit anderen Gefühlen (aus der Klasse GSO) in Erscheinung. So können sich bei steigendem Hunger auch Missempfindungen aus dem Bereich des Magens (welcher beim Menschen größtenteils in der linken Körperhälfte liegt) zu der UE gesellen. Beim Stuhldrang hingegen treten neben der UE oft Druckgefühle im Bereich des Enddarms auf. Man beachte dabei, dass wenn man gleichzeitig zwei Gefühle verspürt, das stärkerer häufig das schwächere übertäubt. Diese Besonderheit des menschlichen Gefühlssystems (welche Taschendiebe ausnutzen) war bereits in der Antike bekannt [Darwin, 1872]. Das stärkere Gefühl zieht die Aufmerksamkeit auf sich und das Individuum muss willentlich und bewusst hin spüren, um dann auch noch das schwächere Gefühl wahrzunehmen. Die besagte Eigentümlichkeit lässt sich dennoch gut erklären: beim gleichzeitigen Auftreten mehrerer Gefühle soll sich das Individuum primär um die Ursache des stärksten – und damit in der Regel wichtigsten – Gefühls kümmern.

Die in Erscheinung tretende unangenehme und störende UE soll das Individuum zu einem geeigneten Verhalten (also einer Handlung oder einer Unterlassung) motivieren, durch welches die UE wieder verschwindet. Im Fall von Hunger besteht ein solches geeignetes Verhalten in der Nahrungssuche und -aufnahme. Einfache UE-Impulse zählen zur Gruppe EIP.

4.2 Kognitive UE-Auslöser

Im Unterschied zu den einfachen UE-Auslösern basiert die automatische Auslösung der unangenehmen UE durch kognitive UE-Auslöser nicht auf eigens dafür entwickelten physischen Rezeptoren, sondern vielmehr auf *logischen* Detektoren, welche auf einer reinen Informationsverarbeitung von bereits anderweitig vorliegenden Informationen (z.B. visuellen, hörbaren, gespeicherten Informationen) beruhen. Es erfolgt also eine Kognition, beispielsweise in Form einer Mustererkennung. Der kognitiven UE-Auslösung liegt somit eine indirekte Bestimmung der gewünschten Parameter zugrunde. Die ausgelöste UE signalisiert dann dem Individuum das Resultat dieser Informationsverarbeitung (z.B. die Wahrnehmung einer Hinderung eines eigenen wichtigen Strebens).

Die Aktivierung eines kognitiven UE-Auslösers folgt klar definierten Regeln und ist an die Wahrnehmung eines bestimmten Sachverhalts oder einer bestimmten Begebenheit (beispielsweise an die Wahrnehmung einer Missachtung der eigenen Persönlichkeit) gekoppelt. Die Signale der kognitiven UE-Auslöser treten häufig wie ein Impuls, also plötzlich und deutlich spürbar, in Erscheinung. Die ausgelöste unangenehme UE bleibt dann, je nach Situation, mehr oder weniger lange bestehen.

Acht verschiedene kognitive UE-Auslöser lassen sich unterscheiden. Diese kognitiven UE-Auslöser (respektive UE-Detektoren) erzeugen acht kognitive UE-Impulse: ELNIWI,

JENIWA, NIGEWÜ, DEHAVO, NIGESU, DUHENRI, IHENRI und DALIA. Sie werden nachfolgend näher erläutert. Die kognitiven UE-Impulse zählen zur Gruppe KIP¹. Gelegentlich begleiten auch andere Gefühle (z.B. der Klasse GSO) die kognitiven UE-Impulse.

Vorab noch einige Worte zur Nomenklatur. Alle UE-Auslöser aktivieren ein und dieselbe UE. Abhängig von der jeweiligen Situation tritt diese zwar stärker, schwächer, länger oder kürzer in Erscheinung, doch eben stets in ein und derselben körperlich erlebbaren, unangenehmen Form. Um die Signale unterschiedlicher kognitiver UE-Detektoren dennoch unterscheiden zu können, erhalten erstere eigene Namen, die sich auf die vorangegangene Detektion respektive auf den Grund ihrer Auslösung beziehen. So bezeichnet ELNIWI die UE, welche der ELNIWI-Detektor auslöst. In gleicher Weise benennt JENIWA die UE, welche der JENIWA-Detektor aktiviert. Der ELNIWI-Detektor wiederum spürt ELNIWI-Situationen auf (also Situationen, in welchen ein Hindernis das Streben des Individuums gefährdet); der JENIWA-Detektor dient der Erkennung von JENIWA-Situationen (das heißt von Situationen, in welchen dem Individuum ein Verlust eigener Ressourcen droht).

Nach diesen Vorbemerkungen steht nun die Frage im Mittelpunkt, wann genau die automatische (kognitive) Aktivierung dieser unangenehmen und störenden Unruhe im Individuum erfolgt. Eine solche unangenehme innere Unruhe (UE) tritt in acht unterschiedlichen Situationen auf, namentlich bei:

- einer Behinderung eines eigenen Strebens (ELNIWI),
- einer Bedrohung einer eigenen Ressource (JENIWA),
- einer Missachtung der eigenen Persönlichkeit (NIGEWÜ),
- einer Wahrnehmung eines fremden Vorteils (DEHAVO),
- einer Verminderung der eigenen Gesundheit (NIGESU),
- einem ungünstigen fremden Verhalten (DUHENRI),
- einem ungünstigen eigenen Verhalten (IHENRI) sowie bei
- einer Wahrnehmung eines aversiven Objekts (DALIA).

4.2.1 Behinderung eines eigenen Strebens: ELNIWI

Der unangenehme kognitive UE-Impuls ELNIWI wird dann im Individuum aktiviert, wenn dieses auf eine Hinderung seines Strebens stößt. So wie dies Alexander von Humboldt in den Jahren 1798 und 1799 mehrfach geschah:

Im Oktober 1798 eilten die beiden Naturforscher Alexander von Humboldt und Aimé Goujoud Bonpland nach Südfrankreich, um ja nicht die schwedische Fregatte zu verpassen welche sie und ihre Forschungsausrüstung nach Afrika bringen sollte. Endlich im Hafen von Marseille angekommen erfuhren sie jedoch, dass das ersehnte Transportmittel noch gar nicht eingelaufen war. Und es erwarteten sie weitere Widerwärtigkeiten. Ungeduldig bestiegen sie

¹ Im GE-Bereich, das heißt im Bereich angenehmer Emotionen, wirken ebenfalls acht kognitive GE-Impulse [Tscharmi, 2019b]. Namentlich lauten diese: ELWI: „Es läuft so, wie ich will“, NINIWA: „Niemand nimmt mir etwas weg“, BIGEWÜ: „Ich bin gewürdigt“, IHAVO: „Ich habe einen Vorteil“, BIGESU: „Ich bin ganz gesund“, DUHERI: „Du hast etwas richtig gemacht“, IHERI: „Ich habe etwas richtig gemacht“ und DAFIGU: „Das finde ich gut“.

„mehrmals am Tage den Berg Notre Dame de la Garde, von dem man weit ins Mittelmeer hinausblickt. Jedes Segel, das am Horizont sichtbar wurde, setzte uns in Aufregung; aber nachdem wir zwei Monate in großer Unruhe vergeblich geharrt, ersahen wir aus den Zeitungen, dass die schwedische Fregatte, die uns überführen sollte, in einem Sturm an den Küsten von Portugal stark gelitten und in den Hafen von Cadiz habe einlaufen müssen, um ausgebessert zu werden.“ Weitere Misslichkeiten führten dazu, dass die beiden ihre Reisepläne komplett änderten und eine Forschungsreise nach Südamerika vorbereiteten, wo sie am 16. Juli 1799 in Cumana eintrafen. Der Landstrich begeisterte sie von Anfang an, auch wenn nicht alles so lief wie gewünscht: „Wenn unsere ganze Umgebung den lebhaftesten Reiz für uns hatte, so machten dagegen unsere Instrumente die Neugier der Einwohnerschaft rege. Wir wurden sehr durch Besuche von der Arbeit abgezogen, und wollte man nicht Leute vor den Kopf stoßen, die so seelenvergnügt durch einen Dollond die Sonnenflecken betrachteten oder auf galvanische Berührung einen Frosch sich bewegen sahen, so musste man sich wohl herbeilassen, auf oft verworrene Fragen Auskunft zu geben und stundenlang dieselben Versuche zu wiederholen.“ Mit großer Begeisterung erkundeten die beiden Forscher die großartige und vielfältige Flora, Fauna, Landschaft und Bevölkerung des Landes – ungeachtet mancher Widrigkeiten in der Verständigung mit den Ureinwohnern. Auf einer Expedition durch das Landesinnere erkundigten sie sich bei zufällig vorbeiziehenden Indianern nach dem Weg: „Wir waren völlig erschöpft und der Durst quälte uns furchtbar. Die Hitze wurde drückender, je näher das Gewitter kam, und wir hatten auf unserem Weg keine Quelle gefunden, um den Durst zu löschen. ... Wie wir auch den Indianern mit Fragen, wie weit es noch sei, zusetzten, sie erwiderten offenbar aufs Geratewohl „si“ oder „no“, und wir konnten aus ihren Antworten nicht klug werden. Dies war uns um so verdrießlicher, da ihr Lächeln und ihr Gebärdenenspiel verrieten, dass sie uns gerne gefällig gewesen wären, und der Wald immer dichter zu werden schien.“ [von Humboldt, 1799a]

Der ELNIWI-Detektor überwacht, ob tatsächliche oder mögliche Hinderungen eigene Vorhaben eines Individuums gefährden. Detektiert er eine solche Hinderung, so erzeugt er automatisch ein Signal in Form der unangenehmen UE (ELNIWI).

Definition: *ELNIWI* [əlnivi] (Abkürzung für „Es läuft nicht so, wie ich will“) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Hinderung eines eigenen wichtigen Strebens entsteht.

Der kognitive UE-Impuls ELNIWI tritt sehr häufig auf. Damit eine Auslösung dieser UE erfolgt, muss das wahrnehmende Individuum nach etwas streben, also ein explizites oder implizites Ziel erreichen wollen. Dieses angestrebte Ziel kann kurzfristiger (z.B. die Schnürsenkel binden) oder langfristiger Natur (z.B. eine Ausbildung abschließen) sein. Streben bedeutet, dass das Individuum selbst, von sich aus, dieses Ziel erreichen möchte [Hoppe, 1931; Oishi, 1999] – sei dies durch eine eigene oder durch fremde Aktivität (das heißt durch eine entsprechende Handlung oder Unterlassung). Dem Streben liegt somit ein eigenes Ziel des Individuums zugrunde. Zu den Beispielen für solch ein Streben zählen einen anderen Ort zu erreichen, Nahrung zu suchen oder aufzunehmen, eine Aktivität auszuüben, mit einem anderen Individuum zu kommunizieren, eine bestimmte Information oder ein Objekt zu erlangen, ein Objekt oder ein anderes Individuum zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, etwas zu schaffen oder etwas zu zerstören. Hierbei ist es dem Individuum aktuell wichtig, dieses Ziel auch zu erreichen. Die Voraussetzung für die Auslösung von ELNIWI bildet somit ein dem Individuum (im aktuellen Augenblick) wichtiges eigenes Streben. Doch dann erfährt das Individuum durch eine körpereigene oder körperfremde Macht eine

Hinderung auf seinem Weg zur Zielerreichung. Diese Macht weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur handelt es sich entweder um ein einzelnes Individuum oder um eine Gruppe von Individuen (z.B. um eine Organisation). Eine solche Macht bildet etwa ein anderes Individuum (z.B. die Eltern, Geschwister, der Partner, Kinder, Kollegen, Mitarbeiter, Fahrer, Beamte, Tiere oder Pflanzen wie etwa Unkraut), das wahrnehmende Individuum selbst, ein unbelebtes Objekt (z.B. ein Gerät, ein Spielzeug, ein Fahrzeug), eine Naturkraft (z.B. das Wetter, ein Sturm, Windstille beim Segeln, die Schwerkraft), der Zufall (z.B. Koinzidenz) oder ein intellektuelles Objekt (z.B. ein Rätsel).

Eine Hinderung entwickelt sich aufgrund von einem unvorteilhaften Verhalten oder einer ungünstigen Eigenschaft dieser Macht. Diese beeinflussen das Streben des wahrnehmenden Individuums in negativer Art und Weise. Die resultierende Hinderung verzögert oder verhindert (tatsächlich oder potentiell) die Zielerreichung. Beispiele für eine derartige Hinderung bestehen in einer ungünstigen Eigenschaft oder einem ungünstigen Verhalten von anderen Individuen (wie schlecht arbeitenden Mitarbeitern, einem unzuverlässigem Zulieferer, einer unwillkommenen Unterbrechung, Verständigungsproblemen, einem weggedrückten Zweig, der unvermittelt zum Individuum zurückschnellt), einer unvorteilhaften eigenen Eigenschaft oder einem unvorteilhaften eigenen Verhalten (wie einer Erinnerungslücke, Vergesslichkeit, einer fehlenden Fähigkeit), einer ungünstigen Eigenschaft oder einem ungünstigen Verhalten von unbelebten Objekten (wie einem Vulkanausbruch, einem technischen oder einem Materialdefekt, einem Deckel, der sich nicht öffnen oder nicht schließen lässt), einer unvorteilhaften Eigenschaft oder einem unvorteilhaften Verhalten von Naturkräften (z.B. einem plötzlichen Wetterumschwung, einer unerwarteten Auswirkung der Schwerkraft), einem ungünstigen Effekt des Zufalls oder der Koinzidenz (wie einem Verkehrsstau, einem ausverkauften Produkt, einem infolge eines Streiks geschlossenen Geschäft), oder einer unvorteilhaften Eigenschaft eines intellektuellen Objekts (z.B. einem unlösbaren Rätsel).

Wird eine Behinderung vom Individuum fest erwartet, so erfolgt im Rahmen dieser Erwartung keine Auslösung von ELNIWI, sofern das Individuum sein Streben an die erwartete Behinderung anpasst, letztere also einkalkuliert. Liegt beispielsweise auf dem Arbeitsweg eine Baustelle, welche einen Umweg erfordert, und strebt das Individuum danach, via dieses Umwegs seine Arbeitsstelle zu erreichen, so erfolgt keine Auslösung von ELNIWI durch diese Baustelle.

Bei allen kognitiven Impulsen kommt es darauf an (was die Definition jedes kognitiven Impulses auch besagt), dass das Individuum den entsprechenden Sachverhalt (bei ELNIWI: eine tatsächliche oder mögliche Hinderung) auch überhaupt wahrnimmt. Nur dann kann eine Auslösung des kognitiven Impulses im Individuum erfolgen. Nimmt ein Individuum dagegen eine tatsächliche oder mögliche Hinderung nicht wahr, weil es etwa eine anderweitige Ablenkung erfährt, so tritt auch (noch) kein ELNIWI auf.

Die als ELNIWI bezeichnete UE ist per se unangenehm. Die Behinderung eines eigenen wichtigen Strebens löst somit eine unangenehme Emotion aus [Srull, 1986; Stein, 1990]. Die Intensität oder Stärke dieser automatisch aktivierten UE liegt typischerweise im Bereich leicht bis mittel. Die UE tritt in verschiedenen Ausprägungen auf. Ausprägungen bezeichnen die unterschiedlichen ubiquitären Bezeichnungen einer solchermaßen ausgelösten UE in unterschiedlichen Situationen. Teilweise geht eine Ausprägung mit Veränderungen in der

Physiologie, in der Körpersprache², in begleitenden Gefühlen (der Klasse GSO) oder im Verhalten einher. Die Ausprägung von ELNIWI erfolgt meist in Form von Ärger; ferner in Gestalt von Ungeduld, Missmut, Frustration, Stress, Traurigkeit, Angst oder Enttäuschung. Neben der UE treten in einer ELNIWI-Situation (also in einer Situation, in welcher ELNIWI dominiert) auch automatische Gedanken (das heißt automatisch auftretende Gedanken) in das Bewusstsein des Individuums. Ihre Inhalte drehen sich um die Ursache der UE-Auslösung, also die wahrgenommene Hinderung, und sind von beschreibender („Oh nein: ein Müllwagen versperrt die Straße.“), erklärender („Die fahren immer dienstags.“), die möglichen Auswirkungen aufzeigender („Dadurch dauert meine Fahrt länger.“), hadernder [Worchel, 1974] („Warum ausgerechnet jetzt?“), beschuldigender [Schwarz, 1999] („Warum fährt der nicht zur Seite?“), sich selbst beschuldigender [Schwarz, 1999] („Ich hätte eine andere Route nehmen sollen.“), katastrophierender („Jetzt komme ich bestimmt zu spät.“) oder – selten – deeskalierender („Das wird schon noch reichen.“) Natur. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen. In einer durch ELNIWI dominierten, zeitlich andauernden UE-Phase treten Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestehendes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht) oder gedanklicher Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine lebhafte Einbildung, welche zu einer Erhöhung der Intensität der aktuellen UE führt) auf. Seltener kommt es zu Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen). Die Hinderung des Strebens eines Individuums zieht ein entsprechendes Verhalten nach sich [Mandler, 1964]. Individuen zeigen in und nach einer ELNIWI-Situation unterschiedlichste Verhaltensweisen, abhängig von den Fähigkeiten des Individuums (z.B. dem Wissen, dem Können, der Impulskontrolle) und von der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Optionen begrenzt). Zu den typischen Verhaltensweisen zählen: über die Situation zu lachen, einen erneuten, ähnlichen oder andersartigen Versuch zur Überwindung des Hindernisses zu starten [Hoppe, 1931], sich dem Hindernis in einer freundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen) oder unfreundlichen Art (verbal, nonverbal, physisch (inklusive Eliminierung)) zu nähern, das Hindernis zu umgehen, ein geeignetes Werkzeug zu holen und einzusetzen, Hilfe zu holen, mit anderen Individuen zu kooperieren, eine durch äußere Faktoren bedingte Hinderung (korrekterweise) äußeren Umständen zuzuschreiben, eine durch ein eigenes Verhalten bedingte Hinderung (fälschlicherweise) äußeren Umständen zuzuschreiben, mit anderen Individuen zu kommunizieren, das Hindernis zu ignorieren, das eigene Streben aufzugeben [Hoppe, 1931] oder zu warten, bis oder ob das Hindernis von selbst wieder verschwindet. Nachdem eine solche Behinderung verschwunden ist, kann ein Individuum danach trachten, den erlittenen Nachteil wieder auszugleichen (und beispielsweise versuchen, verlorene Zeit wieder aufzuholen) oder es kann sein Verhalten dahingehend verändern, ähnliche ELNIWI-Erfahrungen in Zukunft zu vermeiden. Menschliches Verhalten ist zielorientiert [Srull, 1986]. Eine Hinderung der Zielerreichung kann Frustration auslösen. Und wie sieht der Zusammenhang zwischen derart ausgelöstem Ärger respektive aktivierter Frustration und aggressivem Verhalten aus? Dollard und seine Kollegen postulierten, dass je höher diese Frustration ausfällt, desto höher die

² So besitzen die Ausprägungen Ärger, Angst, Trauer, Ekel und Freude eine eigenständige Mimik. Diese dient der automatischen Kommunikation des eigenen Gefühlszustands mit den Mitmenschen [Ekman, 2003].

Wahrscheinlichkeit für ein aggressives Verhalten ausfällt [Dollard, 1939]. Diese *Frustrations-Aggressions-Hypothese* wurde in Untersuchungen mehrfach bestätigt [Eibl-Eibesfeldt, 1967; Berkowitz, 1998]. Wiederholte ELNIWI-Auslösungen in einem Individuum können bewirken, dass das Individuum eine *Aversion gegen Misserfolge* entwickelt. Es versucht dann, Misserfolgen generell möglichst aus dem Weg zu gehen. Dies geschieht durch eine Vermeidung von Herausforderungen, durch eine pessimistische Herangehensweise an anstehende Aufgaben oder durch unrealistische Zielsetzungen (z.B. durch die Wahl von zu leichten Aufgaben). Auftretende Misserfolge werden nicht oder schlecht beeinflussbaren Faktoren zugeschrieben (z.B. widrigen äußeren Umständen, mangelnden eigenen Fähigkeiten). Zwar vermag das Individuum durch solche Verhaltensweisen ELNIWI-Situationen zu verringern, es beeinträchtigt dadurch jedoch auch gleichzeitig sein eigenes Potential.

4.2.2 Bedrohung einer eigenen Ressource: JENIWA

Der unangenehme kognitive UE-Impuls JENIWA tritt dann im Individuum auf, wenn die Wegnahme einer bedeutsamen eigenen Ressource droht oder erfolgt. So wie dies Alfred Russel Wallace im Jahre 1852 erlebte:

Mehr als vier Jahre lang erkundete der Naturforscher Alfred Russel Wallace den Urwald im Amazonasgebiet. Er entdeckte, sammelte und portraitierte unzählige bislang unbekannte Pflanzen und Tiere. Mit seiner einzigartigen und vielfältigen Sammlung begibt er sich am 12. Juli 1852 in Pará an Bord der Brigg „Helen“, um nach England zurückzukehren. Drei Wochen lang segelt das Schiff wie geplant auf dem riesigen Atlantik in nördlicher Richtung. Doch am 6. August 1852 betritt der Kapitän und Eigner der Helen, John Turner, die Kajüte von Wallace. Ein Feuer sei unter Deck ausgebrochen. Verzweifelt versucht die Besatzung, den Brand zu löschen. Die Seeleute schütten Meerwasser in den Laderaum, doch der Sitz des Feuers bleibt unbekannt. Immer dichter und unerträglicher entwickelt sich der ungeheure Qualm, der aus dem Zwischendeck dringt. Der Kapitän erteilt den Befehl, die Rettungsboote klar zu machen. Am Nachmittag besteigt die Besatzung die undichten Boote. Die ganze Nacht hindurch brennt der Zweimaster. Das Feuer verschlingt die gesamte Ladung, auch die einzigartige Sammlung von Wallace und einen Großteil seiner Reiseaufzeichnungen. Am nächsten Morgen nimmt die Besatzung in ihren kleinen Booten Kurs auf die mindestens 700 Meilen entfernten Bermudas-Inseln. Der 10. August bringt stürmisches Wetter, die See geht sehr hoch und plötzliche Windstöße brechen über die Schiffsbrüchigen herein, was Wallace in große Unruhe versetzt. Am 14. August herrscht Windstille, die Sonne brennt unerbittlich und die Mannschaft leidet unter Durst. Da – am 15. August hält ein Schiff auf die Schiffsbrüchigen zu. Es ist die „Jordeson“ auf ihrer Fahrt von Kuba nach London: die Männer werden gerettet. Erst jetzt, als die Gefahr gebannt scheint, beginnt Wallace, die Größe seines Verlustes zu fühlen: „Mit welchem Vergnügen hatte ich nach jedem seltenen und merkwürdigen Insekt gesucht, um es meiner Sammlung hinzuzufügen! Wie oft, vom Fieber fast niedergedrückt, war ich doch in den Wald gedrungen und durch irgendeine unbekannte und schöne Spezies von Pflanzen oder Tieren belohnt worden! ... Alles wäre mir durch die damit verbundenen Erinnerungen lieb gewesen und würde beweisen, dass ich die glücklichen Fügungen, die sich mir eröffneten, nicht ungenutzt verstreichen ließ und würde mir für viele kommende Jahre

Beschäftigung und Vergnügen gewähren! Und jetzt ist alles verloren, ich habe nicht ein einziges Exemplar vorzuweisen, um die unbekanntes Länder zu veranschaulichen, auf die ich meinen Fuß setzte, oder um die Erinnerung an jene wilden Szenen zurückzurufen, die ich erblickte!“ [Wallace, 1853]

Eine Wegnahme von eigenen Ressourcen kann sich für ein Individuum gefährlich auswirken. Erstere bildet daher die Grundlage des JENIWA-Detektors. Detektiert er eine tatsächliche oder mögliche Wegnahme eigener Ressourcen, so erfolgt automatisch die Auslösung eines Warnsignals in Form der unangenehmen UE (JENIWA).

Definition: *JENIWA* [dʒəniva] (*Abkürzung für „Jemand nimmt mir etwas weg“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Wegnahme einer eigenen bedeutsamen Ressource entsteht.

Die Grundvoraussetzung für die Auslösung von JENIWA in einem Individuum besteht somit im Vorhandensein einer eigenen Ressource. Dabei schließt der Begriff „Ressource“ alles ein, was im wahrnehmenden Individuum angenehme Gefühle hervorzubringen vermag. Eine solche Ressource weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entspringt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Die Ressource kann sich auch in fremdem Besitz befinden, vermag jedoch im wahrnehmenden Individuum angenehme Gefühle zu erzeugen. Sie muss für das wahrnehmende Individuum bedeutsam sein, das heißt sie muss für das Individuum in irgendeiner Hinsicht eine positive Bedeutung aufweisen. Zu den Ressourcen eines Menschen zählen beispielsweise der geliebte Partner, geliebte Kinder, Haustiere, Nahrung, Besitztum, Eigentum (z.B. Territorium, Immobilien, geistiges Eigentum), Reichtum, eigene Fähigkeiten, Freiheit, Macht, die eigene Gesundheit, Hobbies, eigene Vorlieben, sympathische Personen des öffentlichen Lebens oder prächtige öffentliche Gebäude. Für kleine Kinder gehören die Eltern, der Teddybär oder die Puppe zu den eigenen Ressourcen. Nicht zu den Ressourcen zählen die meisten Menschen den eigenen Abfall, Feinde oder Rivalen.

Diese Ressource wird dem Individuum nun teilweise oder vollständig weggenommen. Die Wegnahme erfolgt durch eine körperfremde oder körpereigene Macht, welche eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit aufweist und der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur entstammt. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur handelt es sich entweder um ein einzelnes Individuum oder um eine Gruppe von Individuen (z.B. um eine Organisation). Beispiele für solch eine Macht bilden Vulkanausbrüche, Blitzschlag, Feuer, Feuersbrünste, tiefe Gewässer oder reißende Wassermassen, Tsunamis, Dürre, starke Winde, große Kälte oder Hitze, gefährliche submarine Kliffs oder Untiefen, Erdbeben, Lawinen, sich bewegendes Geröll, sehr enge Höhlen, gefährliche Substanzen, gefährliche Strahlung, die Schwerkraft, Diebe, Betrüger, Mörder, kriminelle Organisationen, Krieg, Fahrzeuge aller Art (auf Kollisionskurs) inklusive Luft-, Wasser- und Raumfahrzeuge, hohe elektrische Spannung, Schadprogramme, Fressfeinde, giftige oder schädliche Pflanzen oder Tiere, Schädlinge, riesige Heuschreckenschwärme, gefährliche Viren, Bakterien oder Pilze, schwere Krankheiten, Alterungsprozesse oder böse Geister. Das klassische Beispiel aus dem Bereich JENIWA bildet die Bedrohung durch einen Fressfeind.

Damit es zu einer Auslösung von JENIWA kommt, muss das Individuum trivialerweise den Sachverhalt der tatsächlichen oder möglichen Wegnahme, der tatsächlichen oder möglichen Verminderung seiner Ressourcen, auch wahrnehmen. Erst durch eine solche Wahrnehmung kann eine automatische Auslösung von JENIWA erfolgen. Nimmt ein Individuum hingegen gar nicht wahr, dass ihm eine bedeutsame eigene Ressource verloren geht, so kommt es auch

nicht zu der Auslösung von JENIWA – ein Umstand, den sich Taschendiebe zunutze machen. Dass ein Individuum eine drohende Wegnahme so lange wie möglich nicht wahrnimmt, darauf hoffen Verbrecher und Fressfeinde. Eine derartige fehlende Wahrnehmung vermag sowohl für das betroffene Individuum als auch für dessen Art verheerende Folgen zeitigen. So erkannten viele einheimische (endemische) kleine Beuteltiere und flugunfähige Vögel in Australien und Neuseeland die Gefahr durch von den ersten weißen Siedlern eingeschleppte und bislang auf dem fünften Kontinent unbekanntes Raubtiere wie Katzen und Füchse nicht – waren dadurch eine einfache Beute und wurden völlig ausgerottet.

Die als JENIWA bezeichnete UE ist per se unangenehm. Diese UE, durch die Wahrnehmung einer Wegnahme einer eigenen bedeutsamen Ressource automatisch erzeugt, kann mit hoher Intensität, das heißt ausgesprochen schmerzlich, im Individuum in Erscheinung treten [Wortman, 1987; Panksepp, 1998]. Je bedeutsamer dem wahrnehmenden Individuum die betreffende Ressource, umso intensiver und länger tritt JENIWA in Erscheinung. Die Ausprägung (respektive das gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbild) dieser UE erfolgt häufig in Form von Sorge oder Angst, ferner – je nach Situation – in Gestalt von Traurigkeit, Trauer, Gram, Sehnsucht, Fernweh, Heimweh, Enttäuschung, Frustration, Ärger, Stress, Entsetzen oder Verzweiflung.

Auch ein Abschied vermag JENIWA auszulösen. So notiert der Naturforscher Alexander von Humboldt am Abend des 18. Novembers 1799, als er per Boot mit dem südamerikanischen Küstenort Cumana einen Landstrich verlässt, in dem er sich längere Zeit aufhielt und wohlfühlte: „Nicht lange, so erkannten wir die Küste nur noch an den zerstreuten Lichtern fischender Guayqueries: da empfanden wir doppelt den Reiz des Landes und das schmerzliche Gefühl, scheiden zu müssen.“ [von Humboldt, 1799b]

Zu wieviel Leid eine ungewollte Wegnahme oder ein ungewollter Verlust von Ressourcen in einem Individuum führen kann, lässt auch die Lebensereignis-Skala von Holmes und Rahe erahnen: sie bringt 43 mögliche Lebensereignisse in eine nach dem Ausmaß des im Individuum erzeugten Stresses geordnete Reihenfolge. Als schwerwiegendste fünf Lebensereignisse für einen Menschen rangieren demnach (in absteigender Reihung): der Tod des Ehepartners, eine Scheidung, eine eheliche Trennung, eine Gefängnisstrafe und der Tod eines nahen Familienmitglieds [Holmes, 1967]. All diese fünf schwerwiegenden Ereignisse gehen mit Verlust, also mit der Auslösung von JENIWA, einher.

Neben der UE entstehen in einer JENIWA-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher JENIWA dominiert) auch automatische (sprachliche oder bildliche) Gedanken, welche sich um die Ursache der UE-Auslösung, also die tatsächliche oder mögliche Wegnahme einer bedeutsamen Ressource, drehen [Wortman, 1987]. Diese weisen einen beschreibenden („Jemand hat meinen Laptop gestohlen.“), erklärenden („Das muss vorhin im Gedränge passiert sein.“), die möglichen Auswirkungen aufzeigenden („Jetzt muss ich die ganzen Dokumente nochmals erstellen.“), hadernden („Warum musste das jetzt passieren?“), beschuldigenden („Das waren bestimmt diese seltsamen Typen von vorhin.“), sich selbst beschuldigenden („Ich hätte besser aufpassen sollen.“), katastrophierenden („Jetzt werden vielleicht Firmengeheimnisse verraten.“) oder – selten – deeskalierenden („Sicher hält der Passwort-Schutz.“) Charakter auf. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen.

Eine durch JENIWA bestimmte, länger andauernde UE-Phase bringt unter anderem

Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestimmtes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht), gedanklichen Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine lebhaftere Einbildung, welche zu einer Erhöhung der Intensität der aktuellen UE führt), Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen) oder auch Antriebslosigkeit mit sich.

Ein Individuum kann in und nach einer JENIWA-Situation, abhängig von seinen Fähigkeiten (z.B. dem Wissen, dem Können, der Impulskontrolle) sowie von der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Möglichkeiten begrenzt), in unterschiedlicher Weise reagieren. Typische Verhaltensweisen umfassen eine Annäherung an die Bedrohung in einer freundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen) oder unfreundlichen Art und Weise (verbal, nonverbal, physisch (inklusive Eliminierung)), die Flucht, die Bewaffnung, die Vermeidung einer Bedrohung, das Verstecken der Ressource, das Aufgeben der Ressource (gar die Zerstörung derselben), den Schutz der eigenen Ressource, die Anfertigung von Duplikaten, die Kommunikation mit anderen Individuen über die Bedrohung, das Holen von Hilfe (z.B. die Mutter, die Eltern, eine Respektsperson, Nachbarn, die Polizei, einen Anwalt), die Kooperation mit anderen Individuen, die Warnung von anderen Individuen, die Ignorierung der Bedrohung, die Leugnung der Bedrohung, das Abwarten bis oder ob die Bedrohung von selbst wieder verschwindet, das Streben zur Zurückgewinnung der Ressource oder zur Aneignung einer ähnlichen Ressource, das Verlangen eines Schadensersatzes oder die Ausübung von Vergeltung. Oftmals versucht ein Individuum, eine derartige Wegnahme durch ein geeignetes Verhalten in Zukunft zu vermeiden. Eine seltenere Verhaltensweise besteht im Suizid, vor allem in einer scheinbar ausweglosen Situation. Der Eindruck der Ausweglosigkeit ist ein Schlüsselfaktor in der Entscheidung eines Individuums zum Suizid [Beck, 1975; Dyer, 1984; Salter, 1990].

Die deutliche UE im Fall von Verlusten führt dazu, dass Individuen versuchen, Verluste zu vermeiden. So lässt sich zeigen, dass Menschen eine *Verlustaversion* aufweisen. Das heißt, sie bewerten Verluste höher als gleich große Gewinne [Kahneman, 1984]. Auch Kapuzineraffen zeigen diese Verlustaversion. Daraus folgern die Forscher, dass die Verlustaversion auf einem angeborenen Mechanismus basieren muss [Chen, 2006]. Eine Folge dieser Verlustaversion zeigt sich im Besitztumseffekt: so verlangen Menschen einen höheren Preis für ein Objekt, das sie verkaufen sollen, als sie umgekehrt für das gleiche Objekt zu bezahlen bereit wären.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei Menschen und Tieren neben der beschriebenen JENIWA-Auslösung noch eine weitere, rudimentäre kognitive UE-Auslösung bei tatsächlichen oder potentiellen Gefahren besteht. Aus Gründen der Reaktionsschnelligkeit kommt es dabei bereits zur UE-Auslösung, *bevor* der kognitive Vorgang des Erkennens der Situation vollständig abgeschlossen ist – es wird quasi sicherheitshalber ein vorzeitiger Alarm ausgelöst. Dies ist beispielsweise der Fall bei der Wahrnehmung eines Objekts, welches sich dem wahrnehmenden Individuum schnell nähert. Nimmt das wahrnehmende Individuum ein solches, sich ihm rasch näherndes Objekt wahr, so kann diese Wahrnehmung einen deutlichen UE-Impuls, eine Lenkung seiner Aufmerksamkeit auf dieses Objekt und gar eine Fluchtreaktion (Ausweichbewegung) mit sich bringen. Diese blitzschnelle Reaktion erhöht im Durchschnitt die Überlebenschancen des Individuums (z.B. beim Angriff eines Fressfeindes), auch wenn sich später eine vorschnelle UE-Auslösung oft als Fehlalarm erweist. Denn eine vorzeitige Alarmauslösung geht zwangsläufig mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Fehlalarme einher. Ein weiteres Beispiel besteht im Schreck. Auch der Schreck löst einen

deutlichen UE-Impuls aus. Der Schreck tritt in Situationen auf, in denen das Individuum einen plötzlichen, einen sehr starken oder einen ungewöhnlichen Sinneseindruck wahrnimmt, der potentiell bedrohlich sein könnte (wie z.B. eine plötzliche Berührung, ein plötzliches lautes Geräusch, ein seltsames Geräusch oder ein plötzlicher Stromschlag). Diese Abkürzung in der Alarmauslösung wurde von Gehirnforscher LeDoux übrigens auch neuronal nachgewiesen [LeDoux, 1996].

4.2.3 Missachtung der eigenen Persönlichkeit: NIGEWÜ

Der unangenehme kognitive UE-Impuls NIGEWÜ gelangt dann im Individuum zur Auslösung, wenn es eine Missachtung seiner Persönlichkeit wahrnimmt. So wie dies Leonhard Euler im Jahre 1766 widerfuhr:

Fünfundzwanzig Jahre arbeitete der weltbeste Mathematiker Leonard Euler³ in Berlin unter dem preussischen König Friedrich II. Er verfasste in dieser Zeit eine Vielzahl von Werken, unter anderem in den Bereichen Mathematik, Physik und Philosophie. Doch im Jahre 1766 kommt es zwischen ihm und König Friedrich II. zum Zerwürfnis. Bereits zuvor brüskierte der arrogant auftretende König wiederholt den genialen Mathematiker. So verweigerte er ihm die Akademiepräsidentschaft, verbot die Hochzeit von Eulers Tochter Charlotte mit dem vermögenden Baron Jakob van Delen, verweigerte Eulers Bruder Heinrich eine bescheidene Anstellung als Kunstmaler, erstattete zugesagte Reisespesen nur teilweise und versagte Eulers Sohn Johann Albrecht mit fadenscheinigen Gründen die Mathematikprofessur. Dann, am 2. Februar 1766, bittet der bedeutendste Mathematiker den König um die Entlassung von dessen Berliner Akademie. Dieser reagiert jedoch nicht auf die Bitte, was Eulers achtzehnköpfige Familie in die „verdrießlichste Ungewissheit“ stürzt. Zweimal wiederholt Euler sein Anliegen. Keine Antwort. Erst am 17. März 1766 meldet sich Friedrich II. mit einem kurzen Schreiben, Euler möge seine Kündigung zurückziehen und ihn diesbezüglich in Ruhe lassen. Daraufhin spitzt sich die Situation zu. Eulers Sohn Johann Albrecht schildert die Lage in einem Brief: „Mein Vater ... wird auf seinen Abschied nun immer begieriger. Er tut alles, um loszukommen. Er kommt nicht mehr in die Akademieversammlung, er arbeitet nicht mehr für die Akademie und will auch nicht mehr für dieselbe arbeiten. Mit einem Wort: er tut alles, um abgesetzt, um fortgejagt oder, wie man hier spricht, „kassiert“ zu werden.“ [Fellmann, 1995]

Eine Missachtung der eigenen Persönlichkeit kann für ein Individuum gefährlich werden. Erstere bildet deshalb den Ausgangspunkt der Arbeitsweise des NIGEWÜ-Detektors. Detektiert dieser eine tatsächliche oder mögliche Missachtung, so erfolgt eine automatische Aktivierung eines Warnsignals in Form der unangenehmen UE (NIGEWÜ).

Definition: *NIGEWÜ* [nigevy] (*Abkürzung für „Ich werde nicht gewürdigt“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer Missachtung der eigenen Persönlichkeit entsteht.

³ Leonhard Euler verfasste unzählige Beiträge in den Bereichen Mathematik, Physik, Astronomie, Schiffswesen, Philosophie und Musiktheorie. Auf ihn gehen unter anderem die Eulersche Zahl e , die Eulerschen Winkel (Kreiseltheorie), die Eulerschen Gleichungen (Bewegung idealer Flüssigkeiten) und die Eulersche Differenzialgleichung (Mathematik) zurück.

Im Mittelpunkt dieses kognitiven UE-Impulses steht somit das Ureigenste eines Individuums: die eigene Persönlichkeit. Die Persönlichkeit eines Individuums umfasst alle Eigenschaften, die es als lebendiges Wesen ausmachen. Die Beschaffenheit der Persönlichkeit lässt sich in vier Komponenten unterteilen: in die körperliche Beschaffenheit (z.B. das Aussehen, das Alter, die Konstitution, die Gesundheit), die geistige Beschaffenheit (z.B. das Wissen, die Intelligenz, die mentalen Abläufe), die eigenen Werte (z.B. die Wünsche, der Wille, die Werte des individuellen Bewertungssystems, die eigenen Meinungen, die eigenen Erwartungen) sowie in das Verhalten (z.B. das Tun, den Habitus, das Temperament, die Leistungen, die Anschaffungen).

Die eigene Persönlichkeit erfährt nun durch eine körperfremde Macht eine Missachtung. Diese Macht entstammt praktisch ausschließlich der belebten Natur, das heißt die Missachtung erfolgt durch ein oder mehrere artgleiche oder artfremde andere Individuen. Sie entstammen oft dem direkten Lebensumfeld des wahrnehmenden Individuums. Beispiele für eine solche Macht sind Mitschüler, Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte, Ehepartner, Kinder, Geschwister, Eltern, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Verkäufer, Türsteher, Politiker, Kritiker und Kommentatoren, ein das wahrnehmende Individuum anbellender fremder Hund, Stalker oder Vergewaltiger. Das klassische Beispiel aus dem Bereich NIGEWÜ besteht in der Bedrohung durch einen dominanten Artgenossen.

Die Missachtung selbst vollzieht sich verbal, nonverbal oder physisch. Menschen reagieren auf entsprechende Zeichen höchst sensibel. Solche Zeichen sind kulturabhängig (z.B. der Stinkefinger) oder kultur- oder artübergreifend verständlich (z.B. jemanden anschreien, jemanden körperlich attackieren). Es existiert eine Vielzahl von Gesten der Missachtung, die von einem (jungen) Individuum erst erlernt werden müssen. Eine weit verbreitete Geste besteht im Stinkefinger, also dem hoch gestreckten Mittelfinger, der einem Individuum – mit dem Handrücken auf dieses zugewandt – gezeigt wird. Er ist einer der ältesten bekannten Beleidigungen und war schon bei den alten Römern als „*digitus impudicus*“ (unzüchtiger Finger) im Einsatz. Eine weitere, verbreitete Geste der Missachtung besteht im mehrmaligen Antippen – mittels des Zeigefingers – der Schläfe oder der Stirn. Damit soll angedeutet werden, das Gegenüber besitze ein nicht richtig funktionierendes Gehirn. Allerdings kommt es bei dieser Geste auf den Kontext an: genau dieselbe Geste kann symbolisieren, das Gegenüber sei klug. Andere Verhaltensweisen sind in der einen Kultur normal, nicht jedoch in einer anderen. So gilt es im Nahen Osten und im Orient als schwerste Kränkung, wenn jemand beim Sitzen ein Bein über das andere schlägt und dabei mit der Schuhsohle auf eine andere Person zeigt. Solch ein Verhalten kann schwerwiegende Konsequenzen für das Individuum nach sich ziehen [Morris, 1994].

Vier verschiedene Arten von Missachtungen lassen sich unterscheiden. Die offensichtlichste Art besteht im *direkten oder indirekten Angriff* auf das wahrnehmende Individuum. Die Beispiele für eine Missachtung der eigenen Persönlichkeit in Form einer direkten oder indirekten Attacke reichen von Kritik, dem Ignorieren von Wünschen oder Bitten, dem Ausplaudern von Geheimnissen oder Vertraulichkeiten, dem Ausgelacht werden, dem Belogen werden, dem Hintergangen werden, der üblen Nachrede, Beleidigungen, Gehässigkeiten, Mobbing, der Beschädigung von Besitzstücken des wahrnehmenden Individuums, der Nötigung, dem Bedrängen, Rempelen, dem Verletzen und der Vergewaltigung bis hin zu Rufmord und Mord (beispielsweise aus ethnischen oder aus nationalistischen Motiven). Eine weitere Art von Missachtung stellt die *mangelnde Beachtung* oder gar Nichtbeachtung dar. Die nächste Form besteht im *unechten Interesse*, bei welchem das wahrnehmende Individuum zwar in den Mittelpunkt gerückt wird, was jedoch ohne einem

wirklichen Interesse an seiner Persönlichkeit erfolgt (sondern beispielsweise zum Zweck der Belustigung von anderen Individuen). Und die vierte Art entspricht einem *unerwünschten* (wenngleich nun echten) *Interesse*, etwa durch einen hartnäckigen, doch unerwünschten Verehrer.

In einem interessanten Experiment luden Naomi Eisenberger und ihre Kollegen Probanden zu einem virtuellen Ballwurfspiel, genannt Cyberball, ein. Jeder Proband spielte am Computer gegen zwei ihm unbekannte Versuchspersonen, welche sich in anderen Räumen befanden. Die drei Teilnehmer konnten sich am Computer nach Belieben einen Ball zuwerfen. Nach einigen Durchgängen warfen sich plötzlich die beiden anderen Versuchsteilnehmer den Ball nur noch gegenseitig zu – der Proband wurde durch sie vom Spiel ausgeschlossen. Dieser soziale Ausschluss erzeugte in ihm eine beträchtliche schmerzliche Unruhe. Was er nicht wusste: er spielte gar nicht gegen zwei andere Versuchspersonen, sondern lediglich gegen ein Computerprogramm [Eisenberger, 2003]. Die Missachtung selbst erweist sich somit für die Auslösung von NIGEWÜ als entscheidend, weniger von wem sie kommt. Baumeister und Tice nehmen an, dass der Mechanismus, welcher NIGEWÜ bei sozialem Ausschluss erzeugt, angeboren ist [Baumeister, 1990].

Das Individuum muss schließlich überhaupt wahrnehmen, dass es tatsächlich oder möglicherweise missachtet wird, damit eine Auslösung von NIGEWÜ erfolgen kann. Fehlt jedoch die Wahrnehmung dieses Sachverhalts, so kommt es zu keiner Aktivierung von NIGEWÜ. Dies wird bei sehr kleinen Kindern augenscheinlich: sie empfinden kein Schamgefühl, weil sie noch nicht realisieren, dass sie für ein entsprechendes Verhalten von älteren Individuen belächelt oder verspottet werden, respektive dass die Belustigung der Umstehenden ihnen gegenüber nicht positiv sondern negativ gemeint ist.

Die als NIGEWÜ bezeichnete UE ist per se unangenehm. Eine durch die Wahrnehmung von Missachtung der eigenen Persönlichkeit automatisch entstehende UE (also NIGEWÜ) kann mit hoher Intensität, das heißt äußerst schmerzlich, auftreten. Im Cyberball-Experiment entsprach die Intensität der erzeugten UE, wie im fMRT visualisiert, derjenigen eines körperlichen Schmerzes [Eisenberger, 2003]. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) der UE bestehen in Sorge respektive Angst, Enttäuschung, Ärger, Scham, Frustration, Stress und Verzweiflung.

Mit der automatisch ausgelösten UE entstehen auch automatische Gedanken. Sie thematisieren die Ursache der UE-Auslösung, also die Missachtung, und weisen beschreibende („Der unzufriedene Kunde hat mich ganz schön beschimpft.“), erklärende („Er wartet schon seit Längerem auf die Lösung seines Problems.“), mögliche Auswirkungen aufzeigende („Er drohte, den Kaufvertrag rückgängig zu machen.“), hadernde („Warum bekomme immer ich die schwierigen Kunden?“), beschuldigende („Ein völlig ungehobelter Typ.“), sich selbst beschuldigende („Ich hätte mehr deeskalieren sollen.“), katastrophierende („Der könnte sich bei meinem Chef über mich beschweren.“) oder – selten – deeskalierende („Er wird sich wieder beruhigen.“) Inhalte auf. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen.

Eine durch NIGEWÜ dominierte und länger andauernde UE-Phase geht unter anderem mit Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestimmtes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht), gedanklichem Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine

lebhaftes Einbildung, welche zu einer Erhöhung der Intensität der aktuellen UE führt), Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen) oder einer Antriebslosigkeit einher.

In und nach einer NIGEWÜ-Situation (also einer Situation, in welcher NIGEWÜ vorherrscht) verfügt ein Individuum, abhängig von seinen Fähigkeiten (z.B. dem Wissen, dem Können, der Impulskontrolle) sowie der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Optionen begrenzt), über unterschiedliche Verhaltensweisen. Dazu zählen sich der für die Missachtung verantwortlichen Partei in einer freundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen) oder – häufiger – unfreundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen (inklusive Eliminierung)) Art und Weise anzunähern, eine Entschuldigung zu verlangen, sich zu rechtfertigen, zu beschwichtigen, mit anderen Individuen zu kommunizieren, Hilfe zu holen, andere Individuen zu warnen, mit anderen Individuen oder mit dem Urheber der Missachtung zu kooperieren, die Missachtung zu ignorieren, die Missachtung zu leugnen, die für die Missachtung verantwortliche andere Macht zu meiden oder zumindest deren Möglichkeiten zur Missachtung zu minimieren, sich zu rächen, abzuwarten, bis oder ob die Missachtung von selbst ein Ende findet, oder sein Verhalten dahingehend zu ändern, um solche NIGEWÜ-Erfahrungen in Zukunft zu vermeiden. Eine seltenere Verhaltensweise besteht im Suizid (beispielsweise im Fall von Mobbing, in einer weithin sichtbaren Situation der Missachtung oder in einer scheinbar ausweglosen Situation). Der Eindruck der Ausweglosigkeit ist ein Schlüsselfaktor in der Entscheidung eines Individuums zum Suizid [Beck, 1975; Dyer, 1984; Salter, 1990].

Vergangene NIGEWÜ-Erfahrungen führen bisweilen dazu, dass ein Individuum eine *Furcht vor Zurückweisung* entwickelt. Diese tritt in Situationen auf, in welchen mit fremden oder wenig bekannten Personen Kontakt aufgenommen werden könnte. Bei dieser Angst handelt es sich um die Auslösung von NIGEWÜ aufgrund einer möglicherweise eintretenden Missachtung (konjunktives NIGEWÜ). Eine solche Furcht vor Zurückweisung tritt beispielsweise in der Kindheit oder Pubertät auf; das klassische Beispiel besteht in der Hemmung eines jungen Mannes, eine junge Dame anzusprechen, an welcher er interessiert ist. Die Folge dieser Furcht vor Zurückweisung besteht oftmals in Zurückhaltung oder Unterlassung der Kontaktaufnahme (ein Verhalten, welches seinerseits später nicht selten die Auslösung von IHENRI nach sich zieht). Dadurch beschränkt die Furcht vor Zurückweisung das Individuum häufig in seinen Möglichkeiten.

NIGEWÜ beeinflusst auch das Verhalten eines Individuums in einer Gruppe. In einer Gruppe vollführen viele Individuen Dinge, die sie ansonsten anders machen würden. Um schmerzlichen sozialen Schmähungen zu entgehen und Anerkennung zu bekommen, verhalten sie sich gruppenkonform, also so, wie es andere Gruppenmitglieder tun oder erwarten. Sie halten sich an die Normen dieser Gruppe. Asch zeigte dies in einem einfachen, eindrücklichen Experiment. Jeder Versuchsteilnehmer bekam große weiße Karten mit einer schwarzen Linie gezeigt. Deren Länge musste der Teilnehmer dann auf einer zweiten Karte mit drei unterschiedlich langen Linien wiederfinden. Was der Versuchsteilnehmer nicht wusste: alle anderen Gruppenmitglieder waren Eingeweihte des Versuchsleiters. Nach einiger Zeit begannen diese einstimmig und konsequent, eine falsche Linie auf der zweiten Karte auszuwählen – was den Versuchsteilnehmer zunehmend verunsicherte. Es zeigte sich, dass die Versuchsteilnehmer begannen, wider besseres Wissen ihre Antwort der falschen Antwort der anderen Gruppenmitglieder anzupassen [Asch, 1956]. Frauen scheinen von dieser *Konformität* (also der Übereinstimmung mit der Einstellung oder dem Verhalten der andern) stärker betroffen zu sein [Bond, 1996].

Konformität kann das sogenannte *Gruppendenken* begünstigen. Gruppendenken bezeichnet das Zustandekommen unangemessener und fehlerhafter Entscheidungen in Gruppen. Um Missachtung zu vermeiden werden dabei abweichende Positionen erst gar nicht geäußert oder innerhalb der Gruppe unterdrückt. Dadurch ergeben sich einseitige Sichtweisen innerhalb der Gruppe, woraus falsche Entscheidungen resultieren.

Eine wichtige Rolle spielt der kognitive UE-Impuls NIGEWÜ beim Aufbau von sozialen Rangordnungen und Gruppen. Seine Existenz verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich Artgenossen physisch verletzen müssen, um ihre Ansprüche und Interessen durchzusetzen. Stattdessen genügt oft die schmerzliche Auslösung von NIGEWÜ, um Stellungen und Zugehörigkeiten zu klären. Die Existenz von NIGEWÜ ermöglicht es, physische Gewalt durch psychische Gewalt zu ersetzen und dadurch das Verletzungsrisiko für das wahrnehmende Individuum zu verringern. Sind in Tiergruppen die Verhältnisse in Bezug auf die Rangordnung einmal festgelegt, dann wird im Allgemeinen nur noch selten gekämpft. Es genügt meist ein kurzes Drohen eines Ranghohen, um einen Rangniedereren in die Schranken zu weisen [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. NIGEWÜ-Impulsen kommt somit eine für das Individuum essentielle Bedeutung beim Lernen von sozialen Regeln und bei deren Befolgung zu.

Auch das *Territorialverhalten* steht unter dem Einfluss von NIGEWÜ. Die Befürchtung von Bestrafung bewirkt, dass Individuen oftmals fremde Territorien achten. Deshalb genügen bei vielen Tierarten bloße Drohhandlungen, um abgegrenzte Territorien gegen die Nachbarn zu verteidigen [Eibl-Eibesfeldt, 1967; Franck, 1979]. Menschen legen am Strand ihre Badehandtücher nebeneinander aus und nicht übereinander, um fremde Territorien zu achten und eigene zu markieren. Auch hier ist es wichtig, fremde Signale zur Gebietsabgrenzung zu kennen, um unnötige Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Eine spezielle Form der Missachtung besteht im *Mobbing*. Mobbing bezeichnet eine absichtliche, wiederholte und systematische Gruppengewalt gegenüber einem einzelnen Individuum der Gruppe. Der aus dem Englischen stammende Begriff (*to mob* = herfallen über) wurde erstmals in Skandinavien in den 1970er Jahren verwendet. Beim Mobbing sieht sich das Individuum oftmals subtilem, das heißt von Außenstehenden nur schwer wahrnehmbarem, aggressivem Verhalten von Gruppenmitgliedern oder Vorgesetzten ausgesetzt, dem es schlecht entfliehen kann (beispielsweise am Arbeitsplatz). Zu den typischen Formen dieser Aggression zählen das Ignorieren, das beim Näherkommen des Individuums abbrechende demonstrative Getuschel, Beleidigungen und Gehässigkeiten. Für das Opfer erweisen sich die absichtlichen und fortgesetzten NIGEWÜ-Auslösungen und der subjektive Eindruck, wenig dagegen unternehmen zu können, als ausgesprochen belastend. Mobbing kommt auch in der Schule und bereits im Kindergarten vor. Die Initiatoren von Mobbing sind meist immer dieselben Täter.

4.2.4 Wahrnehmung eines fremden Vorteils: DEHAVO

Der unangenehme kognitive UE-Impuls DEHAVO wird dann im Individuum ausgelöst, wenn es einen Vorteil eines anderen Individuums bezüglich einer selbst beanspruchten Ressource wahrnimmt. So erging es Versuchsteilnehmern Anfang der 1980er-Jahre in einem ausgeklügelten Experiment:

Anfang der 1980er-Jahre führten Peter Salovey und Judith Rodin an der Yale University ein psychologisches Experiment durch. Ihr Ziel: die Erzeugung von Neid. Dank eines hervorragenden Versuchsaufbaus gelang es ihnen tatsächlich, in Studenten Neid zu erzeugen. Dabei gingen die Psychologen wie folgt vor: sie konfrontierten die Probanden mit einem zweiten Versuchsteilnehmer, einem angeblich erfolgreicherem, doch tatsächlich völlig fiktiven Kommilitonen. Dieser schnitt erst in einem Pseudo-Persönlichkeitstest viel besser in einem den Probanden wichtigen Bereich ab. In einer nachfolgenden, kurzen Selbstbeschreibung stellte er sich dann unter anderem wie folgt dar: „Akademisch jedoch laufen die Dinge großartig. In allen meinen Klassen gehöre ich zu den besten – und diejenigen Professoren, mit welchen ich gesprochen habe, sagen mir eine vielversprechende Zukunft voraus... Ich schätze, die Zeit wird es zeigen!“ Die Probanden entwickelten Neid auf diesen offensichtlichen Überflieger und einer beschrieb sein Erleben wie folgt: „Ich versuchte, die Resultate auf der Grafik zu ignorieren, da sie so weit von der Wahrheit entfernt zu sein schienen. Doch wie sehr ich mich auch anstrengte, mit der Aufgabe fortzufahren, meine Gedanken kehrten immer wieder zu meinem unterdurchschnittlichen Profil zurück. Rasch fühlte ich mich etwas besorgt und sehr empfindlich bezüglich meiner Fähigkeiten. Dann, als ich die Selbstbeschreibung des anderen Typen las, konnte ich nicht anders als zu denken: „Wenn das so eine studentische Kanone ist und er so glänzt in seinen Klassen, dann wette ich darauf, dass er eigentlich nur ein Schwachkopf ist. Ich wette, dass er eines dieser unfreundlichen, antisozialen Würstchen ist, die 20 Stunden pro Tag in der Bibliothek herumhängen. Der bringt ganz sicher mit niemandem ein interessantes Gespräch zustande.“ Ich hasste und beneidete ihn gleichzeitig, weil er so gut in seiner Arbeit zu sein schien, während ich daran zu zweifeln begann, selbst jemals meinen Studienabschluss zu schaffen.“ [Salovey, 1984]

Der DEHAVO-Detektor vergleicht automatisch fremde mit eigenen Ressourcen. Fremde Vorteile vermögen sich für ein Individuum ungünstig auszuwirken. Unerwünschte tatsächliche oder mögliche Ungleichheiten bezüglich begehrter Ressourcen führen deshalb zu der Auslösung eines Warnsignals in Form der unangenehmen UE (DEHAVO).

Definition: *DEHAVO* [dehafo] (*Abkürzung für „Der hat einen Vorteil“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines fremden Vorteils bezüglich einer selbst beanspruchten Ressource entsteht.

Wie bei JENIWA steht auch hier eine Ressource im Mittelpunkt des kognitiven UE-Impulses. Allerdings befindet sie sich nun in fremdem Besitz. Diese Ressource weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Zu den Beispielen für eine solche Ressource zählen Nahrung, ein Spielzeug, Besitzstücke aller Art (z.B. eine Uhr, ein Auto), Eigenschaften (wie schöne Haare, eine schlanke Figur, Intelligenz), Geld, Erfolg, Macht, eine Unterkunft (z.B. eine Wohnung, ein Haus), der Lebenspartner, Statussymbole, die Aufmerksamkeit von andern, Medienpräsenz, Glück oder Jugendlichkeit.

Das wahrnehmende Individuum würde diese Ressource auch selbst gerne besitzen, es hegt somit einen entsprechenden Besitzanspruch. Ein solcher lässt sich bereits bei kleinen Kindern in entsprechenden Situationen beobachten. Diesem Besitzanspruch kommt eine zentrale Bedeutung bei der Auslösung von DEHAVO zu [Lersch, 1938; Frankel, 1977; Salovey, 1984; Rosenblatt, 1988]. Ohne einen derartigen Besitzanspruch des wahrnehmenden Individuums erfolgt keine Auslösung von DEHAVO. Der Besitzanspruch kann auch weiter gefasst sein. Bei einer Hochzeit beispielsweise kann er sich auf die Braut beziehen, doch auch auf das

Heiraten (oder Geheiratet werden) an sich oder auf die mit dem Brautpaar oft verbundene Jugendlichkeit.

Das wahrnehmende Individuum vergleicht automatisch seine eigene Situation mit derjenigen der fremden Macht [Fujita, 2008]. Dabei spielt die Vergleichbarkeit beider Situationen keine Rolle [Schwarz, 1999]. Das heißt, der DEHAVO-Detektor vergleicht automatisch auch Situationen miteinander, welche sich voneinander sehr unterscheiden.

Die begehrte Ressource gehört jedoch einer fremden Macht. Bei letzterer handelt es sich praktisch ausschließlich um ein anderes, fast immer artgleiches Individuum (seltener um eine Gruppe von Individuen). Zu einer solchen fremden Macht zählen etwa Geschwister, Mitschüler, Kommilitonen, Kollegen, Vorgesetzte, Bekannte, Nachbarn, Personen des öffentlichen Lebens, Wohlhabende, Arrivierte und manchmal gar die eigenen Kinder. Das klassische Beispiel aus dem Bereich DEHAVO besteht in der Geschwisterrivalität.

Der besagte Vergleich erbringt nun einen Vorteil für die fremde Macht. Vier verschiedene Arten von Vorteilen lassen sich hierbei unterscheiden. Beim *absoluten Vorteil* besitzt nur die fremde Macht die begehrte Ressource, nicht jedoch das wahrnehmende Individuum. Bei allen anderen drei Vorteilsarten verfügt hingegen auch das wahrnehmende Individuum über eine ähnliche Ressource. Beim *qualitativen Vorteil* nimmt das wahrnehmende Individuum jedoch eine bessere Beschaffenheit der Ressource der fremden Macht wahr (etwa einen schnittigen Sportwagen, ein eleganteres Kleid, eine hübschere Frau). Beim *quantitativen Vorteil* besitzt die fremde Macht eine vorteilhaftere (oft größere) Anzahl an Einheiten von der Ressource als das wahrnehmende Individuum (etwa ein höheres Salär, ein größeres Grundstück, eine jüngere Frau, einen vermögenderen Mann). Beim *relativen Vorteil* schließlich besitzt das wahrnehmende Individuum zwar bereits eine sowohl qualitativ als auch quantitativ bessere Ressource, hegt jedoch einen totalen Besitzanspruch und möchte deshalb auch noch so viel wie möglich von der fremden Ressource besitzen (z.B. ein Geschwister, welches nicht nur den eigenen Erbanteil, sondern das gesamte Erbe für sich beansprucht).

Auch für die Aktivierung von DEHAVO gilt die triviale Regel, dass das Individuum einen tatsächlichen oder möglichen fremden Vorteil überhaupt erst wahrnehmen muss, bevor DEHAVO ausgelöst werden kann. Ohne eine solche Wahrnehmung erfolgt keine Auslösung von DEHAVO.

Die als DEHAVO bezeichnete UE ist per se unangenehm. Die Wahrnehmung eines fremden Vorteils bezüglich einer selbst beanspruchten Ressource wirkt also viszeral unangenehm [Hill, 2008]. Die Intensität der durch die Wahrnehmung eines fremden Vorteils automatisch ausgelösten UE liegt typischerweise im Bereich von leicht bis mittel. Die UE erscheint meist in den Ausprägungen (respektive in den gesamtheitlichen emotionalen Erscheinungsbildern) Neid, Frustration, Ärger, Missgunst, Hass, Traurigkeit oder Wehmut. Neid tritt weltweit auf [Rosenblatt, 1988].

Oft begleiten automatische Gedanken den DEHAVO-Impuls. Sie thematisieren in einer DEHAVO-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher DEHAVO dominiert) die Ursache der UE-Auslösung, also den wahrgenommenen und begehrten fremden Vorteil, und weisen beschreibende („Mein Kollege wurde befördert.“), erklärende („Dabei hatte ich auf die Beförderung gehofft.“), mögliche Auswirkungen aufzeigende („Damit ist diese Position erst einmal für längere Zeit besetzt.“), hadernde („Warum wurde nicht ich befördert?“), beschuldigende („Der ist doch viel schlechter qualifiziert als ich.“), sich selbst beschuldigende („Ich hätte mich klarer positionieren sollen.“), katastrophierende („In diesem Unternehmen komme ich nicht voran.“) oder – selten – deeskalierende („Es werden sich andere Möglichkeiten ergeben.“) Inhalte auf. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren

die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen.

Tritt eine länger andauernde UE-Phase auf, so prägen diese vor allem Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestimmtes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht), seltener auch gedanklicher Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine lebhaft Einbildung, welche zu einer Erhöhung der Intensität der aktuellen UE führt) oder Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen).

Während und nach einer DEHAVO-Situation verfügt ein Individuum – abhängig von dessen Fähigkeiten (z.B. Wissen, Können, Impulskontrolle) sowie von der spezifischen Situation (welche die Anzahl der Optionen begrenzt) – über verschiedene Verhaltensweisen. Zu diesen zählen, sich dem fremden Vorteil oder der anderen Macht in einer freundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen) oder unfreundlichen Weise anzunähern (verbal, nonverbal, physisch (inklusive Eliminierung), mit anderen Individuen zu kommunizieren, Hilfe zu holen (sich beispielsweise bei einer höheren Autorität oder der Verteilinstanz zu beklagen), (wenn möglich) nach einer ähnlichen oder besseren Ressource zu streben [Hill, 2008], den fremden Vorteil zu ignorieren, die andere Macht und ihren Vorteil zu meiden [Hill, 2008] oder abzuwarten, bis oder ob letzterer von selbst wieder verschwindet. Um ähnliche, unvermeidliche DEHAVO-Auslösungen in Zukunft zu verhindern, kann ein Individuum seinen bisherigen Besitzanspruch auch aufgeben oder einen solchen auf eine ganz andere Ressource übertragen [Fujita, 2008]. Oftmals kommt es zu einer unfreundlichen Annäherung an den fremden Vorteil oder die andere Macht. Häufige Verhaltensweisen bestehen dann in der (verbalen) Herabsetzung der fremden Macht (für sich oder gegenüber anderen), in der sozialen Ausgrenzung der anderen Macht, im Diebstahl respektive in der Aneignung der Ressource [Hill, 2008], in der Zerstörung des Vorteils oder der Ressource oder in der Zerstörung der anderen Macht (z.B. Geschwistertötung (Siblizid)).

Charakteristischerweise tritt DEHAVO häufig in der Kindheit auf. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass sichtbare Zuteilungen in diesem Lebensabschnitt häufig vorkommen (z.B. im Elternhaus, auf dem Schulhof, in der Schule).

Wie erwähnt führten Peter Salovey und Judith Rodin mit Studenten ein lehrreiches Experiment zu dieser Thematik durch. Sie teilten die Probanden in acht Gruppen ein, in welchen jede Versuchsperson entweder eine positive oder eine negative Rückmeldung zu einem Pseudo-Persönlichkeitstest erhielt, welche entweder mit ihren eigenen Zielen übereinstimmte oder nicht, gefolgt von einer Rückmeldung über die erfolgreiche Leistung von einer anderen Person mit den gleichen oder mit anderen Zielen. Es zeigte sich, dass Neid vor allem dann auftrat, wenn die Versuchsperson eine negative Rückmeldung im Bereich ihrer eigenen Ziele erhielt und diese Ziele auch die erfolgreiche Vergleichsperson verfolgte. Bei diesen Probanden traten Gedanken auf, welche um die Überlegenheit des Rivalen kreisten. Diese Probanden tendierten dann dazu, die Vergleichsperson herabzusetzen und zeigten weniger Interesse an einer Freundschaft mit derselben. Sie begannen gar, diesen Rivalen zu hassen, obwohl sie diesem noch nie begegnet waren [Salovey, 1984].

Die Ergebnisse weiterer Studien unterstützen die geschilderte Wirkungsweise von DEHAVO. Eine Studie zeigte, dass die Gewinner einer olympischen Silbermedaille oft unzufriedener mit ihrer Platzierung sind als die Gewinner der Bronzemedaille [Medvec, 1995]. Ein Silbermedaillengewinner ist sich bewusst, dass er fast Gold gewonnen hätte – der Vergleich

löst das unangenehme DEHAVO aus. Eine Untersuchung von Morawetz erbrachte, dass Menschen, welche in einer Gemeinschaft mit ungleich verteiltem Einkommen leben, im Schnitt deutlich unzufriedener sind als diejenigen Menschen, welche einer Gemeinschaft mit relativ gleich verteilten Einkommen angehören [Morawetz, 1977]. Andere Untersuchungen ergaben, dass in bezüglich des Einkommens heterogenen Gemeinschaften mehr psychische Probleme vorherrschen (unter deren minderbemittelten Mitgliedern) als in Gemeinschaften mit einer homogenen Einkommensverteilung [Seidman, 1983].

Man beachte, dass die Auslösung von DEHAVO nicht einem angeborenen, vollständigen Gerechtigkeitssinn entspricht, da DEHAVO lediglich bei einem fremden (möglicherweise unfairen), nie jedoch bei einem eigenen Vorteil auftritt.

4.2.5 Verminderung der eigenen körperlichen Integrität: NIGESU

Der unangenehme kognitive UE-Impuls NIGESU tritt dann im Individuum auf, wenn es eine deutliche Verminderung der eigenen Gesundheit wahrnimmt. Dies erlebte auch Johann Heinrich Pestalozzi im Jahre 1807:

Den großen Menschenfreund und Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi treibt das aufrichtige Bedürfnis an, Kindern, vor allem Waisenkindern, zu helfen, ihnen ein Dach über dem Kopf und eine vernünftige Schulbildung zu verschaffen. Er prägt die Triade „mit Herz, Hand und Kopf“, das heißt der Mensch solle mit Mitgefühl, Tatkraft und Verstand seinen Mitmenschen beistehen. Doch seine erste Anstalt, maßgeblich mit dem Vermögen seiner Frau finanziert, scheitert aus wirtschaftlichen Gründen. Pestalozzi verarmt völlig. Seine Lage wendet sich erst dann zum Besseren, als er einen guten Rat beherzigt und beginnt, über seine erzieherischen Vorstellungen Bücher zu schreiben. Seine Unterrichtsmethode orientiert er an der individuellen Entwicklung der menschlichen Erkenntnis. Ganz besonders betont er immer wieder die Bedeutung der Mutter bei der Erziehung der Kinder. Er gründet im aargauischen Birrfeld ein neues Waisenhaus, dem bald weitere Anstalten, Modellschulen und Lehrerbildungsanstalten folgen.

Doch Ende 1807 plagen den mittlerweile Einundsechzigjährigen diverse gesundheitliche Beeinträchtigungen. Pestalozzi ist stark beunruhigt, fürchtet den Niedergang seiner Gesundheit, glaubt die letzte Stunde nahe. Anlässlich seiner regulären Neujahrsansprache lässt er am Neujahrstag 1808 einen Sarg aufstellen – symbolisch für seinen unmittelbar bevorstehenden Tod.

Ein Jahr später, am Neujahrstag 1809, muss er seine makabre Prognose aus naheliegenden Gründen zurücknehmen. Er überlebt seine düstere Vorhersage um über 19 Jahre. [Pestalozzi, 1808]

Das wertvollste Gut eines Individuums besteht in seiner körperlichen Integrität, also in seiner Gesundheit. Ihre Überwachung obliegt dem NIGESU-Detektor. Erkennt dieser eine tatsächliche oder mögliche deutliche Verminderung der eigenen körperlichen Integrität, so erfolgt automatisch die Auslösung eines Warnsignals in Form der unangenehmen UE (NIGESU).

Definition: *NIGESU* [nigesu] (*Abkürzung für „Ich bin nicht gesund“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer deutlichen Verminderung der eigenen körperlichen Integrität entsteht.

Menschen, welche sich um den eigenen Gesundheitszustand Sorgen machen, stellen eine weit verbreitete Erscheinung dar [Hypo, 1962]. Derartige Bedenken lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen [Kühn, 2003]. Der kognitive UE-Impuls NIGESU bezieht sich auf die körperliche (inklusive geistige) Integrität des wahrnehmenden Individuums. NIGESU tritt automatisch dann in Erscheinung, wenn das Individuum eine mögliche deutliche Verminderung des eigenen Gesundheitsniveaus wahrnimmt, also eine Verminderung der eigenen Gesundheit im Vergleich zum letztmalig wahrgenommenen Zustand (dem Status quo ante). Entscheidend für die Auslösung von NIGESU ist somit das relative und nicht das absolute Gesundheitsniveau. Deshalb tritt nach der Wahrnehmung einer tatsächlichen Verminderung der eigenen Gesundheit – und eine Stabilität des dann bestehenden Gesundheitsniveaus vorausgesetzt – kein NIGESU mehr auf. Diesen Sachverhalt unterstützen die Ergebnisse vieler Studien. So erreichen beispielsweise Menschen, welche durch einen Unfall eine Querschnittslähmung erlitten, nach einiger Zeit ähnliche Wohlfühlwerte wie Menschen ohne Querschnittslähmung [Brickman, 1978]. Ebenso weisen Blinde ähnliche Wohlfühlwerte auf wie sehende Menschen [Feinman, 1978]. Das gleiche gilt selbst für Dialyse-Patienten [Riis, 2005]. Außerdem zeigen viele Studien, dass das Wohlbefinden (respektive das Glücksempfinden) des Menschen primär vom relativen (subjektiven, also vom wahrnehmenden Individuum selbst eingeschätzten), nicht jedoch vom absoluten (objektiven) Gesundheitszustand abhängt [Edwards, 1973; Diener, 1984; Watten, 1997; Hill, 2008]. Anhaltspunkte für eine Verminderung der eigenen körperlichen Integrität gewinnt das Individuum durch Selbstbeobachtung des eigenen Körpers und die dabei wahrgenommenen Auffälligkeiten oder Veränderungen. Hierzu zählen etwa Verletzungen des Körpers, Hautveränderungen, tastbare Verhärtungen, Sehstörungen, Fieber, Durchfall oder andere ungewöhnliche körperliche Symptome. Weitere Indizien für eine Verminderung des eigenen Gesundheitsniveaus liefern Gefühle, wie Schmerzen, Missempfindungen oder Mattigkeit. Doch selbst externe Hinweise vermögen eine Auslösung von NIGESU zu bewirken wie etwa Laborwerte, Untersuchungsergebnisse, Expertenmeinungen, Informationen aus Gesundheitsmagazinen oder auch nur das bloße Wissen um die generelle Existenz einer bestimmten Krankheit.

Damit eine Auslösung von NIGESU erfolgt, muss allerdings ein Anzeichen für eine deutliche Verminderung der eigenen körperlichen Integrität vorliegen. Eine vom wahrnehmenden Individuum als unbedeutend eingestufte Hautabschürfung genügt nicht, um eine automatische Auslösung von NIGESU hervorzurufen.

Trivialerweise erfordert eine Auslösung von NIGESU schließlich, dass das Individuum den Sachverhalt einer tatsächlichen oder möglichen deutlichen Verminderung der eigenen körperlichen Integrität überhaupt wahrnimmt. Ohne eine solche Wahrnehmung kann keine Aktivierung von NIGESU stattfinden.

Die als NIGESU bezeichnete UE ist per se unangenehm. Die Intensität dieser UE, durch die Wahrnehmung einer (möglichen) deutlichen Verminderung des eigenen Gesundheitszustands (respektive der eigenen körperlichen Integrität) automatisch ausgelöst, vermag hohe, also sehr schmerzliche Werte anzunehmen. Ihre Ausprägung (respektive das gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbild) besteht vor allem in Sorge respektive Angst, ferner in Enttäuschung, Bedauern oder Schuld [Consedine, 2008].

Begleitende automatische Gedanken drehen sich in einer NIGESU-Situation (das heißt in

einer Situation, in welcher NIGESU dominiert) um die Ursache der UE-Auslösung, also um die (mögliche) Gesundheitsverminderung. Sie weisen vor allem beschreibende („Was ist das für ein Fleck auf meiner Haut?“), erklärende („Der ist mir bislang nicht aufgefallen.“), mögliche Auswirkungen aufzeigende („Er könnte auf eine Krankheit hindeuten.“), hadernde [Janoff Bulman, 1977] („Warum trifft es ausgerechnet mich? Warum gerade jetzt? Warum das auch noch?“), beschuldigende [Janoff Bulman, 1977] („Jemand hat mich angesteckt.“), sich selbst beschuldigende [Janoff Bulman, 1977; Consedine, 2008] („Ich hätte früher darauf achten sollen.“), katastrophierende („Ich könnte ernstlich krank sein.“) oder – selten – deeskalierende („Der Fleck ist in zwei Tagen wieder weg.“) Inhalte auf. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen.

Eine durch NIGESU dominierte UE-Phase prägen unter anderem Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestimmtes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht), gedanklicher Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine lebhafte Einbildung, welche zu einer Erhöhung der Intensität der aktuellen UE führt), Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen) oder Antriebslosigkeit.

In und nach einer NIGESU-Situation kann ein Individuum, abhängig von seinen Fähigkeiten (z.B. Wissen, Können, Impulskontrolle) und der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Optionen begrenzt), unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Dazu zählen: abzuwarten und zu beobachten, wie sich die Dinge entwickeln, sich mit eigenen Mitteln zu behandeln (beispielsweise eine Wunde zu desinfizieren), eine geeignete Medizin zu suchen und einzunehmen, medizinische Informationen oder einen medizinischen Spezialisten zu konsultieren, mit anderen Individuen über das Problem zu kommunizieren, den NIGESU-Impuls zu ignorieren, die Gefährdung zu leugnen oder danach zu streben, die eigene körperliche Integrität zu erhöhen. Manchmal ändert ein Individuum sein Verhalten dahin, ähnliche NIGESU-Erfahrungen in Zukunft nach Möglichkeit zu vermeiden (z.B. indem es Vorsichtsmaßnahmen gegen eine bestimmte Krankheit ergreift [Diefenbach, 2008; Consedine, 2008]). Allerdings entbehren präventive Maßnahmen oft der Dringlichkeit, was ihrer Umsetzung nicht zugute kommt [Glidewell, 1983].

Ein Merkmal von einer NIGESU-Auslösung besteht darin, dass sich automatisch aufkommende gesundheitliche Befürchtungen konsequent auf die schlimmste denkbare Ursache des wahrgenommenen Symptoms fokussieren – ungeachtet der Tatsache, dass ein solches Anzeichen oft aufgrund von einer Vielzahl von, auch ungefährlichen, möglichen Gründen auftreten kann. Der Philosoph Immanuel Kant beschrieb, dass solche beunruhigenden Gedanken und Gefühle in seinen jungen Jahren „bis an den Überdross des Lebens grenzten“ [Kant, 1798]. Auch Studien zeigen, dass die Sorge um die eigene Gesundheit NIGESU-Situationen prägt und dass dann oftmals die schlimmsten möglichen Befürchtungen (etwa eine schwere Krankheit zu haben, bevorstehender Tod) vorherrschen [Kellner, 1987; Davey, 2006].

Erhält das Individuum eine für es selbst glaubhafte Entwarnung bezüglich seiner gesundheitlichen Befürchtungen, so verschwindet NIGESU sofort. Solch eine Information kann ein Experte (beispielsweise ein Arzt) vermitteln oder aus Fachbüchern oder von anderen vertrauenswürdigen Quellen stammen.

Wie erwähnt verschwindet NIGESU zudem bereits nach der Wahrnehmung eines tatsächlich

verringerten eigenen Gesundheitsniveaus. Dies unterscheidet die Funktionsweise von NIGESU von derjenigen anderer kognitiver UE-Impulse: die UE verschwindet und beendet damit die NIGESU-Situation, obgleich der Grund ihrer Auslösung weiterhin besteht. Diese Beschränkung der Aktivierung von NIGESU auf Änderungen des relativen (anstatt des absoluten) Gesundheitsniveaus macht Sinn und dient dem Schutz des wahrnehmenden Individuums. Denn im Fall einer permanenten Reduktion der Gesundheit oder bei einer Krankheit wäre ein beständig aktives NIGESU-Warnsignal für das Individuum kontraproduktiv oder gar schädlich. Außerdem zeigt bereits das Schmerzsystem kontinuierlich tatsächliche akute physische Beschädigungen an. Der NIGESU-Detektor wirkt zum Schmerzsystem komplementär und warnt das Individuum auch bereits vor möglichen Verminderungen der eigenen körperlichen Integrität (respektive der eigenen Gesundheit).

4.2.6 Ungünstiges fremdes Verhalten: DUHENRI

Der unangenehme kognitive UE-Impuls DUHENRI tritt dann im Individuum auf, wenn es ein Fehlverhalten eines anderen Individuums gewahrt. So wie dies am 26. Juli 1766 geschah:

Man schreibt den 26. Juli 1766. Der weltbeste Mathematiker Leonhard Euler verließ mittlerweile Berlin in Richtung Petersburger Akademie, wohin ihn Kaiserin Katharina II. zu großzügigen Konditionen eingeladen hatte. König Friedrich II. musste Euler ziehen lassen, denn Euler ist Schweizer und als solcher gegen seinen Willen auf Dauer in Berlin nicht zu halten. Der unerwünschte Weggang des genialen Mathematikers entspricht einer herben persönlichen Schlappe für den preussischen König Friedrich, der sich gerne mit dem Beinamen „der Große“ anreden lässt. In einem Brief an d'Alembert, der ihm einen würdigen Ersatz für Euler vermittelte (den Mathematiker Joseph-Louis Lagrange), bringt er über Euler zu Papier: „Herr de la Grange wird in Berlin ankommen ... und Ihren Bemühungen sowie Ihrer Empfehlung verdanke ich es, dass bei meiner Akademie der einäugige Messkünstler durch einen andern, der seine zwei Augen hat, ist ersetzt worden: welches besonders der anatomischen Klasse sehr behagen wird.“ Euler hatte 1738 durch eine gefährliche Krankheit sein rechtes Auge verloren. Und Friedrich II. mokiert sich über den Schiffbruch, den Eulers Familie bei der Überfahrt nach Petersburg erlitten und welcher Eulers Reisegepäck in Mitleidenschaft gezogen hat: „Herr Euler, der in den großen und den kleinen Bären ganz verliebt ist, hat sich näher nach Norden hinverfügt, um sie mit mehr Gemächlichkeit zu beobachten. Ein Schiff, das seine *x-z* und seine *kk* geladen hatte, hat Schiffbruch gelitten; alles ist verloren gegangen: welches zu beklagen steht, weil daraus sechs Folianten mit Abhandlungen, voll von Zahlen von Anfang bis zu Ende, hätten können angefüllt werden, und itzt wahrscheinlich Europa dieser anmuthigen Lektur wird beraubt bleiben.“ [Fellmann, 1995]

Das Verhalten (oder die Eigenschaft) eines anderen Individuums oder eines unbelebten Objekts kann sich ungünstig auf die Situation des wahrnehmenden Individuums auswirken. Für die automatische Aufspürung fremden Fehlverhaltens sorgt der DUHENRI-Detektor. Liegt ein solches tatsächliches oder mögliches fremdes Fehlverhalten vor, so erzeugt er automatisch ein Warnsignal, welches in Form der unangenehmen UE (DUHENRI) auftritt.

Definition: *DUHENRI* [duhənri] (*Abkürzung für „Du hast etwas nicht richtig gemacht“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines fremden Fehlverhaltens entsteht.

Auch DUHENRI zählt zu den häufig auftretenden kognitiven UE-Impulsen. DUHENRI bezieht sich auf das Verhalten (oder die Eigenschaft) von einer fremden Macht. Letztere weist eine materielle oder immaterielle Beschaffenheit auf; sie entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Im Fall einer Macht aus der belebten Natur handelt es sich entweder um ein einzelnes Individuum oder um eine Gruppe von Individuen (etwa um eine Clique oder um eine Organisation). Beispiele einer solchen Macht bilden etwa ein mobbender Kollege, ein quengelndes Kleinkind, eine störende Fliege oder ein minderwertiger Tennisschläger.

Die fremde Macht zeigt nun ein Verhalten, also eine Handlung oder eine Unterlassung, welche vom wahrnehmenden Individuum automatisch als ein Fehlverhalten eingestuft wird. Dabei stellt ein Fehlverhalten für das wahrnehmende Individuum ein (unabsichtliches oder absichtliches) Verhalten dar, das in ihm ein ungewolltes unangenehmes Gefühl (z.B. eine UE oder einen Schmerz) auslöst oder welches gegen seine Vorstellungen verstößt. Beispiele für ein derartiges Fehlverhalten umfassen beleidigt zu werden, angerempelt zu werden, niederträchtig behandelt zu werden, von einem Hund angekläfft zu werden, schlechte Leistungen der Spieler gefolgt von einer Niederlage des Lieblingsvereins erleben zu müssen oder einer Regenwetterperiode im Urlaub ausgesetzt zu sein. Der Auslösung von DUHENRI geht damit oft ein anderer kognitiver UE-Impuls (z.B. ELNIWI, NIGEWÜ, DALIA) voraus. DUHENRI vermag jedoch auch eigenständig, also unabhängig von vorgängigen unangenehmen Gefühlen, in Erscheinung zu treten.

Wie in der Definition von DUHENRI festgehalten, erfordert auch die Auslösung dieses kognitiven UE-Impulses DUHENRI, dass das Individuum überhaupt wahrnimmt, dass das Verhalten einer anderen Macht für die Aktivierung eines eigenen unangenehmen Gefühls oder für eine eigene ungünstige Situation tatsächlich oder mutmaßlich verantwortlich ist. Fehlt ihm diese Erkenntnis, so erfolgt auch keine Auslösung von DUHENRI.

Die als DUHENRI bezeichnete UE ist per se unangenehm. Diese UE, durch die Wahrnehmung eines fremden Fehlverhaltens automatisch erzeugt, tritt mit einer leichten bis hohen Intensität auf [Frijda, 1994]. Die Ausprägung (respektive das gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbild) der UE besteht vor allem in Ärger, ferner in Stress oder Frustration. Ärger richtet sich oft gegen ein anderes Individuum [Averill, 1982]. Automatisch aufkommende Begleitgedanken beziehen sich in einer DUHENRI-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher DUHENRI dominiert) auf die Ursache der UE-Auslösung, also auf das fremde Fehlverhalten. Sie weisen beschreibende („Jetzt könnte mein Gesprächspartner endlich auftauchen.“), erklärende („Schon seit zehn Minuten warte ich auf ihn.“), mögliche Auswirkungen aufzeigende („Das könnte sich auf meine nachfolgenden Termine auswirken.“), hadernde („Warum ist er nicht pünktlicher?“), beschuldigende („Der ist nie pünktlich.“), katastrophierende („Wegen ihm verpasse ich mein Mittagessen oder verspäte mich für wichtige nachfolgende Termine.“) oder – selten – deeskalierende („Bestimmt kommt er gleich.“) Inhalte auf. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen.

Als typisch erweist sich ein DUHENRI begleitender Drang zur (oftmals abwertenden)

Zurechtweisung der fremden Macht (z.B. durch Kritik, Beleidigung, Drohung). Solch eine Zurechtweisung erfolgt in verbaler, nonverbaler oder körperlicher Form. Ebenso typisch ist der gleichzeitig aufkommende Eindruck, selbst in der aktuellen Sache im Recht zu sein und deshalb das Recht oder gar die Pflicht zu haben, eine solche Zurechtweisung auch auszusprechen. Durch Impulskontrolle (und willentliche Gedanken) lässt sich solch eine drängende abwertende Zurechtweisung verhindern.

Kommt es zu einer durch DUHENRI bestimmten, länger andauernden UE-Phase, so treten vor allem Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestimmtes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht), gedanklicher Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine lebhaftere Einbildung, welche die aktuelle UE in ihrer Intensität ansteigen lässt) oder Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen) in Erscheinung. Oft tritt auch ein Energieschub in Erscheinung.

In und nach einer DUHENRI-Situation kann sich ein Individuum, abhängig von seinen Fähigkeiten (z.B. Wissen, Können, Impulskontrolle) sowie der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Optionen begrenzt), unterschiedlich verhalten. Typische Verhaltensweisen bestehen darin, sich der anderen Macht in einer unfreundlichen Weise anzunähern – eine typische Verhaltensweise in einer DUHENRI-Situation – (verbal (z.B. jemanden anzuschreien), nonverbal (z.B. jemanden zu bedrohen), physisch (inklusive Eliminierung [McGuire, 1990])), sich der anderen Macht in einer freundlichen Art anzunähern (verbal, nonverbal, physisch), die andere Macht zu meiden, Hilfe zu holen, anderen Individuen das wahrgenommene Fehlverhalten zu kommunizieren, andere Individuen zu warnen, den DUHENRI-Impuls zu ignorieren, die Dinge zu deeskalieren und sich beispielsweise zu entschuldigen (z.B. für eine eigene Überreaktion) oder die andere Macht zu bestrafen (z.B. durch eine Trotzreaktion, durch das Spielen des Beleidigten, durch Herabsetzung, durch Vergeltung [McGuire, 1990]). Eine seltenere Reaktion auf ein schwerwiegendes Fehlverhalten von einer anderen Macht besteht im Suizid (z.B. bei Jugendlichen um dadurch andere Personen zu bestrafen; Selbstverbrennungen).

DUHENRI führt häufig zu einer unfreundlichen Annäherung an die andere Macht. Verbale Formen einer solchen unfreundlichen Annäherung umfassen den Vorwurf, das Schimpfen (inklusive die Verwendung von Schimpfwörtern), das Lärmen (z.B. das Schreien), die Beleidigung und die Drohung. Auch in nonverbaler Hinsicht, also durch seine Körpersprache, steht dem wahrnehmenden Individuum in einer DUHENRI-Situation eine breite Palette an aggressiven Ausdrucksformen zur Verfügung. Dazu zählen das Lärmen (z.B. das Trommeln, das Hupen), das Demolieren von unbeteiligten Objekten (z.B. das Wegkicken von Steinen, das Ausrupfen von Gräsern), das Hochrecken des Körpers [Eibl-Eibesfeldt, 1967], die Annäherung, die Veränderung der Mimik (wie das Zusammenziehen der Augenbrauen oder das Zähneflutschen), die Gesten der Beleidigung (wie im Abschnitt über NIGEWÜ erwähnt) und die Drohgebärden. Die weltweit gebräuchlichste Drohgebärde des Menschen besteht im Schütteln der geballten Faust in Richtung der anderen Macht. Eine weitere, weltweit gebräuchliche Geste stellt die Drohung mit dem gestreckten Zeigefinger dar. Der letztere bewegt sich dabei mehrmals in Richtung auf den Bedrohten nach unten (was ein Schlagen symbolisiert). Auch das Deuten auf den Widersacher mit dem gestreckten Zeigefinger kann eine weltweit verbreitete Drohgebärde darstellen [Morris, 1994]. Weitere nonverbale aggressive Ausdrucksformen bestehen im abschätzigen Abwinken, in der genervten Abwendung und im demonstrativen Ignorieren (z.B. im Trotz). Zu den physischen Ausdrucksformen einer unfreundlichen Annäherung zählen unter anderem die Bewerfung, das

Schubsen, das Aussperren, das Verletzen (z.B. durch treten, schlagen, kratzen, beißen) und die Eliminierung. In einer DUHENRI-Situation folgen die einzelnen Eskalationsstufen oftmals sehr zügig aufeinander oder werden gar übersprungen.

Die Gedanken und das Verhalten in einer DUHENRI-Situation werden von zwei Hauptabsichten angetrieben. Die erste Absicht besteht darin, die andere Macht zu *motivieren*, ihr Fehlverhalten zukünftig zu ändern [McGuire, 1990]. Denn dies würde die Lebensumstände des wahrnehmenden Individuums verbessern und die Anzahl der unangenehmen UE-Aktivierungen verringern. Die zweite Absicht (welche beispielsweise dann relevant wird, wenn sich die erstgenannte Absicht nicht umsetzen lässt) besteht darin, die andere Macht für ihr Fehlverhalten und die schmerzlich erlittene UE zu *bestrafen*. Das eigene Leiden soll damit ausgeglichen werden [Frijda, 1994]. Auch eine „erfolgreiche“ Bestrafung kann das andere Individuum dazu motivieren, sein Verhalten zu ändern. Die Umsetzung von beiden Absichten erfordert einen automatischen Schub an Energie, Selbstbewusstsein und Motivation im wahrnehmenden Individuum, um die Erfolgchancen zu erhöhen.

Man beachte, dass die durch DUHENRI erfolgende automatische Zuweisung der Verantwortlichkeit einer fremden Macht für eine für das wahrnehmende Individuum ungünstige Entwicklung zwar oft eindeutig und korrekt ist. Zuweilen erweist sich diese automatische Zuordnung jedoch schlichtweg als falsch. Außerdem beruht sie auf einem sehr einfachen Auslösemechanismus (z.B. Auslösung von einem unangenehmen Gefühl → DUHENRI). Das so zum Ausdruck kommende Schuldverständnis erweist sich damit als höchst simpler Natur. Es kann im engeren Sinne korrekt sein und dennoch nicht das gesamte Bild widerspiegeln. Das automatisch aufkommende Schuldverständnis basiert womöglich nicht auf den wirklichen Gegebenheiten und grundsätzlich nicht auf gesamtheitlichen, rechtlichen, gesellschaftlichen, logischen oder anderen Faktoren.

Die rasche Aktivierung von DUHENRI nach einer eigenen Missempfindung (also die rasche automatische Bestimmung eines externen Schuldigen) wie auch die negativen Inhalte der aufkommenden automatischen Gedanken (z.B. dass der Charakter oder das Verhalten des Gesprächspartners der Grund für die Verspätung darstelle und eben nicht mögliche äußere, ungünstige Umstände) bewirken eine voreilige Verurteilung eines anderen Individuums, obgleich womöglich äußere Umstände und nicht das andere Individuum für das Fehlverhalten verantwortlich zeichnen. Dieses Phänomen, dispositionale (das heißt auf die Person bezogene) anstatt situative (das heißt auf die Situation bezogene) Erklärungsmöglichkeiten einseitig zu bevorzugen, lässt sich in Experimenten nachweisen und heißt *fundamentaler Attributionsfehler*. Dieser besagt, dass Menschen fälschlicherweise eher Individuen als Situationen für ungünstige Entwicklungen verantwortlich machen [Ross, 1977]. Bei der Aktivierung von DUHENRI entstehen praktisch keine situativen Argumente sondern fast ausschließlich automatische dispositionale Zuschreibungen (Attributionen). Die Charakteristika einer DUHENRI-Situation schaffen damit die Grundlage für den fundamentalen Attributionsfehler.

Automatische dispositionale Zuschreibungen beim Auftreten von DUHENRI bilden auch eine Ursache für die sogenannte *sekundäre Viktimisierung*. Darunter versteht man die fälschliche Behauptung der Mitschuld eines Opfers an einer ungünstigen Entwicklung, die Bagatellisierung der sich für den Geschädigten ergebenden Auswirkungen oder die soziale Ausgrenzung (Stigmatisierung) des Opfers. Ein solcher Vorwurf besteht etwa dann, wenn dem Opfer eines Verbrechens eine Mitschuld an letzterem zugeschoben wird (beispielsweise mit der Behauptung, eine vergewaltigte Frau hätte durch ihr Verhalten die Straftat

begünstigt). Gleichmaßen erfolgt eine sekundäre Viktimisierung, wenn dem Leidtragenden einer Krankheit eine Schuld an derselben zugeschrieben wird. Das betroffene Individuum gerät so ein weiteres, sekundäres Mal zum Opfer. Derartige falsche Zuschreibungen können selbstverständlich auch der willentlichen Boshaftigkeit eines Mitmenschen entspringen. Zwischen den kognitiven UE-Impulsen NIGEWÜ und DUHENRI besteht eine starke, quasi phasenstarre Kopplung. Wird im wahrnehmenden Individuum nämlich NIGEWÜ ausgelöst (z.B. infolge einer Beleidigung), so folgt darauf oft unmittelbar eine automatische Auslösung von DUHENRI, welche sich gegen den Urheber der NIGEWÜ-Aktivierung richtet (z.B. gegen den Urheber der Beleidigung). Diese intraindividuelle NIGEWÜ→DUHENRI-Kaskade funktioniert automatisch. Wie das wahrnehmende Individuum dann auf den typischen, DUHENRI begleitenden Drang zur abwertenden Zurechtweisung des anderen Individuums reagiert, hängt unter anderem von seiner Impulskontrolle ab.

Denn eine auf DUHENRI folgende abwertende Zurechtweisung würde im anderen Individuum ihrerseits postwendend ein unangenehmes NIGEWÜ auslösen. Dies stellt den Zweck der Zurechtweisung dar: der schmerzliche Impuls soll das andere Individuum zu einer künftigen Verhaltensänderung motivieren [McGuire, 1990]. Dieser *interindividuellen DUHENRI→NIGEWÜ-Kaskade* kommt auch in der Kindererziehung eine große Bedeutung zu (um Kinder zu motivieren, gefährliche Verhaltensweisen künftig zu unterlassen). Die Kombination der beiden Kaskaden erweist sich jedoch als nicht unproblematisch, birgt sie doch die Gefahr eines wechselseitigen Aufschaukelns [Kim, 1993]: wechselseitig vermögen zwei Individuen durch auf DUHENRI beruhenden abwertenden Zurechtweisungen im anderen Individuum NIGEWÜ hervorzurufen, was dann im jeweils betroffenen Individuum wiederum automatisch eine DUHENRI-Auslösung nach sich zieht. Dieser Teufelskreis erklärt, warum eine Missachtung (beispielsweise unter zwei bislang einander unbekanntem Autofahrern) schnell in einen Disput, in Handgreiflichkeiten und gar in eine Schlägerei auszuarten vermag: es sind die fortgesetzten gegenseitigen Missachtungen (jeweils das unangenehme NIGEWÜ auslösend), auf welche Menschen höchst sensibel reagieren und welche den Streit rasch eskalieren lassen. So dient DUHENRI zwar der Regulation der Beziehungen zu anderen Individuen, birgt jedoch gleichzeitig die Gefahr, (bei extensiver Anwendung) eben diese Beziehungen zu zerstören.

Man beachte, dass das Verhalten eines Individuums in einer DUHENRI-Situation überhaupt nichts zu tun hat mit gegen andere Personen zu instrumentellen Zwecken eingesetzten aggressiven Verhaltensweisen, wie etwa gezielten willentlichen Beleidigungen, durch angenehme Emotionen (GE) angetriebenem schlechtem Gerede über andere Personen, Böswilligkeiten, systematischem niederträchtigem Verhalten oder Mobbing, um sich damit eigene Vorteile auf Kosten von anderen zu verschaffen [Berkowitz, 1993]. DUHENRI bezeichnet ausschließlich die automatisch aufkommende unangenehme Emotion (UE) beim Gewahren eines fremden Fehlverhaltens. Aus dieser automatisch aufkommenden UE und unter deren Einfluss resultieren dann die beschriebenen typischen Verhaltensweisen.

4.2.7 Ungünstiges eigenes Verhalten: IHENRI

Der unangenehme kognitive UE-Impuls IHENRI tritt dann im Individuum in Erscheinung, wenn letzteres ein eigenes Fehlverhalten wahrnimmt. So wie dies Johann Gottlieb Fichte wiederholt widerfuhr:

Wohl jeder Mensch begeht in seiner Kindheit und Jugend Torheiten, welche er später bereut. So erging es auch dem späteren Philosophen Johann Gottlieb Fichte. Er schreibt dazu: „Wir gehen über ins Knabenalter und unsere kleinen Taten und Leiden prägen sich dauernd in unser Gedächtnis. Indessen rückt durch sie unsere Bildung weiter, und wie sie weiter rückt, fangen wir an, uns unserer kindischen Einfälle und Torheiten zu schämen, eben das, was uns weiser macht, wird uns, um der größeren Reife willen, die es uns gibt, in der Erinnerung verhasst, und wir möchten es gern vergessen, wenn wir nur können.“ [Kühn, 2012] Doch auch in den späteren Jahren gelingen die Dinge nicht immer so wie gewünscht. Fichte bekennt um das Jahr 1800: Ich „will mich über mich betrüben, wenn ich unrecht tat; und sogar diese Betrübnis soll mir süß sein; denn es ist Teilnahme an mir selbst, und Unterpfand der künftigen Besserung.“ [Fichte, 1800]

Selbstverständlich vermag auch das eigene Verhalten ungünstige Auswirkungen auf das Individuum oder auf dessen Bestrebungen nach sich zu ziehen. Die automatische Aufspürung eines eigenen Fehlverhaltens bildet die Aufgabe des IHENRI-Detektors. Entdeckt er ein tatsächliches oder mögliches eigenes Fehlverhalten, so löst er automatisch ein Warnsignal in Form der unangenehmen UE (IHENRI) aus.

Definition: *IHENRI* [ihənri] (*Abkürzung für „Ich habe etwas nicht richtig gemacht“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung eines eigenen Fehlverhaltens entsteht.

IHENRI gleicht dem kognitiven UE-Impuls DUHENRI, bezieht sich jedoch auf das eigene Verhalten des Individuums. Das Individuum nimmt hier ein eigenes Verhalten wahr, also eine eigene Handlung oder eine eigene Unterlassung, welches es automatisch als ein Fehlverhalten einstuft. Erneut bezeichnet das Fehlverhalten ein (unabsichtliches oder absichtliches) Verhalten, welches im wahrnehmenden Individuum ein ungewolltes unangenehmes Gefühl (z.B. eine UE, einen Schmerz) auslöst oder welches gegen seine Vorstellungen [Hoppe, 1931] verstößt. Oft folgt die Auslösung von IHENRI somit auf einen anderen kognitiven UE-Impuls (zum Beispiel auf ELNIWI oder auf JENIWA). Damit eine automatische Auslösung von IHENRI erfolgt, muss also eine für das Individuum ungünstige Situation vorliegen, welche zu einem unangenehmen Gefühl bei ihm führt oder gegen seine Vorstellungen verstößt, und für deren Entstehung das Individuum automatisch ein mögliches oder tatsächliches eigenes Verhalten identifiziert. Zu den typischen Beispielen für solch ein eigenes Fehlverhalten zählen den Herd nicht abgeschaltet zu haben, einen anderen Menschen verbal, nonverbal oder physisch angegriffen zu haben, in der Diskothek eine attraktive Dame nicht angesprochen zu haben, eine Regel (auch unwissentlich) nicht befolgt zu haben oder eine Torheit begangen zu haben. Ein klassisches Beispiel aus dem Bereich IHENRI besteht in der Unsicherheit, ob man die eigene Haustüre sicher verschlossen hat.

Objektiv gesehen bestehen überraschend viele mögliche Ursachen für ein falsches eigenes Verhalten: falsche eigene Einschätzungen (z.B. von einer Situation, von einer Person), eigene Unwissenheit, eigenes Unvermögen, ein Missgeschick, Zeitmangel, eigene Unvorsichtigkeit oder Leichtsinn, eigene Leichtgläubigkeit, ein vorliegender Hinterhalt, schwierige Antizipation der Auswirkungen, nicht abschätzbare oder nicht bedachte Konsequenzen, erst später aufkommende bessere Ideen, erst später erscheinende wichtige Informationen, Inexistenz einer optimalen Lösung, die eigene Emotionalität oder ein durch äußere Einflüsse (z.B. provoziertes) ungünstiges eigenes Verhalten. Angesichts der Anzahl und der Bedeutsamkeit dieser für eine Entscheidungsfindung kritischer Faktoren dürfte ein – in Kinofilmen zuweilen glorifiziertes – fehlerfreies menschliches Verhalten in der Realität kaum

anzutreffen sein. Menschliches Schlussfolgern und Verhalten gilt im Gegenteil als fehleranfällig [Knauff, 2010]. Ob der IHENRI-Detektor ein eigenes Verhalten jedoch automatisch als ein eigenes Fehlverhalten einstuft und IHENRI auslöst hängt nicht von diesen Faktoren ab, sondern ausschließlich von den genannten Kriterien zur Klassifikation eines Fehlverhaltens (also von der Auslösung eines ungewollten eigenen unangenehmen Gefühls oder von dem Verstoß gegen eigene Vorstellungen).

Auch für eine automatische Auslösung des kognitiven UE-Impulses IHENRI gilt, dass das Individuum ein tatsächliches oder mögliches eigenes Fehlverhalten, welches zu einer ungünstigen aktuellen eigenen Situation führte, erst wahrnehmen (oder erkennen) muss, bevor eine Auslösung von IHENRI erfolgen kann. Ohne eine solche Kognition tritt keine Aktivierung von IHENRI ein.

Die als IHENRI bezeichnete UE ist per se unangenehm. Diese UE, durch die Wahrnehmung eines eigenen Fehlverhaltens automatisch erzeugt, vermag mit einer hohen Intensität in Erscheinung zu treten. Typische Ausprägungen (respektive gesamtheitliche emotionale Erscheinungsbilder) der UE bestehen in Schuld, Bedauern, Frustration, Stress, Verzweiflung oder Gram.

In einer IHENRI-Situation (das heißt in einer Situation, in welcher IHENRI dominiert) treten automatische Gedanken auf [Montada, 2001], welche den UE-Impuls begleiten und sich auf die Ursache der UE-Auslösung beziehen, namentlich auf das eigene Fehlverhalten. Sie drehen sich um beschreibende („Meine Präsentation ist mir komplett misslungen.“), erklärende („Sie war zu lang und zu wenig flüssig.“), mögliche Auswirkungen aufzeigende („Ich konnte meine Zuhörer wohl nicht überzeugen.“), hadernde („Warum konnte das nicht besser klappen?“), beschuldigende („Die Zuhörer waren laut und unfreundlich.“), sich selbst beschuldigende („Ich hätte mich besser vorbereiten sollen.“), korrigierende („In Zukunft nehme ich mir mehr Vorbereitungszeit.“), katastrophierende („Meine schlechte Leistung könnte sich herumsprechen.“) oder – selten – deeskalierende („Das nächste Mal läuft es wieder besser.“) Inhalte. Die meisten dieser automatischen Gedanken schüren die bestehende UE. Mittels automatisch aufkommender Bilder oder sprachlicher Elemente halten sie die UE-auslösende Situation im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums lebhaft aufrecht. Beispielsweise fokussieren sie (immer wieder) auf den Grund der Auslösung der UE oder auf seine möglichen Auswirkungen.

Eine durch IHENRI dominierte UE-Phase umfasst vor allem Kreisdenken (das heißt viele automatisch aufkommende Gedanken drehen sich um ein bestimmtes Thema und halten dadurch eine in etwa gleich bleibende Intensität der aktuellen UE aufrecht), gedanklichen Kulissenbau (das heißt automatische Gedanken erzeugen eine lebhaftere Einbildung, welche die aktuelle UE in ihrer Intensität ansteigen lässt), Schlafstörungen (Einschlaf- oder Wiedereinschlafstörungen) oder Antriebslosigkeit.

Während und nach einer IHENRI-Situation verfügt ein Individuum, abhängig von seinen Fähigkeiten (z.B. Wissen, Können, Impulskontrolle) sowie der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Optionen begrenzt), über unterschiedliche Verhaltensoptionen. Dazu zählen das eigene Verhalten zu korrigieren (z.B. etwas besser zu machen, etwas wieder gutzumachen, sich zu entschuldigen), sich selbst in einer freundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen) oder unfreundlichen Art und Weise (verbal, nonverbal, physisch; z.B. durch Selbstprüfung, Selbstvorwürfe, Selbsterniedrigung, Selbstbestrafung, Selbstkasteiung, Eliminierung) zu behandeln, mit anderen Individuen zu kommunizieren, Hilfe zu holen, den IHENRI-Impuls zu ignorieren, einen Grund dafür zu finden, warum das eigene Fehlverhalten korrekt war (Rechtfertigung, Abschiebung der Schuld) [Hoppe, 1931; Montada, 2001], das

eigene Fehlverhalten zu akzeptieren, das eigene Fehlverhalten zu leugnen, abzuwarten, bis der Impuls an Schärfe verliert, oder das eigene Verhalten zu ändern, um ähnliche IHENRI-Erlebnisse in Zukunft zu verhindern. Eine seltenere Reaktion auf ein eigenes, selbst subjektiv als gravierend wahrgenommenes Fehlverhalten besteht darin, Suizid zu begehen. Der subjektive Eindruck der Ausweglosigkeit stellt dabei einen Schlüsselfaktor in der Entscheidung eines Individuums für den Suizid dar [Beck, 1975; Dyer, 1984; Salter, 1990]. Ein wichtiger Aspekt von IHENRI ist, dass IHENRI nicht als Vorwarnung wirkt, sondern stets erst nach einem (als ein solches erkanntes) Fehlverhalten auftritt.

Wenn ein Individuum ein IHENRI auslösendes Fehlverhalten begangen hat, dann besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere IHENRI-Auslösungen (Folgefehler). Ein weiteres interessantes Phänomen im Zusammenhang mit IHENRI stellt die verdoppelte Frustration dar: sie tritt ein, wenn erst DUHENRI das Individuum zu einem spezifischen Verhalten treibt (z.B. zu einer Beleidigung), welches es darauf bereut. Es findet sich dann in der paradoxen Situation wieder, dass es erst eigene automatische Gedanken zu einem Verhalten antreiben, welches ihm darauf eigene automatische Gedanken vorwerfen.

Ähnlich wie bei der Verlustaversion kann auch eine Auslösung von IHENRI bewirken, dass ein Individuum sein Verhalten ändert, um weitere IHENRI-Aktivierungen möglichst zu vermeiden. Beispielsweise können anhaltend hohe Gewinne am Aktienmarkt dazu führen, dass ein Individuum IHENRI erlebt zusammen mit einem Bedauern, nicht schon früher Aktien gekauft zu haben. Dies kann das Individuum zu einer Investition in Aktien motivieren, um an der aktuellen Hausse ebenfalls teilzunehmen. Umgekehrt können fortgesetzte Aktienverluste an den Börsen IHENRI im Individuum auslösen, gekoppelt an das Bedauern, nicht schon früher eigene Aktien verkauft zu haben. Um weitere Verluste zu vermeiden und der gegenwärtigen Baisse zu entfliehen, kann so ein Verkauf von Aktien zustande kommen. Das Individuum zeigt somit jeweils eine *Aversion gegen Schuldgefühle* respektive gegen das Bedauern [Zeelenberg, 1996] und versucht, sich durch korrigierende Handlungen oder Unterlassungen künftig besser zu verhalten. Man beachte, dass es sich dabei nicht um rationale, gewinnmaximierende, sondern um emotionale Entscheidungsfindungen handelt. Einen Fehler gemacht zu haben oder auch nur das bloße Auftreten von IHENRI kann schnell von anderen Individuen ausgenutzt werden, wenn diese des (vermeintlichen) Fehlers gewahr werden. Ekman postuliert, dass deshalb die Emotion Schuld nicht über eine eigene Mimik verfügt [Ekman, 2003]. Wer seine Gefühle verrät, wird verletzbar [Eibl-Eibesfeldt, 1967].

4.2.8 Wahrnehmung eines aversiven Objekts: DALIA

Der UE-Impuls DALIA entsteht dann im Individuum, wenn es ein Objekt wahrnimmt, welches es ablehnt. So wie dies bei Alexander von Humboldt im Jahr 1799 erfolgte:

Während seines Aufenthalts in Cumana wurde Alexander von Humboldt eines Vorgangs gewahr, welcher ihn zutiefst abstieß. „Wenn unser Haus in Cumana für die Beobachtung des Himmels und der meteorologischen Vorgänge sehr günstig gelegen war, so mussten wir dagegen zuweilen bei Tage etwas ansehen, was uns empörte. Der große Platz ist zum Teil mit Bogengängen umgeben, über denen eine lange hölzerne Galerie läuft, wie man sie in allen heißen Ländern sieht. Hier wurden die Schwarzen verkauft, die von der afrikanischen Küste herüberkommen. ... Die zum Verkauf ausgesetzten Sklaven waren junge Leute von fünfzehn

bis zwanzig Jahren. Man lieferte ihnen jeden Morgen Kokosöl, um sich den Körper damit einzureiben und die Haut glänzend schwarz zu machen. Jeden Augenblick erschienen Käufer und schätzten nach der Beschaffenheit der Zähne Alter und Gesundheitszustand der Sklaven; sie rissen ihnen den Mund auf, ganz wie es auf dem Pferdemarkt geschieht. ... Es ist ein empörender Gedanke, dass es noch heutigen Tages auf den Antillen spanische Ansiedler gibt, die ihre Sklaven mit dem Glüheisen zeichnen, um sie wieder zu erkennen, wenn sie entlaufen.“ [von Humboldt, 1799a] Mit seiner Empörung und Kritik an der Sklaverei war Humboldt, wie wir heute leider wissen, seiner Zeit weit voraus.

Die Erkennung von Objekten, welchen das wahrnehmende Individuum ablehnend gegenübersteht, bildet die Aufgabe des DALIA-Detektors. Erkennt letzterer ein solches Objekt, so löst er automatisch ein Signal in Form der UE (DALIA) aus. Der DALIA-Detektor unterstützt das Individuum damit, die unzähligen Eindrücke, welche unentwegt auf es einströmen, rasch einzuordnen und die unerwünschten aus den restlichen herauszufiltern.

Definition: *DALIA* [dalia] (*Abkürzung für „Das lehne ich ab“*) bezeichnet die UE, welche automatisch bei der Wahrnehmung einer starken Ähnlichkeit zu einer negativ bewerteten Bewertungssystemkomponente entsteht.

Der kognitive UE-Impuls DALIA basiert auf dem *individuellen Bewertungssystem* eines Individuums. Dieses individuelle Bewertungssystem besteht aus der (virtuellen) Gesamtheit aller aktuellen Werte und Bewertungen eines Individuums von seiner Welt sowie aus den dazu gehörigen Bewertungsmechanismen. Neben den letztgenannten Mechanismen umfasst es also viele einzelne Komponenten, denen jeweils eine individuelle Bewertung in Form eines (oft veränderlichen) Wertes zugewiesen ist [Stein, 1990]. Einer derartigen Komponente kann jedes (reale oder abstrakte) Objekt zugrunde liegen, welches sich bewerten lässt. Solch ein Objekt weist eine immaterielle oder materielle Beschaffenheit auf; es entstammt der unbelebten oder belebten (artgleichen oder artfremden) Natur. Es handelt sich also dabei beispielsweise um ein Nahrungsmittel, ein Geräusch, ein Musikstück, eine Farbe, einen Geruch, ein anderes Individuum, eine Tierart, einen bestimmten Ort, ein Ereignis, einen bestimmten Modeartikel, ein literarisches Werk, ein Presseerzeugnis, einen Vorgang, eine Tätigkeit, einen Zustand, eine Sportart, ein Schulfach, eine Anschauung oder ein abstraktes Konzept. Vergleichbar mit der Position eines Schiebereglers wird nun jeder dieser Komponenten ein eigener negativer oder positiver Wert zugewiesen (Valenz⁴). Ein negativer Wert bedeutet, dass das Individuum dieser Komponente (respektive dem dieser Komponente zugrunde liegenden Objekt) ablehnend gegenübersteht. Ein positiver Wert entspricht hingegen einer Vorliebe, einer Präferenz des Individuums diesem Objekt gegenüber und bedeutet, dass das Individuum dieses Objekt gut findet (z.B. eine bestimmte Anschauung bejaht).

Man beachte, dass dieses individuelle Bewertungssystem trotz seines einfachen Aufbaus sehr differenzierte individuelle Bewertungen (oder Einschätzungen) von Sachverhalten zulässt. So kann ein integriertes Individuum die Komponente „stehlen“ negativ bewerten und die Komponente „nicht stehlen“ folgerichtig positiv. Ein anderes Individuum mag zwar ebenfalls die Komponente „nicht stehlen“ (im Prinzip) positiv bewerten, hingegen auch die Komponente „stehlen“ mit einem positiven Wert versehen (beispielsweise im Sinn eines Robin Hood). Grundsätzlich spiegeln die Werte des individuellen Bewertungssystems in

⁴ Der Begriff Valenz beschreibt, ob etwas vom Individuum als unangenehm (negative Valenz) oder angenehm (positive Valenz) wahrgenommen wird.

entscheidendem Maß den Charakter und die Persönlichkeit eines Individuums wider. Die meisten Werte des individuellen Bewertungssystems verändern sich mit der Zeit. Das individuelle Bewertungssystem des Menschen weist also eine dynamische Natur auf [Stein, 1990]. Einige Werte ändern sich darin ständig (so wechseln sich Appetit und Sättigung – also die Präferenz für und die Abneigung gegen Nahrungsmittel – bei Menschen in den Industrieländern in der Regel mehrmals täglich ab), andere ändern sich in etwas längeren Zeitintervallen (z.B. die Lust auf Sex), wieder andere verändern sich zeitlebens praktisch nicht (z.B. die sexuelle Einstellung).

Die Zuweisung von einem bestimmten Wert zu einer Komponente des individuellen Bewertungssystems erfolgt durch einen oder mehrere automatisch arbeitende Bewertungsmechanismen. Einige Werte hängen vom Alter des Individuums ab, das heißt sie unterliegen Mechanismen der *altersbezogenen Bewertung*. Innerhalb einer Art entstehen dadurch in einem bestimmten Lebensalter eines Individuums bestimmte Vorlieben oder Abneigungen. So begeistern sich Kinder überall auf der Welt für Spielsachen – mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter lässt diese Interesse jedoch stark nach. Dieses Phänomen tritt auch bei vielen anderen (Säugetier-)Arten auf: Jungtiere spielen, erwachsene Tiere nicht. Ein anderes Beispiel für eine altersbezogene Bewertung besteht im Interesse an Sex im Erwachsenenalter.

Andere Werte des individuellen Bewertungssystems werden durch Körperzustände (respektive internale Zustände) beeinflusst. Ihre Veränderungen erfolgen durch *auf den Körperzustand bezogene Bewertungsmechanismen*. Hierzu zählen etwa die Ablehnung von Nahrungsmitteln bei Sättigung und die Vorliebe für Wasser oder Flüssigkeiten bei Durst. Weitere Beispiele bestehen in der Präferenz für kühlende Dinge bei großer Hitze (z.B. für ein Speiseeis, für eine Abkühlung) oder in der Vorliebe für wärmende Dinge bei Kälte (z.B. für ein Fondue, für eine Warmdusche). Zudem lösen entsprechende Aktivitäten (z.B. den ausgekühlten Körper im Winter durch eine Warmdusche zu erwärmen, sich an einem heißen Sommertag im Schwimmbad wohltuend abzukühlen) gute Gefühle (GE) aus. Die dabei entstehende GE verdeutlicht dem wahrnehmenden Individuum zusammen mit den begleitenden Gefühlen (der Klasse der GSO) die Nützlichkeit externer Stimuli [Cabanac, 1979]. Man beachte, dass ein bestimmtes Gefühl der Klasse GSO je nach Situation von einer UE (oft in Form von DALIA) oder von einer GE (oft in Form von DAFIGU) begleitet werden kann. So führt ein Wärmeempfinden am ganzen Körper (z.B. durch eine Warmdusche) an kalten Tagen zu einem wohltuenden DAFIGU, während ein Wärmeempfinden am ganzen Körper bei großer Hitze ein unangenehmes DALIA auslöst.

Wieder andere Werte des individuellen Bewertungssystems regulieren *auf angeborene Werte bezogene Bewertungsmechanismen*. Beispiele für angeborene Werte bestehen etwa in dem plötzlichen Interesse von Mädchen an einer romantischen Beziehung mit Jungs und umgekehrt in der Pubertät, in dem Kinderwunsch von Frauen, in der strikten Präferenz für süße Nahrungsmittel bei Neugeborenen oder in der bedingungslosen Liebe der meisten Mütter für ihren Nachwuchs. Und weltweit begeistern sich Mädchen und Frauen aller Kulturen für Babys und Kinder.

Als besonders interessant und von herausragender Bedeutung erweist sich der automatisch verlaufende Mechanismus der *gefühlsbezogenen Bewertung*. Tritt nämlich ein unangenehmes Gefühl, z.B. ein Schmerz oder ein kognitiver UE-Impuls, in einem Individuum auf, so wird ein erkennbares Bezugsobjekt zu diesem unangenehmen Gefühl (z.B. der Verursacher dieses unangenehmen Gefühls), also ein Objekt, welches sich vom wahrnehmenden Individuum mit der Auslösung dieses unangenehmen Gefühls in Verbindung bringen lässt (z.B. ursächlich,

zeitlich), automatisch negativ bewertet. Erfährt das wahrnehmende Individuum beispielsweise eine Missachtung und damit die Auslösung von NIGEWÜ, dann wird der Verursacher dieser Missachtung (in der Regel ein anderes Individuum) im individuellen Bewertungssystem des wahrnehmenden Individuums automatisch, ganz ohne willentliches Zutun des wahrnehmenden Individuums [Garcia, 1990], mit einem negativen (genauer: mit einem negativeren) Wert versehen (es erfolgt sozusagen eine Verschiebung des Schiebereglers hin zu einem negativeren Wert). In gleicher Weise steigern anhaltende Misserfolge die Abneigung gegen eine gestellte Aufgabe [Hoppe, 1931]. Kahneman schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass die Höhe der negativen Bewertung einerseits von der maximalen Intensität des auftretenden unangenehmen Gefühls und andererseits von dessen Intensität am Ende der unangenehmen Episode abhängt [Kahneman, 1993].

Tritt hingegen ein angenehmes Gefühl, z.B. ein kognitiver GE-Impuls auf, so wird ein erkennbares Bezugsobjekt zu diesem angenehmen Gefühl (z.B. der Verursacher dieses angenehmen Gefühls), also ein Objekt, welches vom wahrnehmenden Individuum mit der Auslösung dieses Gefühls in Verbindung gebracht werden kann (z.B. ursächlich, zeitlich), automatisch positiv bewertet. Schießt beispielsweise ein Spieler ein wichtiges Tor und löst dieses Tor bei einem Fan dieser Mannschaft einen angenehmen GE-Impuls aus (ELWI), so wird der Torschütze im individuellen Bewertungssystem dieses Fans automatisch mit einem positiven (genauer: mit einem positiveren) Wert versehen (der Schieberegler wird sozusagen zu einem positiveren Wert hin verschoben). Der umgekehrte Vorgang spielt sich ab, wenn sich das wahrnehmende Individuum an einem (gefährlichen) Ort aufhält, an welchem es sich bedroht fühlt (an welchem es also zu der Auslösung von JENIWA kommt): dann wird dieser Ort durch den gefühlsbezogenen Bewertungsmechanismus automatisch mit einem negativen (genauer: negativeren) Wert versehen (der Schieberegler wird quasi zu einem negativeren Wert hin verschoben). Ein weiteres, klassisches Beispiel besteht in der Reaktion auf ein ungenießbares Nahrungsmittel, welches das Individuum erbrechen musste: genauso wird dieses in der Folge automatisch mit einer negativen Bewertung (oft lange anhaltend) versehen. Löst hingegen die Einnahme eines Nahrungsmittels angenehme Gefühle aus, so wird diesem Nahrungsmittel (genauer: der ihm entsprechenden Komponente des individuellen Bewertungssystems) automatisch eine positive Bewertung zugeordnet.

Nimmt das Individuum später ein Objekt wahr, welches einer negativ bewerteten Komponente in seinem individuellen Bewertungssystem stark ähnelt oder ihr entspricht, so erfolgt automatisch eine Auslösung des kognitiven UE-Impulses DALIA. Nimmt das Individuum dagegen ein Objekt wahr, welches einer positiv bewerteten Bewertungssystemkomponente stark ähnelt oder mit dieser übereinstimmt, so erfolgt automatisch eine Auslösung von DAFIGU⁵. Auf diese Weise bewertet das individuelle Bewertungssystem erst automatisch einen (neuen) Sinneseindruck und speichert das Resultat dieser Bewertung automatisch in Form eines Werts ab. Diese Werte ermöglichen dem Individuum daraufhin eine rasche emotionale Einschätzung von neuen Eindrücken und Situationen vermittelt seiner Erfahrungen aus der Vergangenheit: bei Übereinstimmung oder Ähnlichkeit des aktuell wahrgenommenen Objekts mit einem früher wahrgenommenen Objekt wird entsprechend dem letzterem zugeordneten Wert sofort ein Signal ausgelöst (z.B. DALIA). Dem Individuum steht diese Information direkt als Richtlinie für ein geeignetes Verhalten zur Verfügung. Typische Beispiele für DALIA auslösende, negativ bewertete Objekte bilden ein widriger Geruch, eine unappetitliche Speise, Ungeziefer, eine

⁵ DAFIGU (Abkürzung für „Das finde ich gut“) stellt das Gegenstück von DALIA bei den kognitiven GE-Impulsen dar.

ungenießbare Beere, Erbrochenes, ein kreischendes Geräusch, ein hässliches Bild, ein unappetitlicher Landstreicher, ein verdreckter Ort, ein gefährliches Tier, eine giftige Pflanze, ein schroffer Abgrund oder ein widerliches Verhalten eines anderen Individuums. So ermöglicht das individuelle Bewertungssystem durch automatisches emotionales Lernen eine blitzschnelle emotionale Einschätzung von aktuellen Eindrücken.

Ein klassisches Beispiel für ein solches automatisches emotionales Lernen besteht, wie erwähnt, in der (oftmals bereits in der Kindheit entstehenden) Aversion gegen ein bestimmtes Nahrungsmittel. Wenn ein Kind (in diesem Fall der Autor in jungen Jahren) beispielsweise bei der wohlmeinenden Großmutter eine leckere doch üppige Stachelbeer-Sahnetorte serviert bekommt, sich daran überisst, eine äußerst unangenehme Übelkeit verspürt und die Speise erbrechen muss, so kann sich daraus automatisch eine lebenslange Abneigung nicht nur gegen Stachelbierkuchen sondern auch gegen Stachelbeeren entwickeln. Der Anblick des Erbrochenen mit Überresten von Stachelbeeren bewirkt eine automatische Verknüpfung der durch die Übelkeit ausgelösten UE mit den verzehrten Stachelbeeren. Man beachte, dass in diesem Fall die automatisch hergestellte Verknüpfung falsch ist: die Übelkeit entstand nicht durch die Stachelbeeren sondern durch ein Überessen an der Sahnetorte. Dieser Effekt einer automatischen Erzeugung einer faktisch falschen Abneigung gegen ein Lebensmittel wird auch als *Sauce Béarnaise-Effekt*⁶ bezeichnet. In den Industrienationen mit ihren streng hygienischen Lebensmittelzubereitungen dürften solche falschen Zuordnungen häufiger vorkommen. In der Natur hingegen dient dieses automatische emotionale Lernen dazu, das Individuum vor einmal verzehrten giftigen Beeren in Zukunft zu schützen, indem es automatisch mit einer Abscheu vor genau diesen Waldfrüchten ausgestattet wird.

Die als DALIA bezeichnete UE ist per se unangenehm. Die Wahrnehmung einer Renonce⁷ oder eines aversiven Objekts aktiviert somit automatisch eine unangenehme Emotion (DALIA). DALIA tritt jedoch meist nur mit einer vergleichsweise (das heißt im Vergleich zu den Intensitäten anderer kognitiver UE-Impulse) geringen Intensität in Erscheinung. Die Ausprägungen (respektive die gesamtheitlichen emotionalen Erscheinungsbilder) der UE reichen von Abneigung, Ablehnung, Aversion, Scheu, Ekel, Abscheu, Widerwille, Antipathie, Hass, Verachtung bis hin zum Entsetzen. Ekel⁸ tritt weltweit auf [Ekman, 2003]. Die Ausprägungen Ekel und Verachtung lassen sich kaum unterscheiden und sind „daher nahe miteinander verwandt“, wie bereits Darwin konstatierte [Darwin, 1872].

Charakteristisch für DALIA ist, dass dieser kognitive UE-Impuls mit einem starken Drang zur *Distanzierung* von dem wahrgenommenen Objekt (z.B. durch Abwendung, durch das Zappen auf einen anderen Fernsehkanal, durch Verweigerung, durch Vermeidung) einhergeht. Lewin bezeichnete diesen Drang zur Distanzierung von einem Objekt mit negativer Valenz als eine treibende Kraft [Lewin, 1951]. Der Drang, sich von einem negativ bewerteten Objekt abzuwenden, zeigt sich selbst in der unwillkürlichen Bewegung der Pupille des menschlichen Auges: erblickt ein Mensch ein Objekt, welches ihm nicht gefällt, so verengen sich seine Pupillen unwillkürlich (ganz so, als wollten die Augen von diesem unangenehmen Objekt nur so wenige Sehinformationen wie nötig zulassen). Bekommt er hingegen ein Objekt zu Gesicht, welches ihm gefällt, so vergrößern sich die Pupillen seiner Augen automatisch [Morris, 1985].

⁶ Der Name leitet sich aus einem ähnlichen Erlebnis des Psychologen Seligman aufgrund von einer Speise mit einer Sauce Béarnaise ab.

⁷ Eine Renonce bezeichnet ein Objekt, welches das wahrnehmende Individuum nicht mag.

⁸ Die Ekel-Mimik tendiert dazu, von einer Aufnahme des vorliegenden Objekts in den Körper abzuraten und zu einem Ausspeien zu ermutigen [Rozin, 2008].

In einer DALIA-Situation (also einer Situation, in welcher DALIA dominiert) können neben der Emotion (DALIA) sowie der automatisch aufkommenden Verhaltensreaktion (Drang zur Distanzierung) auch automatische Gedanken entstehen. Letztere beziehen sich auf die Ursache der UE-Auslösung, also auf das negativ bewertete Objekt, und sind von beschreibender („Den Kollegen mag ich nicht.“), erklärender („Er redet immer so lange.“), mögliche Auswirkungen aufzeigender („Er hält mich dadurch von anderen Aufgaben ab.“), hadernder („Warum kann er sich nicht kurz fassen?“), beschuldigender („Der erzählt nur Nonsens.“), sich selbst beschuldigender („Ich hätte an der Sitzung gar nicht teilnehmen sollen.“), katastrophierender („So dauert die Sitzung bestimmt wieder ewig lange.“) oder – selten – deeskalierender („Vielleicht klappt es heute besser.“) Natur.

Typische Verhaltensweisen eines Individuums in und nach einer DALIA-Situation bestehen – abhängig von seinen Fähigkeiten (z.B. Wissen, Können, Impulskontrolle) und der spezifischen Situation (welche die Anzahl der verfügbaren Optionen begrenzt) – darin, das Objekt wieder loszuwerden, es auszuspucken, sich abzuwenden [Nesse, 2004], das Objekt zu vermeiden, sich dem Objekt in einer freundlichen (verbalen, nonverbalen, physischen) oder unfreundlichen Art und Weise (verbal, nonverbal, physisch (inklusive Eliminierung)) anzunähern, mit anderen Individuen über das Objekt zu kommunizieren (z.B. durch eine Missfallensäußerung), andere Individuen zu warnen, Hilfe zu holen, den DALIA-Impuls zu ignorieren, die aversive Wahrnehmung zu leugnen, oder abzuwarten, bis oder ob der Impuls von selbst wieder verschwindet. Außerdem kann ein Individuum sein Verhalten dahingehend ändern, dass ähnliche DALIA-Auslösungen künftig nach Möglichkeit vermieden werden [Nesse, 2004].

Blickt man auf das menschliche nonverbale Verhalten in einer DALIA-Situation, so ähneln sich viele Gesten der Abneigung weltweit [Darwin, 1872]. Zu diesen weltweit verbreiteten Gesten zählen das Ausspeien, das Naserümpfen als Ausdruck der Ablehnung oder der Verachtung, das Zuhalten der Nase, das Zuhalten der Ohren (bei unerwünschten akustischen Signalen), das Berühren der Lippen mit dem gestreckten Zeigefinger (dito), das seitliche Schütteln des Kopfes (der Kopf wird von einer Seite zur anderen bewegt, wobei Links- und Rechtsdrehung gleich stark ausfallen) und das Überkreuzen der Hände. Bei der letztgenannten Geste bewegen sich die Hände mit nach vorn gerichteten Handflächen mehrmals vor dem Oberkörper hin und her und werden dabei überkreuzt. All diese Gesten weisen eine weite oder weltweite Verbreitung auf [Morris, 1994].

Die Abläufe der gefühlsbezogenen Bewertung (also die automatische Veränderung von Werten im individuellen Bewertungssystem nach dem Auftreten eines Gefühls, z.B. eines kognitiven Impulses) entsprechen einem automatischen emotionalen Lernen. Ein solches automatisches emotionales Lernen liegt auch der *Konditionierung* zugrunde. Konditionierung bezeichnet die Fähigkeit zu lernen, dass ein bestimmtes Ereignis mit einem zweiten (Bezugsobjekt) gepaart ist, welches das erstgenannte voraussagt. Zum Beispiel dass das Erklingen einer Glocke (Bezugsobjekt) bedeutet, dass Nahrung zur Verfügung steht. Pavlov wies diese Fähigkeit bei Hunden nach und erarbeitete die Grundlagen der Konditionierung [Pavlov, 1927]. Konditionierung wurde mittlerweile bei vielen Tierarten und selbst bei neugeborenen Säuglingen nachgewiesen. Die Experimente erbrachten unter anderem, dass das Bezugsobjekt in einem für das wahrnehmende Individuum erkennbaren Zusammenhang zum auftretenden Gefühl stehen muss, damit eine Reaktion in Bezug auf dieses Bezugsobjekt erfolgt [Hearst, 1988]. In der Werbung gelangt Konditionierung zum Einsatz, um bei der gewünschten Zielgruppe eine Marke (Bezugsobjekt) mit der Auslösung von angenehmen Gefühlen in Verbindung zu bringen (und die Konsumenten dadurch zum Kauf dieser

Produkte zu animieren). Konditionierung beschränkt sich nicht nur auf die Auslösung von DALIA oder DAFIGU. Vielmehr vermag das automatische emotionale Lernen auch andere kognitive UE-Auslöser wie JENIWA oder NIGEWÜ (und damit insbesondere die Ausprägung Angst) oder einfache UE-Auslöser wie Übelkeit (in Form von scheinbaren Symptomen (SSY)) zu aktivieren. So kann beispielsweise ein Patient, dessen Arzt ihm im Rahmen einer medizinischen Behandlung über längere Zeit ein Übelkeit auslösendes Medikament applizierte, bereits dann eine akute Übelkeit verspüren, wenn er auch nur diesen Arzt oder die Räumlichkeiten seiner Praxis zu Gesicht bekommt.

Einige Objekte lösen im Menschen mehr oder weniger Ekel aus. Grundsätzlich muss Ekel vor solchen Objekten in der Kindheit erst erlernt werden, um später auftreten zu können [Rozin, 2008]. Zu den Objekten, welche häufig Ekel hervorrufen, zählen fremde

Körperabsonderungen wie Erbrochenes, Schleim, Eiter, Fäkalien, Urin, Blut, Speichel und Schweiß, ebenso abgefallene fremde menschliche Körperbestandteile wie Haare, Schuppen, Wimpern, Finger- oder Fußnägel, ferner Ungeziefer wie Würmer, Maden, Asseln oder Spinnen, sowie verdorbene Lebensmittel oder Schimmel. Praktisch all diese Objekte können Krankheitskeime in sich bergen. Individuen nehmen die potentielle Existenz dieser Krankheitserreger wahr (z.B. durch den Geruch, durch den Gesichtssinn, durch Lernen). Die daraus resultierende automatische Auslösung von DALIA bei der Wahrnehmung solcher Objekte soll das Individuum vor gefährlichen Keimen schützen [Davey, 2006].

Sich auf diese Weise entwickelnde Ansichten eines Individuums müssen nicht unbedingt völlig korrekt sein, um dennoch von ihnen profitieren zu können. So glaubten Menschen im 18. Jahrhundert wie etwa der Naturforscher Alexander von Humboldt auf seiner mehrjährigen Forschungsreise durch Südamerika, dass Krankheiten durch üble Gerüche, sogenannte Miasmen, übertragen würden [von Humboldt, 1799a]. Deshalb mieden die Menschen beispielsweise Sumpfgebiete, wo solche Miasmen vorherrschten. Natürlich war die damalige Ansicht, wie wir heute wissen, falsch. Krankheiten werden nicht durch Gerüche übertragen (sondern durch Mikroorganismen). Nichtsdestotrotz profitierten die Menschen damals von ihrer Sichtweise: indem sie sich von Sumpfgebieten fernhielten, verhinderten sie auch, von dort lebenden Mücken gestochen zu werden – den eigentlichen Krankheitsüberträgern. Auch lassen derartige üble Gerüche auf die Existenz von potentiellen Krankheitserregern schließen. Man beachte, dass die Einfachheit des Schieberegler-Konzepts der gefühlsbezogenen Bewertung auch Nachteile oder gar Gefahren für das Individuum mit sich bringt. Ein gewichtiger Nachteil besteht darin, dass das Schieberegler-Konzept nur ein sehr rudimentäres längerfristiges emotionales Gedächtnis darstellt. Mit wenigen schlechten – weil die UE auslösenden – Verhaltensweisen kann ein anderes Individuum im wahrnehmenden Individuum unzählige frühere positive Bewertungen zerstören. So kann eine jahrelange gute Beziehung durch wenige schlechte Verhaltensweisen des Partners beim wahrnehmenden Individuum automatisch von einer top-positiven zu einer negativen Bewertung herabgestuft werden – auch wenn eine solch krasse automatische Herabstufung die reale Gesamtsituation nicht widerspiegelt. Umgekehrt kann ein Individuum, das sich ansonsten niederträchtig verhält, durch wenige nette Verhaltensweisen im wahrnehmenden Individuum gezielt eine gesamtheitlich positive Bewertung herbeiführen, welche der Realität insgesamt widerspricht (und welche das wahrnehmende Individuum anfällig für weitere Niederträchtigkeiten macht). Beide Fälle wirken sich für das wahrnehmende Individuum potentiell nachteilig oder gar gefährlich aus, da wichtige Erfahrungen der Vergangenheit dabei jeweils weitgehend unberücksichtigt bleiben. Ein Vorteil dieses einfachen Systems besteht hingegen darin, dass sich negative Werte im individuellen Bewertungssystem allmählich ändern lassen, wenn das

wahrnehmende Individuum dies aktiv anstrebt. Durch eine kontinuierliche, schrittweise Annäherung an ein negativ bewertetes Objekt ergibt sich bei entsprechenden angenehmen Erfahrungen eine zunehmend positivere Bewertung der diesem Objekt zugrunde liegenden Komponente. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel Abneigungen gegen bestimmte Nahrungsmittel abbauen und gar in Vorlieben verwandeln. So mögen viele kleine Kinder keinen stark riechenden Käse – was sich im Laufe der Jahre durch wiederholte Expositionen oder Nachahmung oft ändert. Diese Technik war bereits in der Antike bekannt und bildet die Grundlage der sogenannten *Konfrontationsverfahren* [Michael, 2009].

DALIA tritt mit einer – im Vergleich zu den anderen kognitiven UE-Impulsen – geringen Intensität in Erscheinung. Warum ist dies so? Eine geringere Intensität der UE verringert grundsätzlich den Stress im wahrnehmenden Individuum. Der eigentliche Zweck der Aktivierung von DALIA besteht in der Distanzierung des Individuums vor aversiven Reizen. Dies erklärt auch den starken Drang zur Distanzierung, welcher den DALIA-Impuls begleitet. Mit dem Vollzug dieses Drangs (z.B. durch Abwendung, Vermeidung) wird das Ziel für die Auslösung von DALIA bereits erreicht. Eine stärkere UE erweist sich damit als unnötig. Die Aufmerksamkeit des Individuums bleibt dadurch verfügbar für neue Eindrücke. Von den meisten DALIA auslösenden Objekten geht für das Individuum keine unmittelbare Gefahr aus. Zudem treten im Fall einer Entwicklung von Gefahr sofort die hierfür spezialisierten UE-Impulse in Aktion (wie JENIWA, NIGEWÜ). Eine höhere Intensität von DALIA wäre damit ineffizient, kontraproduktiv und unnötig.

Das individuelle Bewertungssystem des Menschen enthält zwar auch angeborene und altersbezogene Werte. Die Beeinflussung der meisten Werte des individuellen Bewertungssystems erfolgt jedoch durch die auf den Körperzustand bezogene Bewertung und durch die gefühlsbezogene Bewertung, also durch aktuelle Einschätzungen der spezifischen, gegenwärtig vorherrschenden Umwelt des wahrnehmenden Individuums. Durch diese beiden Mechanismen lässt sich die Mehrzahl der Werte im individuellen Bewertungssystem auf variable Art und Weise entsprechend den spezifischen externen und internen Erfordernissen des Individuums einstellen und anpassen. Die erforderlichen Einstellungen erfolgen völlig automatisch, also ohne jegliche Notwendigkeit einer aktiven Mithilfe des Individuums.

5. Entwicklungen in der Kindheit

Beim Kleinkind treten die kognitiven Impulse in den ersten Lebensmonaten und -jahren zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstmals in Erscheinung. Die UE (wie auch die GE) tritt beim Säugling von Geburt an auf. Dafür besteht eine Reihe von Hinweisen. Zum einen verspürt ein Säugling in regelmäßigen Abständen Hunger – eine offenkundig unangenehme, schmerzliche Erfahrung aufgrund welcher der Säugling jedes Mal schreit. Ferner löst die schnelle Annäherung eines Objekts hin zu einem 14 Tage alten Säugling bereits ein Abwehrverhalten und emotionale Reaktionen (z.B. ein Schreien) aus [Ball, 1971].

Auch DALIA und DAFIGU äußern sich unmittelbar nach der Geburt. So bevorzugen Neugeborene strikt süße Nahrungsmittel [Ganchrow, 1983]. Ihre Ablehnung von anderen Geschmacksrichtungen (wie Saures, Bitteres oder Salziges) oder ihren Wunsch nach einer Beendigung der Nahrungsaufnahme bekunden sie deutlich, indem sie ihren Kopf zur Seite wegrehen oder ihn in den Nacken werfen. Neugeborene ziehen außerdem die Stimme ihrer

Mutter anderen Stimmen vor [Spitzer, 2002]. Vier Monate alte Säuglinge bevorzugen konsonante Musik gegenüber dissonanten Versionen [Zentner, 1996]. Und schon 1-1½ jährige Kleinkinder sprechen ohne vorhergehende Erfahrung auf das Kindchenschema an [Lorenz, 1943].

ELNIWI erscheint ebenfalls von Geburt an. Bereits 2-48 Stunden alte Neugeborene reagieren mit Schreien, wenn sie nach einem Streicheln über die Stirn erst jeweils eine Zuckerlösung bekommen haben und letztere nach dem Streicheln dann plötzlich ausbleibt. Unkonditionierte Neugeborene (welche ohne vorgängiges Streicheln die Zuckerlösung erhalten) zeigen dieses Verhalten dagegen nicht [Blass, 1984]. Bereits zwei Wochen alte Säuglinge reagieren mit Schreien, wenn ihnen während des Trinkens die Brust weggenommen wird. Im Alter von 2-3 Monaten schreit das Kleinkind, wenn ein Lieblingsspielzeug verschwindet [Wolff, 1969]. Es legt deutliche Zeichen der Verärgerung an den Tag, wenn sein Tun durch irgendetwas gestört wird [Ekman, 2003]. In einem Experiment konnten zweimonatige Säuglinge durch eine Bewegung ihres Arms die Projektion eines lächelnden Kindergesichts und eine hübsche Melodie auslösen. Als trotz ihrer Armbewegung plötzlich Projektion und Melodie ausblieben, reagierten sie mit Ärger und Schreien. Dagegen zeigten sie Interesse und Freude, wenn sie durch die Bewegung ihres Arms die audiovisuelle Präsentation zu aktivieren vermochten (ELWI) [Lewis, 1990]. ELNIWI manifestiert sich in den ersten Lebensmonaten auch dadurch, dass sich der Säugling gegen eine Hinderung seiner Bewegungen wehrt.

DUHENRI tritt im Alter von rund vier Monaten auf. Ab diesem Alter richten sich die emotionalen Verhaltensweisen der Kleinkinder gegen den Verursacher der Unannehmlichkeiten [Stenberg, 1990]. Schlagen, beißen, kratzen und treten lassen sich bei Kleinkindern sehr früh beobachten [Ekman, 2003]. Aggression tritt damit bemerkenswert früh bei Säuglingen in Erscheinung [Eibl-Eibesfeldt, 1967].

Ab einem Alter von circa fünf Monaten wird JENIWA sichtbar. Im Kleinkind entwickelt sich in entsprechenden Situationen (z.B. bei Abschied, Trennung) eine starke Trennungsangst (also eine Angst, Mutter, Vater oder eine wichtige Bezugsperson zu verlieren). Die Trennungsangst wirkt am stärksten in den ersten Lebensjahren und bewirkt, dass sich das Kind nicht zu weit von den (es beschützenden) Eltern entfernt – was im Durchschnitt seine Überlebenschancen erhöht. Sie schwächt sich in den folgenden Jahren ab, bleibt jedoch in der Kindheit viele Jahre lang latent bestehen [Largo, 2007]. Ein bis zwei Monate nach dem Auftreten der Trennungsangst folgt eine weitere Form von JENIWA. Sie äußert sich in der Ausprägung einer markanten Angst vor Fremden. Je nach der Intensität von JENIWA bekundet das Kleinkind unterschiedliche nonverbale oder verbale Formen der Beklemmung wie ein befangenes Lächeln, ein Abwenden des Blickes, einen sicherheitssuchenden Blick zu einer Bezugsperson, ein furchtsames Anschauen der fremden Person, eine Schutzsuche bei einer Bezugsperson, ein Verstecken, ein Weinen oder ein Schreien [Bowlby, 1973].

Der kognitive UE-Impuls NIGEWÜ lässt sich spätestens nach dem ersten Lebensjahr beobachten.

DEHAVO tritt ab rund 1½ Jahren in Kleinkindern auf. Letztere zeigen ein Neid-Verhalten in Bezug auf Ressourcen von anderen Individuen wie Spielzeuge oder ähnliche Dinge von Wert sowie auf die Aufmerksamkeit der Mutter. Bereits vor diesem Alter greifen sie nach Dingen, welche ihnen interessant erscheinen, doch sind sie sich dabei nicht bewusst, dass diese Dinge anderen Kindern gehören [Frankel, 1977]. Stattdessen sehen sie die Welt noch als eine Art Schlaraffenland, wo man sich alles nehmen kann, was man gerne haben möchte. Doch bereits ein zweijähriges Kind kann sich – DEHAVO-bedingt – gefährlich aggressiv gegenüber seinem neugeborenen Geschwisterchen verhalten [Maslow, 1954].

IHENRI und IHERI erscheinen ab einem Lebensalter von rund 2 Jahren. Die Auslösung dieser kognitiven Impulse erfordert ausgeprägtere kognitive Fähigkeiten: das Individuum benötigt ein Konzept vom eigenen Selbst sowie die Fähigkeit, ein früheres eigenes Verhalten (also eine eigene Handlung oder eine Unterlassung) automatisch mit einer ungünstigen Auswirkung in der Gegenwart (respektive in der Vergangenheit oder in der Zukunft) in Verbindung zu bringen. Generell vermag ein kognitiver Impuls im Kleinkind erst dann in Erscheinung zu treten, wenn die für seine Auslösung erforderlichen kognitiven Abläufe zur Verfügung stehen.

Die Auslösung vieler kognitiver Impulse verfeinert sich im Laufe der Lebensjahre. Ein Kind muss beispielsweise die vielfältigen subtilen, verbalen und nonverbalen Formen der Missachtung mit der Zeit erst erkennen lernen, bevor diese mit NIGEWÜ respektive DALIA eine gewisse Schutzwirkung für es auszubilden vermögen. Gleichermaßen verhalten sich Kleinkinder vielen Gefahren gegenüber noch völlig arglos (beispielsweise gegenüber wilden Tieren im Zoo, gegenüber Gewässern), weil sie diese noch nicht kennen und somit auch keine Schutzwirkung durch DALIA oder JENIWA erfolgen kann. Erst mit den Jahren lernt ein Kind nach und nach, welche Mächte JENIWA auslösen und ihm gefährlich werden können. Auch Ekel vor ungesunden, potentiell kontaminierten Substanzen (z.B. Fäkalien) tritt bei zweijährigen Kindern nicht auf, sondern muss erst erlernt und verstanden werden [Rozin, 2008]. Allgemein bewertet ein Individuum im Laufe der Kindheit unzählige Dinge, welche dann, bei erneuter Wahrnehmung, DALIA oder DAFIGU in ihm auslösen. Kinder unterhalten sich häufig darüber, was sie gerade schätzen und was nicht.

Darüber hinaus lernen bereits Kleinkinder aufgrund entsprechender Reaktionen ihrer Bezugspersonen, welche Emotionen in der jeweiligen Gesellschaft ausgelebt oder gezeigt werden dürfen und welche nicht. Quengelei wird allgemein gering geschätzt. Auch ein ausgeprägter Ausdruck von Stolz oder gar von Schadenfreude gilt in vielen Gesellschaften als unschicklich. In der Schweiz und in Japan ist das öffentliche Ausleben von Ärger streng verpönt.

Einfache UE-Auslöser prägen ebenfalls die emotionale Entwicklung des Kindes. So zeigt ein Kleinkind in den ersten Lebensmonaten keinerlei Scheu vor Höhen (es empfindet also keine Höhenangst⁹). Beim Eintritt in das Krabbelalter mit rund 7 Monaten ändert sich dies jedoch und es entwickelt sich mit dem Krabbeln eine Scheu vor Höhen [Campos, 1992]. Krabbeln geht auch mit (unbeabsichtigtem) Fallen einher. Dabei löst der einfache UE-Auslöser „Fallen“ eine unangenehme UE im Krabbelkind aus. Sie bewirkt, dass es durch automatisches emotionales Lernen in Zukunft vor Höhen zurückscheut.

6. Evolutionäre Aspekte kognitiver UE-Impulse

Für das Überleben von Individuen und ihren Genen kommt Emotionen (oder kognitiven Impulsen) eine fundamentale Bedeutung zu. Emotionen steuern maßgeblich die Annäherung des Individuums an andere Objekte sowie die Distanzierung von ihnen. Dies gilt beispielsweise in Gefahrensituationen (Kampf versus Flucht), bei der Nahrungssuche

⁹ Höhenangst, auch Hypsiphobie genannt, müsste eigentlich als Tiefenangst bezeichnet werden, verursacht doch der Blick in die Tiefe (oft aus großer Höhe) Angst oder Schwindelgefühle.

(Einnahme versus Abkehr) oder beim Sexualverhalten (Werbung versus Desinteresse). Emotionen entwickelten sich im Laufe der Evolution über viele hundert Millionen Jahre mit und in den Lebewesen durch natürliche Selektion (Auslese) [Darwin, 1872]. Sie erfordern die Existenz von Nervenzellen [Grinde, 2002]. Panksepp zeigte, dass sich die den Emotionen zugrunde liegenden neuronalen Systeme von Mensch und artverwandten Tieren stark ähneln [Panksepp, 1998]. Wenn sich nun die kognitiven UE-Impulse (wie ELNIWI, JENIWA, NIGEWÜ) als Grundbausteine negativer Emotionen in der Natur im Laufe von Jahrtausenden entwickelten, dann müssen sie sich zwangsläufig auch unter evolutionären Aspekten erklären lassen [Grinde, 2002]. Trifft dies zu?

Evolutionär erklärbar bedeutet, dass Individuen, welche ursprünglich ein bestimmtes Merkmal besaßen (z.B. einen kognitiven Detektor mit JENIWA-Auslösung), durch dieses Merkmal im Durchschnitt Vorteile in Bezug auf die Weitergabe ihrer Gene gegenüber denjenigen Individuen erlangt haben mussten, welche kein solches Merkmal aufwiesen. Nur so vermag sich ein solches Merkmal unter den Individuen dieser Spezies im Laufe langer Zeiträume immer mehr durchzusetzen (z.B. durch natürliche Selektion). Das Vorhandensein dieses Merkmals wird selektiert, bis schließlich sämtliche Individuen dieser Art das Merkmal besitzen und es damit ein Merkmal aller Individuen dieser Spezies bildet [Nesse, 2004].

JENIWA: Ein Individuum, welches über einen Detektor mit JENIWA-Auslösung verfügt, wird durch diesen automatisch mittels einer unangenehmen inneren Unruhe (*JENIWA*) gewarnt, wenn sich ein Anzeichen dafür wahrnehmen lässt, dass ihm von seinen Ressourcen etwas weggenommen wird oder werden könnte. Ein Verlust von Ressourcen wirkt sich im Durchschnitt ungünstig auf die Fitness eines Individuums aus. Die Fitness bezeichnet die Fähigkeit eines Individuums, seine Gene an Nachwuchs zeugende Nachkommen weiterzugeben. Eine rechtzeitige Warnung vor einem drohenden Verlust von Ressourcen kann einen solchen möglicherweise vermeiden, weil das Individuum dann geeignete Abwehrmaßnahmen (wie Flucht, Verstecken, Hilfe holen) einzuleiten vermag. Im Fall eines lauerten Fressfeinds wird der Vorteil eines *JENIWA*-Warnsystems besonders deutlich: letzteres erhöht im Durchschnitt direkt die Überlebenschancen des Individuums im Vergleich zu denjenigen Individuen, welche nicht über ein solches Warnsystem verfügen und damit auch keine Warnsignale vor dem gefährlichen Feind erhalten. Doch auch externe Ressourcen (z.B. Nahrung, Schlupfwinkel, Sexualpartner) erweisen sich meist als begrenzt [Markl, 1982], was das Überleben (der Gene) limitiert und bei einem drohenden Verlust ihre sofortige Verteidigung erfordert. Eine rasche Verteidigung eigener Ressourcen erhöht die Erfolgsaussichten von ersterer. Je länger sich in der Tierwelt ein artgleicher Eindringling in einem Territorium aufhält, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der bisherige Besitzer sein Territorium verliert [Kappeler, 2006]. Ein *JENIWA*-Warnsystem verschafft dem Individuum somit auch hier im Schnitt Überlebensvorteile. Höhere Überlebenschancen von Individuen mit Detektoren mit *JENIWA*-Auslösung verlängern deren durchschnittliche Lebenszeit. Eine längere Lebenszeit wiederum verschafft dem Individuum mehr Reproduktionsmöglichkeiten [Kappeler, 2006]. Mehr Reproduktionsmöglichkeiten führen durchschnittlich zu mehr Nachwuchs. Individuen mit Detektoren mit *JENIWA*-Auslösung besitzen damit eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit *JENIWA*-Auslösung. Deshalb konnte sich das Merkmal „Detektor mit *JENIWA*-Auslösung“ unter den Individuen der Spezies immer weiter ausbreiten, bis letztlich alle Individuen der Spezies darüber verfügten.

ELNIWI: In der Natur kommt dem Erreichen von Zielen eine fundamentale Bedeutung für die Weitergabe von Genen zu, da sich die Ziele von erwachsenen Tieren überwiegend oder

ausschließlich auf die Befriedigung von Grundbedürfnissen (wie Nahrungssuche, Gefahrenabwehr, Fortpflanzung) erstrecken. Bei der Wahrnehmung von einem Hindernis für ein wichtiges eigenes Streben stört der ELNIWI-Impuls das Individuum mit einer unangenehmen inneren Unruhe (ELNIWI). Dieses unangenehme Gefühl treibt oder motiviert das Individuum in der Folge dazu, Anstrengungen zu unternehmen, um das (geradezu körperlich unangenehm gewordene) Hindernis – und damit die unangenehme UE – zu beseitigen. Die erfolgreiche Beseitigung des Hindernisses jedoch erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Individuum sein Ziel doch noch erreicht. Individuen ohne Detektoren mit ELNIWI-Auslösung fehlt dieser zusätzliche unangenehme Antrieb, weswegen sie im Durchschnitt weniger konsequent gegen ein Hindernis vorgehen und dadurch durchschnittlich eine geringere Zielerreichung aufweisen. Individuen mit Detektoren mit ELNIWI-Auslösung besitzen in letzteren einen entscheidenden Vorteil, denn das Streben eines Individuums in der Natur dient oft dem eigenen Überleben oder demjenigen der eigenen Gene (z.B. Streben zum Zugang zu Ressourcen (wie Nahrung, einem eigenen Territorium, einer sicheren Schlafstätte), zur Räubermeidung, zur Gefahrenabwehr, zur Fortpflanzung, zur Jungenaufzucht). Eine höhere Quote in der Zielerreichung in diesen Bereichen erhöht damit im Durchschnitt die Fitness des Individuums [Kappeler, 2006]. Damit verfügen Individuen mit Detektoren mit ELNIWI-Auslösung über eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit ELNIWI-Auslösung. So konnte sich das Merkmal „Detektor mit ELNIWI-Auslösung“ im Laufe der Zeit immer weiter ausbreiten, bis letztendlich alle Individuen der Spezies darüber verfügten.

NIGEWÜ: Der NIGEWÜ-Impuls warnt Individuen vor ihnen (aktuell) feindlich gesonnenen anderen Individuen. Durch geeignete Gegenmaßnahmen (z.B. Distanzierung von oder Kooperation mit solchen Individuen) lassen sich körperliche Verletzungen oder Schlimmeres vermeiden. Darüber hinaus bewirkt das unangenehme NIGEWÜ-Signal, dass das Individuum in vielen sozialen Situationen (z.B. bei sozialen Rangordnungen in Gruppen, im Territorialverhalten) vorsichtiger agiert, was die Wahrscheinlichkeit für unnötige Zusammenstöße und damit für körperliche Verletzungen oder Schlimmeres für Individuen mit Detektoren mit NIGEWÜ-Auslösung verringert. Dies fördert neben dem Überleben des Individuums und seiner Gene auch die Erhaltung seiner Art, denn Artgenossentötung kann die Erhaltung der Art gefährden [Franck, 1979]. Für die Art erweist es sich klar als nachteilig, wenn durch innerartliche Kämpfe Individuen verletzt oder gar getötet und damit von der Reproduktion ausgeschlossen werden. Deshalb entwickelten sich im Laufe der Evolution als Kompromiss Auslöser, welche einschüchtern ohne Schaden zu verursachen [Tinbergen, 1951]. Im Unterschied dazu lässt sich ein uneinsichtiges Individuum ohne Detektor mit NIGEWÜ-Auslösung, welches soziale Regeln und Signale missachtet, nur durch physische Gewalt stoppen. Dass eine solche Gewalt auch zum Einsatz kommt, zeigt sich am Beispiel von Affen mit dem Klüver-Bucy-Syndrom: aufgrund eines Defekts im Gehirn (Schädigung der Amygdala) verhalten sich diese Tiere weniger ängstlich, unnatürlich zutraulich und langsam in der Befolgung sozialer Regeln. Durch dieses Verhalten verlängern sie jedoch die gegen sie gerichteten Feindseligkeiten [Thompson, 1977; Leonard, 1985]. Hühner greifen ein Gruppenmitglied heftig an und töten es sogar unter Umständen, wenn es von der Norm abweicht. Durch innerartliche Aggression erzwingen Tiere die Angleichung an die Gruppennorm [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. Physische Gewalt erhöht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass das Individuum ohne Detektor mit NIGEWÜ-Auslösung dabei (ernsthaft) verletzt wird [Kappeler, 2006]. Individuen mit Detektoren mit NIGEWÜ-Auslösung erkennen dagegen aggressives Verhalten von Artgenossen früher und können sich

durch ein geeignetes Verhalten besser vor physischen Attacken schützen. Sie verfügen daher im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit NIGEWÜ-Auslösung im Schnitt über eine längere durchschnittliche Lebenszeit, damit über mehr Reproduktionsmöglichkeiten und eine höhere Fitness. Dadurch setzte sich das Merkmal „Detektor mit NIGEWÜ-Auslösung“ im Laufe der Zeit unter den Individuen der Spezies immer mehr durch, bis schließlich alle Individuen darüber verfügten.

DEHAVO: Individuen mit Detektoren mit DEHAVO-Auslösung verspüren bei der Wahrnehmung eines entsprechenden Vorteils bei einem anderen Individuum automatisch eine unangenehme UE (DEHAVO). Um diese wegzubekommen werden sie versuchen, die von ihnen wahrgenommene Ungleichheit zu beseitigen, etwa durch Protest, durch Diebstahl respektive Aneignung der Ressource oder durch Anstrengungen, sich selbst einen ähnlichen Vorteil zu verschaffen. So überlebt bei Nahrungsknappheit oft dasjenige Jungtier, welches dem anderen das Futter wegschnappt oder es gar tötet (Siblizid) [Kappeler, 2006]. Durch die genannten Verhaltensweisen erreichen Individuen mit Detektoren mit DEHAVO-Auslösung häufig eine Vermehrung ihrer eigenen Ressourcen. Dies gilt insbesondere im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DEHAVO-Auslösung, welche sich ja an dem vermeintlichen Ungleichgewicht aufgrund des fehlenden DEHAVO-Impulses weder automatisch noch emotional (das heißt in unangenehmer Weise) stören [Hill, 2008]. Sich mehr Ressourcen anzueignen, verschafft einem Individuum tendenziell bessere Überlebenschancen, wodurch sich durchschnittlich eine längere Lebenszeit, mehr Reproduktionsmöglichkeiten (auch infolge einer höheren Attraktivität aufgrund von mehr Ressourcen [Pérusse, 1994]) und eine höhere Fitness ergeben [Eibl-Eibesfeldt, 1967]. Individuen mit Detektoren mit DEHAVO-Auslösung besitzen damit eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit DEHAVO-Auslösung. Damit setzte sich das Merkmal „Detektor mit DEHAVO-Auslösung“ innerhalb der Art im Laufe der Evolution immer mehr durch, bis schließlich alle Individuen der Spezies dieses Merkmal besaßen.

NIGESU: NIGESU verschwindet nicht nur nach einer plausiblen Entwarnung sondern auch nach der Wahrnehmung einer tatsächlichen Verminderung der eigenen körperlichen Integrität. Dieser kognitive UE-Impuls dient deshalb vor allem dem frühzeitigen Kümmern um die eigene Gesundheit (respektive um die eigene körperliche Integrität). Die Auslösung des unangenehmen NIGESU zwingt das betroffene Individuum dazu, sich mit der Ursache der NIGESU-Auslösung auseinander zu setzen. Ein Individuum mit Detektor mit NIGESU-Auslösung nimmt sich somit zwangsläufig früher oder länger der einer UE-Auslösung zugrunde liegenden Ursache an (z.B. einer Verletzung) oder es verbessert eher sein zukünftiges Verhalten. Dies erhöht jedoch im Durchschnitt seine Überlebenschancen im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit NIGESU-Auslösung – und damit auch seine Lebenszeit, seine Reproduktionsmöglichkeiten und seine Fitness. Im Laufe der Zeit setzte sich deshalb das Merkmal „Detektor mit NIGESU-Auslösung“ unter den Individuen der Spezies immer mehr durch, bis es schließlich allen Individuen zur Verfügung stand.

DUHENRI: Die DUHENRI-Auslösung erfolgt im wahrnehmenden Individuum häufig infolge der Auslösung eines anderen kognitiven UE-Impulses (z.B. nach dem Auftreten von ELNIWI, NIGEWÜ, JENIWA oder DEHAVO) aufgrund eines entsprechenden, ungünstigen Verhaltens von einem anderen Individuum. Solch eine vorgängige Auslösung eines anderen kognitiven UE-Impulses weist auf potentielle Nachteile für das wahrnehmende Individuum hin. Die nachfolgende Auslösung von DUHENRI führt in vielen Fällen direkt zu einer Zurechtweisung (verbal, nonverbal, physisch) des anderen Individuums, welche ihrerseits in diesem ein unangenehmes NIGEWÜ aktiviert. Um letztere künftig zu vermeiden, ergibt sich für das

andere Individuum tendenziell eine höhere Motivation, sein Verhalten dementsprechend zu ändern [McGuire, 1990]. Eine solche Verhaltensänderung erreicht ein Individuum ohne Detektor mit DUHENRI-Auslösung seltener, da dieses Individuum ja kein zusätzlicher DUHENRI-Impuls zur Ausübung einer spontanen und direkten Kritik am anderen Individuum antreibt. Die besagte Verhaltensänderung des anderen Individuums ändert jedoch die Umstände zugunsten des wahrnehmenden Individuums (z.B. betreffend seiner Interessen, Machtposition, Paarung, Nahrungsaufnahme, Verteidigung), verbessert also direkt wichtige Lebensbereiche und im Durchschnitt letztendlich seine Fitness (im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DUHENRI-Auslösung). Das Merkmal „Detektor mit DUHENRI-Auslösung“ setzte sich deshalb im Laufe der Zeit unter den Individuen der Spezies zunehmend und letztendlich vollständig durch. Eine besondere Bedeutung kommt DUHENRI zudem in der Erziehung zu, da der Nachwuchs durch die auch für ihn unangenehme NIGEWÜ-Auslösung mittels der interindividuellen DUHENRI→NIGEWÜ-Kaskade lernt, auf bestimmte (z.B. gefährliche) Verhaltensweisen zu verzichten. Dies wiederum erhöht im Durchschnitt die Überlebenschancen der Nachkommen. Auch dieser Effekt trägt damit zur Erhöhung der Fitness eines Individuums mit Detektor mit DUHENRI-Auslösung im Vergleich zu einem Individuum ohne Detektor mit DUHENRI-Auslösung bei.

IHENRI: Der unangenehme IHENRI-Impuls bezieht sich auf ein eigenes ungünstiges (z.B. gefährliches) Verhalten. Um dieses unangenehme IHENRI künftig zu vermeiden, korrigiert das Individuum tendenziell sein ungünstiges vergangenes Verhalten oder ändert es zukünftig. Die Korrektur oder Aufgabe ungünstiger Verhaltensweisen wird damit im Durchschnitt wahrscheinlicher für Individuen mit Detektoren mit IHENRI-Auslösung als für Individuen ohne Detektoren mit IHENRI-Auslösung. Da letzteren der zusätzliche, automatische und unangenehme IHENRI-Impuls fehlt, tendieren sie fälschlicherweise eher dazu, externale Faktoren (z.B. ein anderes Individuum, widrige Umstände) für eine selbst bewirkte ungünstige Entwicklung verantwortlich zu machen. Dies senkt jedoch die Wahrscheinlichkeiten sowohl für die Korrektur der aktuellen Situation als auch für künftige Änderungen eigener ungünstiger oder schädlicher Verhaltensweisen. Deshalb verfügten Individuen mit Detektoren mit IHENRI-Auslösung im Durchschnitt über eine längere Lebensdauer, mehr Reproduktionsmöglichkeiten und eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit IHENRI-Auslösung. Das Merkmal „Detektor mit IHENRI-Auslösung“ breitete sich deshalb unter den Individuen der Spezies immer mehr aus – bis letztendlich jedes Individuum darüber verfügte.

DALIA: Korrekten Einschätzungen darüber, welche Früchte, Pflanzen oder Tiere ungenießbar sind, welche anderen Lebewesen sich feindselig verhalten oder welche Orte Gefahren bergen, kommt eine zentrale Bedeutung für das Überleben eines Individuums zu. Die Existenz eines individuellen Bewertungssystems (mit den entsprechenden Renoncen des Individuums) erweist sich damit für durch Emotionen angetriebene Verhaltensweisen von fundamentaler Bedeutung [Stein, 1990]. Ein entsprechender Detektor mit DALIA-Auslösung erhöht deshalb im Durchschnitt die Lebensdauer eines Individuums im Vergleich zu Individuen ohne Detektoren mit DALIA-Auslösung. Eine durchschnittlich längere Lebenszeit verschafft dem Individuum durchschnittlich mehr Reproduktionsmöglichkeiten und damit im Schnitt mehr Nachkommen. Individuen mit Detektoren mit DALIA-Auslösung verfügen deshalb über eine höhere Fitness als Individuen ohne Detektoren mit DALIA-Auslösung. Damit setzte sich das Merkmal „Detektor mit DALIA-Auslösung“ unter den Individuen der Spezies im Laufe der Zeit immer mehr durch, bis schließlich alle Individuen dieses Merkmal besaßen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die kognitiven UE-Impulse aus

evolutionärer Sicht schlüssig erklären lassen. Kognitive UE-Impulse verschafften ihren Trägern im Schnitt Überlebensvorteile und erhöhten ihre Fitness. Sie entwickelten sich, um dem Individuum die Möglichkeit zu geben, mit ganz bestimmten Situationen fertig zu werden [Nesse, 2004]. Ergänzend bleibt zu bemerken, dass sich nicht nur ein Fehlen sondern im Einzelfall auch eine Überfunktion der kognitiven UE-Impulse negativ auf das Individuum auswirken kann. Solche Nachteile können sich jedoch im Genpool einer Spezies aufgrund der beschriebenen Abläufe auf lange Sicht nicht durchsetzen.

Entwicklungsgeschichtlich dürfte sich die UE als erstes und phylogenetisch früh in Form eines archaischen Hungersignals entwickelt haben. Die UE brachte den Hunger in das Bewusstsein des Individuums und entband dieses damit von der Notwendigkeit einer beständigen Nahrungsaufnahme. Durch zufällige Genmutationen bauten später weitere UE-Auslöser wie der Stuhldrang oder das Fallen einfach auf der bereits bestehenden Struktur zur Erzeugung einer unangenehmen Emotion im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums auf. Sie waren differenziert genug, um Verwechslungen mit dem Hungergefühl weitgehend auszuschließen. Da sie ihren Trägern reproduktionsbezogene Vorteile im Vergleich zu Individuen ohne diese Merkmale verschafften, setzten sie sich im Laufe langer Zeiträume immer mehr durch. So verschafft der Stuhldrang dem Individuum eine Vorwarnung vor einer bevorstehenden Stuhlabgabe und ermöglicht diesem damit eine Defäkation außerhalb seines regulären Aufenthaltsbereichs. Dies wiederum verringert die Kontakte zu gefährlichen Krankheitserregern und verlängert damit im Durchschnitt die Lebensdauer des Individuums. Die durch das Fallen erzeugte UE lehrt das Individuum, mit einem möglichen Fallen verbundene Situationen zu meiden oder diesbezügliche Aktivitäten mit Vorsicht auszuüben (DALIA), da diese gefährliche Auswirkungen (z.B. Verletzungen, Einschluss in Gruben) für das Individuum mit sich bringen können. Die durch Hunger bewirkte UE dürfte damit der Mutter aller Emotionen entsprechen.

7. Betrachtungen zu den kognitiven UE-Impulsen

Neben der indikativischen, gegenwartsbezogenen Form (z.B. bei ELNIWI: „Es läuft nicht so, wie ich will“) bestehen für alle kognitiven UE-Impulse auch automatisch aufkommende konjunktivische Formen (konjunktivisches, gegenwartsbezogenes ELNIWI: „Es könnte gerade nicht so laufen, wie ich will“). Die Auslösung von konjunktivischen kognitiven Impulsen erfolgt genauso wie diejenige der entsprechenden indikativischen kognitiven Impulse. Bereits geringe Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt möglicher Ereignisse genügen zur Aktivierung von konjunktivischen kognitiven UE-Impulsen. Außerdem existieren für viele kognitive UE-Impulse vergangenheitsbezogene (indikativisches, vergangenheitsbezogenes ELNIWI: „Es lief nicht so, wie ich will“) oder zukunftsbezogene Formen (indikativisches, zukunftsbezogenes ELNIWI: „Es wird nicht so laufen, wie ich will“). Man beachte bei den vergangenheits- und zukunftsbezogenen Varianten, dass auch bei diesen die Einschätzung immer aus der Gegenwart heraus erfolgt („... , wie ich es will“) und dass stets im aktuellen Zeitpunkt der Gegenwart eine (automatische) Einschätzung über die Vergangenheit respektive über die Zukunft stattfindet (z.B. darüber, dass eine Hinderung des eigenen Strebens tatsächlich bestand oder bestehen wird).

Verschiedene kognitive UE-Impulse können kurz nacheinander in unterschiedlichen

Kombinationen auftreten. Alle negativen Emotionen (wie etwa Eifersucht, Missgunst, Enttäuschung) setzen sich aus einem oder mehreren dieser acht Grundbausteine zusammen. Ähnlich wie den negativen Emotionen acht kognitive UE-Impulse zugrunde liegen, lassen sich auch bei den positiven Emotionen acht kognitive GE-Impulse unterscheiden (ELWI, NINIWA, BIGEWÜ, IHAVO, BIGESU, DUHERI, IHERI und DAFIGU). Aus diesen Grundbausteinen setzen sich die positiven Emotionen zusammen [Tscharmi, 2019b].

Die durch UE-Impulsen entfachte innere Unruhe UE hält das Individuum in einem unangenehmen, unbehaglichen Zustand. Die UE suggeriert oft eine Notwendigkeit zum raschen Handeln. Dabei drängt sie eher zu einem schnellen als zu einem wohlgedachten Verhalten – so wie in der Wildnis eine rasche Flucht dem Überleben oft zuträglicher ist als ein langes Nachdenken. Die UE verschwindet sofort, wenn das ihrer Auslösung zugrunde liegende Problem nicht mehr besteht.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft aller kognitiven UE-Impulse mit Ausnahme von DALIA besteht darin, dass sie sich nicht willentlich auslösen lassen. Ihre Aktivierung erfolgt ausschließlich automatisch. Zwar vermag Schauspielerei Ausprägungen wie Wut, Angst oder Traurigkeit zum Ausdruck zu bringen, doch dabei erfolgt in der schauspielenden Person keine Auslösung des entsprechenden kognitiven UE-Impulses. Der Grund für dieses Phänomen dürfte darin liegen, dass das Gehirn des schauspielenden Individuums um die Schauspielerei weiß und damit auch um das Fehlen einer realen Gefahr, welche eine Aktivierung des entsprechenden kognitiven UE-Impulses erfordern würde.

Die begleitenden Ausprägungen (respektive gesamtheitlichen emotionalen Erscheinungsbilder) der UE (wie Ärger, Angst, Traurigkeit) erweisen sich in Bezug auf die ihrer Auslösung zugrunde liegenden kognitiven UE-Impulse (beziehungsweise in Bezug auf die ihnen zugrunde liegenden Begebenheiten) als weitgehend unspezifisch. Das heißt, eine bestimmte Ausprägung beruht nicht stets auf ein und demselben kognitiven UE-Impuls, sondern vermag vielmehr bei unterschiedlichen kognitiven UE-Impulsen in Erscheinung zu treten. Dieser Sachverhalt erstaunt nicht, kann doch beispielsweise der Eindruck der Überlegenheit in einer aktuellen UE-Situation (in Verbindung mit der UE oft zu der Ausprägung Ärger führend) bei verschiedenen kognitiven UE-Impulsen auftreten. Ausnahmen bilden Ausprägungen wie Neid, Heimweh oder Ekel, welche stets bei ein und demselben kognitiven UE-Impuls auftreten (namentlich bei DEHAVO, JENIWA und DALIA).

Nach der Auslösung eines kognitiven UE-Impulses treten oft automatische Gedanken in Erscheinung. Interessanterweise drehen sich viele dieser automatischen Gedanken bei sämtlichen kognitiven UE-Impulsen um dieselben Aspekte. Dazu zählen beschreibende, erklärende, mögliche Auswirkungen aufzeigende, hadernde [Janoff-Bulman, 1988; Schwarz, 1999], beschuldigende, sich selbst beschuldigende und katastrophierende automatische Gedanken. Dies lässt darauf schließen, dass sich diese automatischen Gedanken aus diskreten, unabhängigen, neuronalen Funktionseinheiten speisen, welche nach dem Auftreten der UE aktiviert werden. Andauernd neu erscheinende automatische Gedanken halten das die UE auslösende Problem hartnäckig im Bewusstsein des Individuums. Diese automatischen Gedanken und die UE ziehen die Aufmerksamkeit des Individuums auf sich. Zusammen erschweren sie es dem Individuum, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das wahrnehmende Individuum wird dadurch zu einer Auseinandersetzung mit dem Problem sowie zu einer Lösungsfindung gezwungen. Zwar findet inhaltlich durch automatische Gedanken eine gewisse Informationsanreicherung statt, doch viele automatische Gedanken sind negativer oder gar destruktiver Natur mit oftmals geringem Bezug zur Realität. Sie

fokussieren einseitig auf negative Aspekte des aktuellen Problems. Auch die gemeinsamen Kategorien der automatischen Gedanken der kognitiven UE-Impulse weisen mehrheitlich eine inhaltlich negative Färbung auf. Diese Beobachtungen decken sich mit den Erkenntnissen von Beck, der automatische Gedanken als inhaltlich negativ charakterisiert [Beck, 1976]. Eine interessante Studie unterstützt diesen Sachverhalt: sie erbrachte, dass automatische Gedanken im täglichen Leben häufig auftreten (zu allen möglichen Themen) und dass deren Inhalte das Individuum unglücklich stimmen [Killingsworth, 2010]. Der Hauptzweck der automatischen Gedanken besteht darin, tatsächliche oder mögliche Probleme im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums aufrecht zu erhalten. In einer UE-Situation drängen die störenden automatischen Gedanken und die unangenehme UE das Individuum zu einem geeigneten Verhalten.

Auf die Auslösung eines UE-Impulses folgt oft ein entsprechendes Verhalten des wahrnehmenden Individuums [Lang, 2010]. Viele grundsätzliche Verhaltensoptionen treten dabei bei allen kognitiven UE-Impulsen auf. Dies bedeutet umgekehrt, dass aus einem bestimmten Verhalten eines Individuums nicht stets zwingend auf den diesem Verhalten zugrunde liegenden kognitiven UE-Impuls geschlossen werden kann. Das beobachtbare Verhalten eines Individuums ist somit nicht immer spezifisch [Cabanac, 1979]. Die Zahl der gesamten und der verfügbaren Verhaltensoptionen erweist sich als begrenzt. Die meisten Verhaltensweisen zielen auf eine Beendigung der aktuellen, unangenehmen UE (z.B. durch Flucht, Angriff, Verteidigung, Kommunikation, Kooperation, Suizid). Die Wahl anderer Verhaltensweisen erfolgt, um ähnliche ungünstige Situationen künftig zu vermeiden (z.B. durch Vorsorgemaßnahmen). Entscheidungen für ein bestimmtes Verhalten fallen oft schnell und impulsiv.

Das menschliche Emotionsgeschehen läuft damit typischerweise in drei Phasen ab. Im Mittelpunkt der ersten Phase steht die automatische kognitive Wahrnehmung einer für das Individuum ungünstigen Situation, also das Vermögen, einen bestimmten Stimulus (z.B. eine Bedrohung) überhaupt zu erkennen. Die Gewährleistung dieser Kognition bildet die Aufgabe der acht auf logischer Grundlage kontinuierlich arbeitenden kognitiven UE-Detektoren. Wird einer von ihnen fündig, so erfolgt automatisch die Aktivierung einer Emotion: nämlich der unangenehmen und störenden UE. Sie lenkt die Aufmerksamkeit des Individuums auf den Umstand, dass tatsächlich oder möglicherweise ein Problem vorliegt.

Die zweite Phase prägen automatische Gedanken. Sie halten die entstandene UE aufrecht, indem sie vorwiegend negativ gefärbte Aspekte zum aktuellen Problemfall ins Bewusstsein des Individuums transportieren. Zusammen mit der unbequemen UE motivieren oder zwingen diese Inhalte das Individuum, sich mit der aktuellen Problemsituation gedanklich (bildlich oder sprachlich) auseinanderzusetzen und ein geeignetes Verhalten einzuleiten. Diese Phase entspricht gleichzeitig dem entscheidenden Vorteil des Emotionssystems: im Unterschied zu festverdrahteten Systemen eröffnet sich dem Individuum hier die Möglichkeit, seine Verhaltensreaktion in Bezug auf die aktuellen Erfordernisse zu optimieren [Lang, 2010] und bis zu einem gewissen Grad selbst zu bestimmen [Scherer, 1984].

In der dritten Phase erfolgt ein entsprechendes Verhalten (also Handlungen oder Unterlassungen) des Individuums. Dieses dient häufig dem Ziel, die unangenehme UE sowie die lästigen automatischen Gedanken zu beenden. Gelingt dies nicht, so findet sich das Individuum in der Phase zwei wieder; reüssiert das Vorhaben hingegen, so nimmt damit das aktuelle Emotionsgeschehen ein Ende.

Man beachte, dass diese drei Phasen zwar oft, doch nicht zwingend, in dieser Reihenfolge ablaufen. So besteht auch bereits in der ersten Phase die Möglichkeit für die Auslösung eines

automatischen Verhaltens, beispielsweise im Rahmen von Schreck- oder Fluchtreaktionen. Solche Reflexe entziehen sich allerdings der willentlichen Kontrolle. Dies verdeutlichte Darwin eindrücklich anhand eines Selbstversuchs. Er begab sich in den zoologischen Garten und brachte sein Gesicht dicht an die dicke Glasscheibe vor einer Puffotter mit dem festen Entschluss, nicht zurückzufahren, wenn die Schlange auf ihn losstürzte. Doch „sobald aber der Stoß ausgeführt wurde, war es mit meinem Entschlusse aus, und ich sprang ein oder zwei Yards mit erstaunlicher Geschwindigkeit zurück. Mein Wille und mein Verstand waren kraftlos gegen die Einbildung einer Gefahr, welche niemals direkt erfahren worden war.“ [Darwin, 1872] Ferner kann die zweite Phase übersprungen werden, wenn die Impulskontrolle im Individuum nicht greift (beispielsweise wenn eine Beleidigung direkt in eine Schlägerei mündet oder bei unbeherrschten Verhaltensweisen von Cholerikern). Schließlich bleiben auf die Ursache der entstandenen UE bezogene automatische Gedanken aus, wenn sich das Individuum (z.B. aufgrund von Ablenkung, aus Unachtsamkeit) über diese Ursache nicht im Klaren ist.

Bei der Auslösung der kognitiven UE-Impulse bestehen dispositionale Unterschiede, also von der Persönlichkeit des Individuums abhängige Unterschiede. Sie entstehen etwa durch die unterschiedlichen Bewertungssysteme verschiedener Individuen. So erleben einzelne Personen mehr Neid, respektive mehr DEHAVO-Auslösungen, als andere. Ist für ein Individuum beispielsweise die Ressource „Macht“ belanglos [Woike, 1995], so wird dieses Individuum bei der Wahrnehmung eines Individuums mit Macht mit geringerer Wahrscheinlichkeit DEHAVO erleben als dasjenige Individuum, welches eben diese Macht anstrebt. Analog wird ein Mensch, der ein ihm unbedeutendes Objekt verliert, über diesen Verlust leichter hinwegkommen als ein Individuum, für welches dieses Objekt bedeutsam war. Ebenso verspüren Individuen, welche keinen Ekel vor einem bestimmten Objekt gelernt haben, auch kein DALIA bei der Wahrnehmung des entsprechenden Objekts [Rozin, 2008].

Die Auslösung von einfachen UE-Impulsen basiert direkt auf den Messwerten von entsprechend spezialisierten physischen Rezeptoren (Sensoren) des Körpers. Auf dieses *deterministische* System der UE-Auslösung kann sich ein gesundes Individuum im täglichen Leben verlassen. Sinken beispielsweise seine akut verfügbaren Energiereserven unter einen bestimmten Wert, so wird durch Hunger die UE ausgelöst. Bewegt sich dessen Körper durch seine Schwere aus einer bestimmten Höhe abwärts, so erfolgt eine Aktivierung der UE durch das Fallen.

Genau die gleiche UE wird durch die kognitiven UE-Impulse des menschlichen Emotionssystems jedoch ganz anders aktiviert. Die Auslösung der UE beruht hier auf der Funktionsweise von logischen Detektoren, welche die gewünschten Parameter (wie eine Hinderung, eine Wegnahme, eine Missachtung) aus bereits anderweitig vorliegenden Informationen (darunter visuelle, akustische, gespeicherte Informationen) zum Beispiel mittels Mustererkennung [Stein, 1990] indirekt ableiten. Eine derartige Aktivierung geht oft mit Ungewissheit einher (vor allem bei konjunktivischen kognitiven UE-Impulsen). Damit ist sie *stochastischer* Natur, also von Wahrscheinlichkeiten abhängig, und es gelten die Gesetze der Detektionstheorie. Die Auslösemechanismen der kognitiven UE-Impulse stellen Bestandteile eines biologischen Alarmsystems des Individuums dar. Dessen Funktionsweise entwickelte sich im Laufe der Evolution so, dass dieses Alarmsystem im Durchschnitt dem Überleben der Gene des Individuums dient [Lang, 2010]. Es spezialisierte sich deshalb auf das Auffinden bedrohlicher Situationen selbst aufgrund von geringfügigster Hinweisreize. Aus diesem Grund werden kleinste plausibel erscheinende Hinweise auf mögliche Gefahren

systematisch gedanklich verstärkt (mittels Bilder oder Sprache) und durch Katastrophierung in ihrer Bedeutung potenziert. Die automatisch aufkommende UE alarmiert das Individuum und suggeriert zudem eine Notwendigkeit zum raschen Handeln. Durch diese Mechanismen soll die Miss-Wahrscheinlichkeit¹⁰, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Individuum eine tatsächliche ernste Gefahr irrtümlich übersieht, minimiert werden.

So überzeugend dieses System soweit erscheinen mag – es weist einige gravierende Nachteile auf. Zum einen besagt die Detektionstheorie, dass bei einem gegebenen System eine Verringerung der Miss-Wahrscheinlichkeit mit einer Erhöhung der Fehlalarm-Wahrscheinlichkeit einhergeht (und umgekehrt). Das biologische Alarmsystem erzeugt also zwangsläufig viele Fehlalarme [Nesse, 2004]. Solche Fehlalarme sind jedoch nicht nur störend, sie können sich auch ihrerseits verhängnisvoll auswirken. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die vom Individuum getroffenen Abwehrmaßnahmen zu einer eigenen Schädigung führen (z.B. durch eine unbeabsichtigte eigene Verletzung, eine unnötige medizinische Behandlung, Suizid). Ferner optimierte sich dieses biologische Alarmsystem im Laufe der Evolution im Durchschnitt bezüglich der Gesamtheit aller Individuen einer Art sowie in Hinsicht auf die in der Vergangenheit relevanten Gefahren. Im Einzelfall jedoch oder in Bezug auf eine neuartige Gefahrensituation kann sich die Aktivität der kognitiven UE-Impulse – Potenzierung, Antrieb – für ein Individuum schädlich oder gar tödlich auswirken. Denn leider vermag kein evolutionär entstandener Mechanismus für ein Individuum ein absolut optimales Verhalten in jeder erdenklichen Situation zu bewirken [Markl, 1982; Nesse, 2004]. Und schließlich optimierte sich die Ausgestaltung des Emotionssystems unter evolutionären Gesichtspunkten ausschließlich hinsichtlich der erfolgreichen Weitergabe von Genen (und *nicht* in Bezug auf das Wohl des einzelnen Individuums). Auch diese Ausrichtung kann in einer spezifischen Situation für ein Individuum nachteilige oder gar tödliche Folgen zeitigen.

Im menschlichen Gehirn beteiligen sich unterschiedliche neuronale Bereiche an unangenehmen Emotionen. Die Amygdala im medialen Temporallappen ist unter anderem bei Angst aktiviert und in das automatische Aufspüren von Gefahren involviert [Öhman, 2005]. Sie enthält Neuronen (bei Makaken), welche ausschließlich auf Gesichter reagieren [Leonard, 1985]. Dagegen erweist sich die Insula bei der Wahrnehmung von Gefühlen aller Art (z.B. Ekel) von Bedeutung [Craig, 2008], wobei die anteriore Insula bei negativen Emotionen aktiv wird (beispielsweise bei Ärger [Lindquist, 2012]). Auch der zinguläre Kortex wird bei Gefühlen aller Art aktiviert. Der Hypothalamus spielt unter anderem eine wichtige Rolle im zielorientierten Verhalten. Bemerkenswerterweise enthält er physisch voneinander getrennte neuronale Schaltkreise für Bedrohungen durch Fressfeinde (JENIWA) und Bedrohungen durch dominante Artgenossen (NIGEWÜ) [Motta, 2009]. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass im Gehirn physisch unterschiedliche neuronale Netzwerke für die unterschiedlichen kognitiven UE-Impulse existieren dürften. Die Erzeugung der UE muss in älteren (subkortikalen) Hirnregionen erfolgen – der Neokortex ist zu deren Aktivierung nicht zwingend erforderlich [Panksepp, 2008]. So projiziert beispielsweise der zentrale Kern der Amygdala in den Hirnstamm und löst unter anderem im phylogenetisch sehr alten periaquäduktalen Grau (PAG) Angstreaktionen (auch einen Schreck) aus. Das PAG zeigt generell eine Aktivierung bei unangenehmen Emotionen (z.B. bei Angst) [Lindquist, 2012].

¹⁰ Die Miss-Wahrscheinlichkeit bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Detektorsystem ein tatsächlich vorhandenes Ereignis oder Objekt, welches es eigentlich aufspüren sollte, nicht mitbekommt, also nicht wahrnimmt. Dieser Fall kommt einem Versagen des Detektorsystems gleich.

Gut möglich also, dass das Grauen seinen Sitz im periaquäduktalen Grau hat, wie dies ein Wissenschaftler formulierte.

8. Schlussbemerkungen

Eine zentrale Aussage der vorangegangenen Betrachtungen besteht darin, dass sich alle negativen Emotionen (wie Ärger, Angst, Traurigkeit, Eifersucht, Missgunst oder Ungeduld) auf ein und dasselbe körperlich erfahrbare Gefühl zurückführen lassen: auf eine im Bauchbereich spürbare, unangenehme Unruhe, der UE. Ebenso beruhen alle positiven Emotionen (wie Freude, Stolz, Dankbarkeit) auf einem gemeinsamen Gefühl: einem im Kopfbereich spürbaren angenehmen Wohlgefühl, der GE. Die UE und die GE bilden damit die Grundelemente aller Emotionen. Ausgehend von seinem körperlichen Erleben erfährt der Mensch damit beim Auftreten der unterschiedlichsten (kognitiv erzeugten) Emotionen hauptsächlich zwei verschiedene Gefühle: ein unangenehmes (UE) oder ein angenehmes (GE). Die zuweilen beschriebene Vielfalt an Emotionen bezieht sich somit weniger auf eine Vielzahl von körperlich unterschiedlich erlebbaren Gefühlen, sondern vielmehr auf die Vielfalt an Situationen, in welchen die beiden genannten Elementaremotionen auftreten können. Gelegentlich begleiten weitere Gefühle die Elementaremotionen UE und GE (z.B. ein Zittern). So kann beispielsweise ein verärgerter Mensch einen roten Kopf bekommen. Jedoch löst nicht jede Verärgerung dieses Individuums dieses sekundäre Symptom aus, wie auch nicht jede Sorge zwangsläufig zu einer angstvollen Mimik führt. Stets jedoch tritt bei einer Verärgerung oder einer Sorge die UE in Erscheinung.

Die Elementaremotionen werden im wahrnehmenden Individuum automatisch durch entsprechende Detektoren aktiviert. Dabei handelt es sich einerseits um spezialisierte physische Detektoren respektive Rezeptoren (z.B. im Fall von Hunger) und andererseits um logische Detektoren. Acht verschiedene logische Detektoren lassen sich unterscheiden. Sie lösen gemäß klar definierter Kriterien bei widrigen, für das Individuum (potentiell) ungünstigen Umständen die unangenehme und störende Elementaremotion UE aus. In ähnlicher Weise aktivieren acht logische Detektoren bei tatsächlich oder potentiell günstigen Gegebenheiten die angenehme Elementaremotion GE. Aus diesen kognitiven Impulsen oder Grundbausteinen setzen sich in der Folge die Emotionen (z.B. Eifersucht, Überschwang, Nostalgie, Frustration) zusammen.

Die Kenntnis der Funktionsweise dieser kognitiven Impulse (respektive der ihnen zugrunde liegenden logischen Detektoren) ermöglicht es dem Individuum, aufkommende Emotionen präziser zu analysieren und in kritischen Situationen kompetenter zu reagieren. Durch das vorliegende Modell lassen sich Emotionen treffender benennen und besser verstehen. Beispielsweise wird im Fall von Eifersucht deutlich, welche Aspekte primär für die innere Unruhe im Individuum verantwortlich zeichnen – der mögliche Verlust des Partners (JENIWA), dessen respektloses Verhalten (NIGEWÜ), die Rolle oder die Vorteile des Nebenbuhlers (DEHAVO, NIGEWÜ) oder die mögliche Reaktion gemeinsamer Freunde (JENIWA). Solche Aspekte lassen sich aus der Verwendung des allgemeinen Begriffs „Eifersucht“ nicht herleiten. Das Verständnis der Emotionen ist wichtig, weil es die Entscheidungsfindung des Individuums beeinflusst. Auch von Emotionen angetriebenes zwischenmenschliches Verhalten lässt sich mit Hilfe des Modells besser erklären. Dabei ist

entscheidend, dass das Individuum auf die Inhalte der automatischen Gedanken sowie auf die jeweiligen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Auslösung eines kognitiven Impulses achtet. Die entsprechenden Kognitionen bilden den Schlüssel zur Beantwortung der Frage, welcher kognitive Impuls gerade aktiv ist. Emotionen können nur unter Berücksichtigung der sie begleitenden Kognitionen wirklich verstanden werden.

Die Auslösung von kognitiven Impulsen und damit von Emotionen folgt bemerkenswert einfachen und klaren Regeln. Im Hintergrund vorgehaltene Informationen (z.B. über die Ressourcen des Individuums, seine Zielsetzungen) werden dabei mit den aktuellen Wahrnehmungen des Individuums verknüpft. Trotz ihrer Einfachheit können die Regeln zur Auslösung kognitiver Impulse komplex erscheinende Verhaltensweisen bewirken. Viele dieser Vorgänge laufen automatisch, also ganz ohne willentliches Zutun des Individuums, ab. Auch aus evolutionärer Sicht lassen sich die kognitiven Impulse schlüssig erklären. Sie erweisen sich als unabhängig von der Zusammensetzung der verfügbaren Sinne (respektive Rezeptoren) eines Individuums. Überdies lassen sich die Auswirkungen von kognitiven Impulsen bei den Vertretern vieler Tierarten beobachten. Das heißt, in ähnlichen emotionalen Situationen zeigen Tiere ähnliche Reaktionen wie der Mensch. Es besteht kaum ein Zweifel, dass auch viele Tiere Gefühle empfinden [Cabanac, 1979]. In der Tat dürften Wirbeltiere, welche emotionale Verhaltensweisen zeigen, auch Emotionen erleben [Panksepp, 2008]. Die von der Natur flexibel gehaltene Ausgestaltung der kognitiven Impulse (beschrieben in deren Definitionen) macht letztere universell wirksam, ganz unabhängig von der konkreten Beschaffenheit der Umgebung des Individuums oder von derjenigen des Individuums selbst. Es bestehen Hinweise darauf, dass sie (in funktioneller Hinsicht – nicht in der beim Menschen auftretenden Form von Emotionen) bereits im zellulären Bereich in Form von Kaskaden von molekularen Signalen auftreten könnten. Anders als beim Emotionssystem, bei welchem kognitive Impulse auf einer logischen Detektion beruhen, basieren kognitive Impulse dann (so wie die einfachen Impulse) auf physisch fixen Strukturen (z.B. in der Form auf bestimmte Bedrohungen spezialisierter Rezeptoren). An die Stelle der UE oder der GE treten dann ein oder mehrere Leitsignale. In dieser Hinsicht bilden die kognitiven Impulse möglicherweise eine fundamentale Grundstruktur für selbstorganisierte Systeme aller Art.

Anhang: Begriffsabgrenzungen – Sinneseindrücke, Gefühle, Emotionen und Gedanken

Der nachfolgende Exkurs beschäftigt sich mit der Abgrenzung und der Klassifikation der Bewusstseinsindrücke eines Individuums. Er dient dazu, Gefühle, Emotionen und Gedanken begrifflich präzise voneinander abzugrenzen.

Im Bewusstsein eines Individuums erscheinen Informationen unterschiedlichster Art. Sie lassen sich drei großen Kategorien zuordnen: den Sinneswahrnehmungen beruhend auf entsprechenden Körpersensoren (z.B. das Sehen, das Hören), den Gefühlen (also körperlich erfahrbaren Informationen) und den Gedanken. Die ersten beiden Kategorien überlappen sich und bilden eine gemeinsame Schnittmenge.

Die erste Kategorie umfasst die Sinneswahrnehmungen. Unter Sinneswahrnehmungen werden dabei all diejenigen Informationen verstanden, welche von spezifisch für eine bestimmte Sinneswahrnehmung entwickelten *physischen* Sensoren (Rezeptoren) oder Sinnesorganen des Körpers stammen (z.B. das Schmecken, das Riechen, der Schmerz, der Hunger). Zwei Klassen von Sinneswahrnehmungen unterscheiden sich dabei grundsätzlich voneinander: die gefühllosen Sinneswahrnehmungen (GLS) und die gefühlsbasierten Sinneswahrnehmungen (GBS).

Gefühllose Sinneswahrnehmungen bezeichnen im Bewusstsein erscheinende Informationen, die einerseits von körpereigenen physischen Sensoren (Rezeptoren) stammen und die andererseits nicht körperlich spürbar sind. Zu den gefühllosen Sinneswahrnehmungen zählen das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Wissen um die Lage des Körpers im Raum. All diese Wahrnehmungen basieren auf Signalen von ganz speziell für die entsprechende Wahrnehmung geschaffenen physischen Rezeptoren. Die Informationen dieser physischen Rezeptoren gelangen mehr oder weniger direkt in das Bewusstsein des Individuums. Mit vielen dieser Informationen (beispielsweise Sehinformationen) geht ein implizites (das heißt ohne ein mit zusätzlichen Gefühlen oder Gedanken verbundenes) Verständnis der Informationen einher. Sieht ein Mensch zum Beispiel etwas, dann sieht er nicht nur die betreffende Szenerie (bestehend beispielsweise aus drei Objekten), sondern er erkennt gleichzeitig auch diese Objekte und weiß automatisch (eben implizit), dass es sich bei zweien der drei wahrgenommenen Objekte um einen Tisch und um einen Stuhl handelt, dass ein Tisch nicht fliegen kann (im Unterschied zu dem Vogel, dem dritten Objekt, der gerade durch die Szenerie fliegt) und dass sich all dies auf der heimischen Terrasse abspielt, welche er kurz zuvor betreten hat. Nur falls die wahrgenommene Szenerie ungewöhnliche Elemente enthält, erfolgt eine automatische, sofortige Lenkung der Aufmerksamkeit (auch Überraschung genannt) auf das betreffende Objekt und womöglich entstehen zusätzlich begleitende automatische Gedanken.

Die zweite Kategorie besteht in den Gefühlen. Ein Gefühl macht dem Individuum internale oder externale (sensorische oder rein logische) Signale bewusst [Cabanac, 1979]. Dabei erweisen sich Gefühle bei weitem vielseitiger als gefühllose Sinneswahrnehmungen. Der Gesichtssinn beispielsweise transportiert „nur“ visuelle Informationen ins Bewusstsein des Individuums. Gefühle hingegen machen dem Individuum so unterschiedliche Informationen bewusst wie Kälte, Wärme, Fieber, Druck, Fremdkörper auf der Körperoberfläche, Fremdkörper im Mund, Verletzungen, Hunger, Durst, Sättigung, Übelkeit, Stuhldrang,

Harndrang, Beschleunigungskräfte wie das Fallen, sexuelles Verlangen und sexuelle Eindrücke, Hinderungen, innere und äußere Bedrohungen, Fehlverhalten, sowie unzählige Abneigungen und Präferenzen.

Die Kategorie der Gefühle und die Kategorie der Sinneswahrnehmungen besitzen eine gemeinsame Schnittmenge (GBS). Wie ihr Name es bereits zum Ausdruck bringt, bezeichnen Gefühle körperlich spürbare Informationen. Naturgemäß sind akut auftretende Gefühle mit konkreten Körperstellen verbunden. Die Kategorie der Gefühle teilt sich auf in die Klassen der gefühlsbasierten Sinneswahrnehmungen ohne Elementaremotionen (GSO), der Emotionen und der scheinbaren Symptome (SSY).

Die Klasse der gefühlsbasierten Sinneswahrnehmungen ohne Elementaremotionen (GSO) umfasst all diejenigen Sinneswahrnehmungen, welche von körpereigenen physischen Sensoren stammen und welche sich in Form von Gefühlen äußern, doch bei welchen nicht zwingend auch eine Elementaremotion auftritt. Zu ihnen zählen fast alle der vielen unterschiedlichen Körperempfindungen, darunter der Schmerz, die Berührung, das Jucken, das Kitzeln, das Zwicken, das Brennen, das Ziehen, ein stärkeres Zittern, das Frösteln, das Kältegefühl, das Wärmegefühl, der Muskelkater, die Blähungen, die Kraftlosigkeit, der Durst und das Druckgefühl. Bei keinem dieser Gefühle tritt zwingend eine Elementaremotion auf. Wie bereits erwähnt sind diese Gefühle jeweils in einer ganz bestimmten, kleineren oder größeren Körperregion spürbar: typischerweise dort, wohin durch dieses Gefühl die Aufmerksamkeit des Individuums gelenkt werden soll¹¹. Die unterschiedliche Art oder Erscheinungsform des Gefühls gibt dem Individuum häufig einen Hinweis auf den Typ und die übergeordnete Aufgabe des gerade aktiven Rezeptors, welcher das akute Gefühl verursacht. So führt eine Verletzung typischerweise zu Schmerzen an der betreffenden Körperstelle; das Jucken hingegen entspringt einer Aufforderung an das Individuum, an der betreffenden Stelle den eigenen Körper (z.B. mit der Hand) reibend zu berühren, um dort ein mutmaßliches körperfremdes (z.B. ein Getier, einen Fremdkörper) oder ein körpereigenes Objekt (z.B. eine Hautschuppe, eine Wimper, eine sich lösende ältere Blutkruste) zu entfernen. Ein Gefühl der GSO-Klasse vermag also typischerweise an unterschiedlichsten Körperstellen aufzutreten.

Die zweite große Klasse der Gefühle besteht in den Emotionen. Alle Gefühle, bei welchen zwingend eine Elementaremotion (also die unangenehme UE oder die angenehme GE) auftritt, werden nachfolgend als Emotionen bezeichnet. Emotionen lösen also charakteristischerweise eine Elementaremotion (oder gar beide Elementaremotionen) aus. In diesem Merkmal unterscheiden sie sich eindeutig von den Gefühlen der Klasse GSO. Wie stark sich die Gefühle der Klasse GSO und die Emotionen unterscheiden, zeigt sich beispielsweise beim Schmerz. Ein Schmerz muss präzise an der lädierten Körperstelle empfunden werden, um dem betroffenen Individuum ein rasches und zielsicheres Handeln zu ermöglichen. Einer Emotion hingegen genügt eine einzige (und gleichbleibende) Körperstelle, um dem Individuum dort die Existenz der Emotion und damit unterschiedlichste Begebenheiten bewusst zu machen. Das Schmerzsystem basiert auf physisch vollständig getrennten und eigenständigen Nervenbahnen, auf welchen Impulse ausgehend von unzähligen Körperstellen ins Gehirn laufen, wo ihre Umschaltung und Verarbeitung erfolgt. Die Klasse der Emotionen unterteilt sich in eine Gruppe, die sich mit der Kategorie der Sinneswahrnehmungen noch vollständig überschneidet (die Gruppe der einfachen Impulse

¹¹ Eine Ausnahme bildet der übertragene Schmerz, welcher an einer anderen Körperstelle als seinem Ursprungsort wahrgenommen wird. Die Aktivierung eines Rezeptors (Nozizeptors) in viszerale Organen beispielsweise wird in der Regel wahrgenommen, als käme der Schmerz von der Haut oder von Skelettmuskeln.

EIP) sowie in eine, welche keine Schnittmenge mit der Kategorie der Sinneswahrnehmungen mehr aufweist und auf einer rein kognitiven Detektion beruht (die Gruppe der kognitiven Impulse KIP).

Die einfachen Impulse (EIP) umfassen diejenigen Sinneswahrnehmungen, welche eine Elementaremotion auslösen. Einfache Impulse werden ebenfalls direkt durch Signale von entsprechenden körpereigenen *physischen* Sensoren (Rezeptoren) ausgelöst, äußern sich in Form von Gefühlen und aktivieren stets eine Elementaremotion. Während bei den GSO ein bestimmter Sachverhalt (z.B. eine Verletzung) an unterschiedlichen Körperstellen angezeigt wird (nämlich am Ort des Auftretens dieses Sachverhalts), ist dies bei den einfachen Impulsen genau umgekehrt. Einfache Impulse signalisieren unterschiedlichste Sachverhalte durch ein und dieselbe körperliche Erscheinung, nämlich durch eine Elementaremotion (und damit an ein und derselben Körperstelle). Die Aktivierung von einfachen Impulsen erfolgt durch die Änderung von Körperzuständen und tritt oft zusammen mit begleitenden Gefühlen (aus dem Bereich GSO) in Erscheinung. Zu den einfachen UE-Impulsen zählen der Hunger (möglicherweise der Ursprung aller Emotionen), der Stuhl drang, das Fallen (respektive die Beschleunigung des Körpers), der Sexualtrieb, das Völlegefühl und die Übelkeit. Zu den einfachen GE-Impulsen zählen hingegen die Nahrungsaufnahme, der Stuhlgang, die Lust und der Orgasmus. Ein Zusammenspiel von einfachen UE- und GE-Impulsen lenkt das Individuum zu wünschenswerten Verhaltensweisen. So treibt der Hunger das Individuum zur Nahrungssuche an. Findet es eine geeignete Nahrung und nimmt es diese auf, so verschwindet dadurch nicht nur die durch den Hunger ausgelöste UE, sondern die Nahrungsaufnahme bewirkt auch die Auslösung einer GE – welche das Individuum für die aktuelle Nahrungsaufnahme belohnt und es zu einem zukünftigen ähnlichen Verhalten motiviert. Ähnlich verhält es sich beim Stuhl drang. Die unangenehme UE beim Stuhl drang motiviert das Individuum dazu, einen geeigneten Platz zur Defäkation aufzusuchen. Während der Defäkation animiert eine unangenehme Defäkations-UE das Individuum dazu, den Vorgang fortzusetzen, wogegen die fortschreitende Abgabe des Stuhls mit GE belohnt wird. Nach der Stuhl abgabe ist die unangenehme UE verschwunden. Auch beim Sexualverhalten treibt eine unangenehme UE (oft als „Trieb“ bezeichnet) das Individuum zu sexueller Aktivität. Sie und zunehmende angenehme Gefühle (GE) animieren das Individuum zur Fortsetzung der Aktivität und starke angenehme Emotionen beim Orgasmus belohnen für die Auslösung der Ejakulation. Das Zusammenspiel von UE- und GE-Impulsen signalisiert dem Individuum somit, wie es sich in bestimmten Situationen verhalten soll.

Die beiden Elementaremotionen (UE und GE) lassen sich dementsprechend als zwei Gefühle begreifen, die universell besetzbar sind, welche also für die Signalisierung von ganz unterschiedlichen Sachverhalten genutzt werden können und genutzt werden.

Die Klasse GSO und die Gruppe EIP bilden zusammen die bereits erwähnte gemeinsame Schnittmenge (GBS) der Sinneswahrnehmungen mit den Gefühlen. Die zweite Gruppe der Emotionen weist dagegen keine Schnittmenge mit den Sinneswahrnehmungen mehr auf. Sie umfasst die kognitiven Impulse (KIP), also die kognitiven UE- respektive GE-Impulse. Im Unterschied zu den EIP basiert keiner der kognitiven Impulse mehr auf physischen Rezeptoren (respektive Sensoren). Vielmehr gründen sie auf *logischen* Detektoren. Das heißt, dass die Auslösung der UE respektive der GE im emotionalen Bereich auf einer sekundären reinen Informationsverarbeitung (etwa via Mustererkennung [Stein, 1990]) von bereits anderweitig vorliegenden Informationen beruht und nicht auf der primären sensorischen Messung von bestimmten Parametern (wie Druck, Temperatur oder Blutzucker). Der Unterschied zwischen den Sinneswahrnehmungen und den kognitiven Impulsen lässt sich in

einer Analogie zur Computerwelt auch so darstellen, dass die Sinneswahrnehmungen Informationen von Hardware-Sensoren, die kognitiven Auslöser dagegen Informationen von reinen Software-Sensoren entsprechen. Kognitive Impulse werden somit von logischen Detektoren ausgelöst, äußern sich in Form von Gefühlen und aktivieren stets eine Elementaremotion. Es lassen sich acht verschiedene unangenehme kognitive UE-Impulse (darunter ELNIWI, JENIWA, NIGEWÜ) und acht verschiedene angenehme kognitive GE-Impulse (z.B. ELWI, NINIWA, BIGEWÜ) unterscheiden. Sie detektieren und melden dem wahrnehmenden Individuum automatisch eine bestimmte Begebenheit, zum Beispiel eine Beleidigung, einen Diebstahlsversuch oder eine Behinderung bei einem wichtigen Streben. Aus diesen kognitiven Impulsen setzen sich fast alle Emotionen zusammen. Zu letzteren zählen beispielsweise die Eifersucht, die Nostalgie, die Traurigkeit, die Angst (bezeichnet ein unangenehmes Gefühl (UE) verbunden mit dem Eindruck der Unterlegenheit), der Ärger (bezeichnet ein unangenehmes Gefühl (UE) verbunden mit dem Eindruck der Überlegenheit¹²), die Ungeduld, die Frustration, die Enttäuschung, der Ekel, die Misgunst, das Rachegefühl, der Hass, die Gier, der Gram, die Scham, die Trennungsangst, die Höhenangst, das Fernweh, das Glück, die Dankbarkeit, das Hochgefühl, die Zuversicht, der Stolz, die Liebe, u.v.m. Auf kognitiven UE-Impulsen basierende Emotionen stellen bemerkenswerte Phänomene dar, weil sie in der Lage sind, im Individuum starke Gefühle hervorzurufen, ohne dass hierfür im Körper ein physischer Sensor (Rezeptor) aktiv zu werden braucht. Einfache und kognitive Impulse lenken Individuen auch zu wünschenswerten interindividuellen Verhaltensweisen. So veranlasst die unangenehme und schmerzliche, durch Hunger ausgelöste UE das Neugeborene zum Schreien. Das Schreien des Kindes wiederum entwickelte evolutionär einen derart unangenehmen Charakter, dass sich die Mutter auch deshalb des Säuglings rasch annimmt, um das ihr unangenehme und störende Schreien zu beenden. Nahrungsaufnahme und Nuckeln führen dann sowohl beim Kind als auch bei der Mutter zu GE, was das Kümmern der Mutter belohnt und außerdem die Bindung zwischen Mutter und Kind stärkt.

Die dritte Klasse der Gefühle umfasst die scheinbaren Symptome (SSY). Der Begriff „scheinbar“ bezieht sich dabei nicht auf die Symptome (denn diese sind real) sondern vielmehr auf deren Ursache. Scheinbare Symptome bezeichnen auftretende Gefühle ohne physische oder logische (das heißt auf logischen Detektoren beruhende) Ursache. Scheinbare Symptome zeigen Verletzungen, Funktionsstörungen oder Empfindungen (wie solche aus der Klasse GSO) an, obwohl diese mit dem tatsächlichen Zustand der betreffenden Körperregion nicht (mehr) übereinstimmen. Hierzu zählen etwa die Phantomschmerzen, also real auftretende Schmerzen in einem Körperteil, welches gar nicht mehr existiert, weil es amputiert wurde. Auch Missempfindungen aufgrund der Verletzung eines Organs gehören hierzu, welche erneut auftreten, obwohl das Organ bereits erfolgreich operiert wurde (und damit solche Missempfindungen eigentlich nicht mehr in Erscheinung treten dürften). Ebenso fallen Empfindungen ohne eine Aktivierung der ihnen eigentlich zugrunde liegenden physischen Rezeptoren oder logischen Detektoren in diese Kategorie, wie etwa ein Schauer während eines Horrorfilms im Kino (vorausgesetzt das Kino ist gut genug geheizt) oder konditionierte Übelkeit. SSY lassen sich mit wenigen Wiederholungen automatisch anlernen (konditionieren).

Die dritte Kategorie der ins Bewusstsein gelangenden Informationen besteht in den Gedanken. Gedanken umfassen all diejenigen im Bewusstsein erscheinenden Informationen,

¹² Ärger impliziert eine hohe Kontrollierbarkeit der Situation [Eder, 2017].

die weder zu den Sinneswahrnehmungen noch zu den Gefühlen gehören. Gedanken treten beim Menschen in bildlicher oder in sprachlicher Form auf. Zumindest bildliche Gedanken beschränken sich wohl nicht auf den Menschen. Die Kategorie der Gedanken untergliedert sich in die Klassen der automatischen Gedanken (AG) und der willentlichen Gedanken (WG). Viele Gedanken erscheinen automatisch, also ohne ein aktives Zutun, im Bewusstsein des wahrnehmenden Individuums (die sogenannten automatischen Gedanken) [Beck, 1976]. Bereits Leibniz beschreibt solche unfreiwillige, ungerufenen oder „fliegende Gedanken“, die nicht in unserer Macht sind [Leibniz, 1704]. Auch die Träume beim Schlafen zählen zu den automatischen Gedanken. Formuliert hingegen ein Individuum bewusst und willentlich einen Sachverhalt (z.B. den Satz „Jetzt denke ich willentlich.“) nur in seinem Geist, also ohne ihn auszusprechen, so entsteht ein willentlicher Gedanke. Willentliche Gedanken sind etwas ganz Besonderes, geben sie doch dem Individuum die Möglichkeit, einen in seinem Bewusstsein erscheinenden Eindruck selbst auszulösen und zu formen.

Stellt man sich die Gesamtheit aller im Bewusstsein eines Individuums auftretender Informationen wie einen Kuchen vor, den man entsprechend der beschriebenen, unterschiedlichen Bereiche unterteilt, so folgen im Uhrzeigersinn aufeinander die sieben Kuchenstücke GLS, GSO, EIP, KIP, SSY, AG und WG. Die Kategorie der Sinneswahrnehmungen reicht von den GLS bis zu den EIP, die Kategorie der Gefühle umfasst die GSO, die EIP und die KIP, während die Kategorie der Gedanken aus den AG und WG besteht.

Referenzen:

- Aristotle, “Rhetorik”, second book, H. Flashar (Ed.), Vol. 4.1, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 2002 (350 BC).
- Asch, S. E., “Studies of independence and conformity: A minority of one against a unanimous majority”, *Psychological Monographs: General and Applied*, Vol. 70, No. 416, pp. 1-70, 1956.
- Averill, J. R., “Anger and Aggression: An Essay on Emotion”, Springer, New York, 1982.
- Ball, W., Tronick, E., “Infant responses to impending collision: Optical and real”, *Science*, Vol. 171, pp. 818-820, 1971.
- Baumeister, R. F., Tice, D. M., “Anxiety and social exclusion”, *Journal of Social and Clinical Psychology*, Vol. 9, pp. 165-195, 1990.
- Beck, A. T., Kovacs, M., Weissman, A., “Hopelessness and suicidal behaviour”, *JAMA*, Vol. 234, pp. 1146-1149, 1975.
- Beck, A. T., “Cognitive Therapy and the Emotional Disorders”, International Universities Press, New York, 1976.
- Berkowitz, L., “Aggression: Its Causes, Consequences, and Control”, McGraw-Hill, New York, 1993.
- Berkowitz, L., “Affective aggression: The role of stress, pain, and negative affect”, In: R. G. Geen, E. Donnerstein (Eds.), “Human Aggression: Theories, Research, and Implications for Public Policy”, pp. 49-72, Academic Press, San Diego, 1998.
- Blass, E. M., Ganchrow, J. R., Steiner, J. E., “Classical conditioning in newborn humans 2-48 hours of age”, *Infant Behaviour and Development*, Vol. 7, pp. 223-235, 1984.
- Bond, R., Smith, P. B., “Culture and conformity: A meta-analysis of studies using Asch’s (1952b, 1956) line judgment task”, *Psychological Bulletin*, Vol. 119, pp. 111-137, 1996.
- Bowlby, J., “Attachment and Loss”, Vol. 2, “Separation: Anxiety and Anger”, Basic Books, New York, 1973.
- Brickman, P., Coates, D., Janoff-Bulman, R., “Lottery winners and accident victims: Is happiness relative?”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 36, pp. 917-927, 1978.
- Cabanac, M., “Sensory pleasure”, *The Quarterly Review of Biology*, Vol. 54, pp. 1-29, 1979.
- Campos, J. J., Bertenthal, B. I., Kermoian, R., “Early experience and emotional development: The emergence of wariness of heights”, *Psychological Science*, Vol. 3, pp. 61-64, 1992.
- Chen, M. K., Lakshminarayanan, V., Santos, L. R., “How basic are behavioural biases? Evidence from capuchin monkey trading behaviour”, *Journal of Political Economy*, Vol. 114, pp. 517-537, 2006.

- Consedine, N. S., “Health-promoting and health-damaging effects of emotions”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 676-690, The Guilford Press, New York, 2008.
- Craig, A. D., “Interoception and emotion”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 272-288, The Guilford Press, New York, 2008.
- Darwin, C., “The Expression of the Emotions in Man and Animals”, Murray, London, 1872.
- Davey, G. C. L., Bond, N., “Using controlled comparisons in disgust psychopathology research: The case of disgust, hypochondriasis and health anxiety”, *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, Vol. 37, pp. 4-15, 2006.
- Diefenbach, M. A., Miller, S. M., Porter, M., Peters, E., Stefanek, M., Leventhal, H., “Emotions and health behavior”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 645-660, The Guilford Press, New York, 2008.
- Diener, E., “Subjective well-being”, *Psychological Bulletin*, Vol. 95, pp. 542-575, 1984.
- Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., Sears, R. S., “Frustration and Aggression”, Yale University Press, New Haven, 1939.
- Dyer, J. A. T., Kreitman, N., “Hopelessness, depression and suicidal intent in parasuicide”, *The British Journal of Psychiatry*, Vol. 144, pp. 127-133, 1984.
- Eder, A. B., Brosch, T., “Emotion”, In: J. Müsseler, M. Rieger (Eds.), “Allgemeine Psychologie”, pp. 185-222, Springer, Berlin, 2017.
- Edwards, J. N., Klemmack, D. L., “Correlates of life satisfaction: A re-examination”, *Journal of Gerontology*, Vol. 28, pp. 497-502, 1973.
- Eibl-Eibesfeldt, I., “Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung”, Piper, München, 1999 (1967).
- Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., Williams, K. D., “Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion”, *Science*, Vol. 302, pp. 290-292, 2003.
- Ekman, P., “Emotions Revealed. Understanding Faces and Feelings”, Weidenfeld & Nicolson, London, 2003.
- Feinman, S., “The blind as “ordinary people””, *Visual Impairment and Blindness*, Vol. 72, pp. 231-238, 1978.
- Fellmann, E. A., “Leonhard Euler”, Rowohlt, Reinbek, 1995.
- Fichte, J. G., “Die Bestimmung des Menschen”, Bossische Buchhandlung, Berlin, 1800.
- Franck, D., “Verhaltensbiologie”, Thieme, Stuttgart, 1997 (1979).
- Frankel, S., Sherick, I., “Observations on the development of normal envy”, In: R. S. Eissler, A. Freud, M. Kris, P. B. Neubauer, A. J. Solnit (Eds.), “The Psychoanalytic Study of the Child”, Vol. 32, pp. 257-281, Yale University Press, New Haven, 1977.

- Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., “Positive Emotions”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 777-798, The Guilford Press, New York, 2008.
- Frijda, N. H., “The Lex Talionis: On vengeance”, In: S. H. M. van Goozen, N. E. van de Poll, I. A. Sergeant (Eds.), “Emotions: Essays on Emotion Theory”, pp. 263-289, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1994.
- Fujita, F., “The frequency of social comparison and its relation to subjective well-being”, In: M. Eid, R. J. Larsen (Eds.), “The Science of Subjective Well-Being”, pp. 239-257, The Guilford Press, New York, 2008.
- Ganchrow, J. R., Steiner, J. E., Daher, M., “Neonatal facial expressions in response to different qualities and intensities of gustatory stimuli”, *Infant Behavior and Development*, Vol. 6, pp. 473-484, 1983.
- Garcia, J., “Learning without memory”, *Journal of Cognitive Neuroscience*, Vol. 2, pp. 287-305, 1990.
- Glidewell, J. C., “Prevention: The threat and the promise”, In: R. D. Feiner, L. A. Jason, J. N. Moritsugu, S. S. Farber (Eds.), “Preventive Psychology: Theory, Research and Practice”, pp. 310-312, Pergamon, New York, 1983.
- Grinde, B., “Happiness in the perspective of evolutionary psychology”, *Journal of Happiness Studies*, Vol. 3, pp. 331-354, 2002.
- Hearst, E., “Fundamentals of learning and conditioning”, In: R. C. Atkinson, R. J. Herrnstein, G. Lindzey, R. D. Luce (Eds.), “Steven’s Handbook of Experimental Psychology”, Vol. 2, “Learning and Cognition”, pp. 3-109, Wiley, New York, 1988.
- Hill, S. E., Buss, D. M., “Evolution and subjective well-being”, In: M. Eid, R. J. Larsen (Eds.), “The Science of Subjective Well-Being”, pp. 62-79, The Guilford Press, New York, 2008.
- Holmes, T. H., Rahe, R. H., “The social readjustment rating scale”, *Journal of Psychosomatic Research*, Vol. 11, pp. 213-218, 1967.
- Hoppe, F., “Erfolg und Mißerfolg”, *Psychologische Forschung*, Vol. 14, pp. 1-62, 1931.
- Hyams, J. S., Burke, G., Davis, P. M., Rzepski, B., Andrulonis, P. A., “Abdominal pain and irritable bowel syndrome in adolescents: A community-based study”, *The Journal of Pediatrics*, Vol. 129, pp. 220-226, 1996.
- “Hypochondriasis – U.S.A.”, *American Journal of Psychotherapy*, Vol. 16, pp. 187-190, 1962.
- Janoff Bulman, R., Wortman, C. B., “Attributions of blame and coping in the “real world”: Severe accident victims react to their lot”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 35, pp. 351-363, 1977.
- Janoff-Bulman, R., Lang-Gunn, L., “Coping with disease, crime, and accidents: The role of self-blame attributions”, In: L. Y. Abramson (Ed.), “Social Cognition and Clinical Psychology: A Synthesis”, pp. 116-147, The Guilford Press, New York, 1988.

- Kahneman, D., Tversky, A., “Choices, values, and frames”, *American Psychologist*, Vol. 39, pp. 341-350, 1984.
- Kahneman, D., Fredrickson, B. L., Schreiber, C. A., Redelmeier, D. A., “When more pain is preferred to less: Adding a better end”, *Psychological Science*, Vol. 4, pp. 401-405, 1993.
- Kant, I., “Der Streit der Fakultäten”, In: “Kants Werke”, Vol. 7, Walter de Gruyter, Berlin, 1968 (1798).
- Kappeler, P., “Verhaltensbiologie”, Springer, Berlin, 2017 (2006).
- Kellner, R., Abbott, P., Winslow, W. W., Pathak, D., “Fears, beliefs, and attitudes in DSM-III hypochondriasis”, *The Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 175, pp. 20-25, 1987.
- Killingsworth, M. A., Gilbert, D. T., “A wandering mind is an unhappy mind”, *Science*, Vol. 330, p. 932, 2010.
- Kim, S. H., Smith, R. H., “Revenge and conflict escalation”, *Negotiation Journal*, Vol. 9, pp. 37-43, 1993.
- Knauff, M., Budeck, C., Wolf, A. G., Hamburger, K., “The illogicality of stock-brokers: Psychological experiments on the effect of prior knowledge and belief biases on logical reasoning in stock trading”, *PLoS ONE*, Vol. 5: e13483, doi: 10.1371/journal.pone.0013483, pp. 1-6, 2010.
- Koletzko, S., “Bauchschmerzen”, In: H.-G. Dörr, W. Rascher (Eds.; PM: Elke Klein), “Praxisbuch Jugendmedizin”, pp. 169-179, Urban & Fischer, München, 2002.
- Kühn, M., “Kant”, dtv, München, 2007 (2003).
- Kühn, M., “Johann Gottlieb Fichte”, C. H. Beck, München, 2012.
- Lang, P. J., Bradley, M. M., “Emotion and the motivational brain”, *Biological Psychology*, Vol. 84, pp. 437-450, 2010.
- Largo, R. H., “Babyjahre”, Piper Verlag, München, 2017 (2007).
- LeDoux, J. E., “The Emotional Brain”, Simon & Schuster, New York, 1996.
- Leibniz, G. W., “Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand”, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1996 (1704).
- Leonard, C. M., Rolls, E. T., Wilson, F. A. W., Baylis, G. C., “Neurons in the amygdala of the monkey with responses selective for faces”, *Behavioural Brain Research*, Vol. 15, pp. 159-176, 1985.
- Lersch, P., “Aufbau der Person”, Johann Ambrosius Barth, München, 1970 (1938).
- Lewin, K., “Field Theory in Social Sciences”, Harper, New York, 1951.
- Lewis, M., Alessandri, S. M., Sullivan, M. W., “Violation of expectancy, loss of control, and anger expressions in young infants”, *Developmental Psychology*, Vol. 26, pp. 745-751, 1990.

- Lindquist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Moreau, E., Feldman Barrett, L., “The brain basis of emotion: A meta-analytic review”, *Behavioral and Brain Sciences*, Vol. 35, pp. 121-143, 2012.
- Locke, J., “An Essay concerning Humane Understanding”, The Basset, London, 1690.
- Lorenz, K., “Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung”, *Zeitschrift für Tierpsychologie*, Vol. 5, pp. 235-409, 1943.
- Mandler, G., “The interruption of behaviour”, In: D. Levine (Ed.), “Nebraska Symposium on Motivation”, pp. 163-219, University of Nebraska Press, Lincoln, 1964.
- Markl, H., “Evolutionenbiologie des Aggressionsverhaltens”, In: R. Hilke, W. Kempf (Eds.), “Aggression: Naturwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Perspektiven der Aggressionsforschung”, pp. 21-43, Huber, Bern, 1982.
- Maslow, A. H., “Motivation and Personality”, Harper & Row, New York, 1970 (1954).
- McGuire, M. T., Troisi, A., “Anger: An evolutionary view”, In: R. Plutchik, H. Kellerman (Eds.), “Emotion: Theory, Research, and Experience”, Vol. 5, “Emotion, Psychopathology, and Psychotherapy”, pp. 43-57, Academic Press, San Diego, 1990.
- Medvec, V. H., Madey, S. F., Gilovich, T., “When less is more. Counterfactual thinking and satisfaction among Olympic medalists”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 69, pp. 603-610, 1995.
- Meyer, W.-U., Reisenzein, R., Schützwohl, A., “Einführung in die Emotionspsychologie”, Vol. 1, “Die Emotionstheorien von Watson, James und Schachter”, Verlag Hans Huber, Bern, 2001.
- Meyer, W.-U., Schützwohl, A., Reisenzein, R., “Einführung in die Emotionspsychologie”, Vol. 2, “Evolutionenpsychologische Emotionstheorien”, Verlag Hans Huber, Bern, 2003.
- Michael, T., Tuschen-Caffier, B., “Konfrontationsverfahren”, In: J. Margraf, S. Schneider (Eds.), “Lehrbuch der Verhaltenstherapie”, Vol. 1, pp. 515-530, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2009.
- Montada, L., “Denial of responsibility”, In: A. E. Auhagen, H. W. Bierhoff (Eds.), “Responsibility. The Many Faces of a Social Phenomenon”, pp. 79-92, Taylor & Francis, London, 2001.
- Morawetz, D., “Income distribution and self-rated happiness: Some empirical evidence”, *The Economic Journal*, Vol. 87, pp. 511-522, 1977.
- Morris, D., “Bodywatching. A Field Guide to the Human Species”, Jonathan Cape Ltd., London, 1985.
- Morris, D., “Bodytalk. A World Guide to Gestures”, Jonathan Cape Ltd., London, 1994.
- Motta, S. C., Goto, M., Gouveia, F. V., Baldo, M. V. C., Canteras, N. S., Swanson, L. W., “Dissecting the brain’s fear system reveals the hypothalamus is critical for responding in subordinate conspecific intruders”, *PNAS*, Vol. 106, pp. 4870-4875, 2009.
- Nesse, R. M., “Natural selection and the elusiveness of happiness”, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Vol. 359, pp. 1333-1347, 2004.

- Öhman, A., “The role of the amygdala in human fear: Automatic detection of threat”, *Psychoneuroendocrinology (PNEC)*, Vol. 30, pp. 953-958, 2005.
- Oishi, S., Diener, E., Suh, E., Lucas, R. E., “Value as a moderator in subjective well-being”, *Journal of Personality*, Vol. 67, pp. 157-184, 1999.
- Panksepp, J., “Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions”, Oxford University Press, New York, 1998.
- Panksepp, J., “The affective brain and core consciousness: How does neural activity generate emotional feelings?”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 47-67, Guilford Press, New York, 2008.
- Pavlov, I. P., “Conditioned Reflexes”, Oxford University Press, Humphrey Milford, 1927.
- Pérusse, D., “Mate choice in modern societies: Testing evolutionary hypotheses with behavioral data”, *Human Nature*, Vol. 5, pp. 255-278, 1994.
- Pestalozzi, J. H., “Pestalozzi. Sämtliche Werke”, Vol. 21, Orell Füssli, Zürich, 1964 (1808).
- Reisenzein, R., Meyer, W.-U., Schützwohl, A., “Einführung in die Emotionspsychologie”, Vol. 3, “Kognitive Emotionstheorien”, Verlag Hans Huber, Bern, 2003.
- Riis, J., Loewenstein, G., Baron, J., Jepson, C., Fagerlin, A., Ubel, P. A., “Ignorance of hedonic adaptation to hemodialysis: A study using ecological momentary assessment”, *Journal of Experimental Psychology: General*, Vol. 134, pp. 3-9, 2005.
- Rosenblatt, A. D., “Envy, identification, and pride”, *Psychoanalytic Quarterly*, Vol. 57, pp. 56-71, 1988.
- Ross, L. D., Amabile, T. M., Steinmetz, J. L., “Social roles, social control, and biases in the social perception process”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 35, pp. 485-494, 1977.
- Rozin, P., Haidt, J., McCauley, C. R., “Disgust”, In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), “Handbook of Emotions”, pp. 757-776, The Guilford Press, New York, 2008.
- Salovey, P., Rodin, J., “Some antecedents and consequences of social-comparison jealousy”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 47, pp. 780-792, 1984.
- Salter, D., Platt, S., “Suicidal intent, hopelessness and depression in a parasuicide population: The influence of social desirability and elapsed time”, *British Journal of Clinical Psychology*, Vol. 29, pp. 361-371, 1990.
- Scherer, K. R., “On the nature and function of emotion: A component process approach”, In: K. R. Scherer, P. Ekman (Eds.), “Approaches to Emotion”, pp. 293-317, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1984.
- Schwarz, N., Strack, F., “Reports of subjective well-being: Judgmental processes and their methodological implications”, In: D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz (Eds.), “Well-Being. The Foundation of Hedonic Psychology”, pp. 61-84, Russel Sage Foundation, New York, 1999.

Seidman, E., Rapkin, B., “Economics and psychosocial dysfunction: Toward a conceptual framework and prevention strategies”, In: R. D. Feiner, L. A. Jason, J. N. Moritsugu, S. S. Farber (Eds.), “Preventive Psychology: Theory, Research and Practice”, pp. 175-198, Pergamon, New York, 1983.

Spinoza, B., “Die Ethik”, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 2010 (1677).

Spitzer, M., “Musik im Kopf”, Schattauer, Stuttgart, 2007 (2002).

Srull, T. K., Wyer, R. S., “The role of chronic and temporary goals in social information processing”, In: R. M. Sorrentino, E. T. Higgins (Eds.), “Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior”, pp. 503-549, Guilford Press, New York, 1986.

Stein, N. L., Levine, L. J., “Making sense out of emotion: The representation and use of goal-structured knowledge”, In: N. L. Stein, B. Leventhal, T. Trabasso (Eds.), “Psychological and Biological Approaches to Emotion”, pp. 45-73, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1990.

Stenberg, C. R., Campos, J. J., “The Development of anger expressions in infancy”, In: N. L. Stein, B. Leventhal, T. Trabasso (Eds.), “Psychological and Biological Approaches to Emotion”, pp. 247-282, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1990.

Thompson, C. I., Bergland, R. M., Towfighi, J. T., “Social and nonsocial behaviors of adult rhesus monkeys after amygdectomy in infancy or adulthood”, *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, pp. 533-548, 1977.

Tinbergen, N., “The Study of Instinct”, Oxford University Press, London, 1952 (1951).

Tscharmi, T., “Essay on negative emotions”, PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/62nj7, pp. 1-5, 17.11.2017.

Tscharmi, T., “Ein neuartiges Modell zur Beschreibung negativer Emotionen”, *Süddeutsche Zeitung*, 75. Jahrgang, No. 168, p. 19, 23.7.2019a.

Tscharmi, T., “Ein neuartiges Modell zur Beschreibung positiver Emotionen”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3375486>, pp. 1-17, 26.8.2019b.

Tscharmi, T., “Ein Modell zur Beschreibung negativer Emotionen”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3403163>, pp. 1-24, 10.9.2019c.

Tscharmi, T., “A new model to describe negative emotions”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3662751>, pp. 1-39, 17.2.2020a.

Tscharmi, T., “A new model to describe positive emotions”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3855704>, pp. 1-37, 27.5.2020b.

Tscharmi, T., “Die Entstehung positiver Emotionen”, Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3875109>, pp. 1-49, 4.6.2020c.

von Humboldt, A., “Reise in die Aequinoctial-Gegenden”, Vol. 1, Outlook Verlagsgesellschaft, Bremen, 2011 (1799a).

von Humboldt, A., “Reise in die Aequinoctial-Gegenden”, Vol. 2, Outlook Verlagsgesellschaft, Bremen, 2011 (1799b).

- Wallace, A. R., “A Narrative of Travels on the Amazon and Rio Negro, with an Account of the Native Tribes, and Observations on the Climate Geology, and Natural History of the Amazon Valley”, Reeve & Co., London, 1853.
- Watten, R. G., Vassend, O., Myhrer, T., Syversen, J.-L., “Personality factors and somatic symptoms”, *European Journal of Personality*, Vol. 11, pp. 57-68, 1997.
- Woike, B. A., “Most-memorable experiences: Evidence for a link between implicit and explicit motives and social cognitive processes in everyday life”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 68, pp. 1081-1091, 1995.
- Wolff, P. H., “The natural history of crying and other vocalizations in early infancy”, In: B. M. Foss (Ed.), “Determinants of Infant Behaviour”, Vol. 4, pp. 81-109, Methuen, London, 1969.
- Worchel, S., “The effect of three types of arbitrary thwarting on the instigation to aggression”, *Journal of Personality*, Vol. 42, pp. 300-318, 1974.
- Wortman, C. B., Silver, R. L., “Coping with irrevocable loss”, In: G. R. Vandenbos, B. K. Bryant (Eds.), “Cataclysms, Crises, and Catastrophes: Psychology in Action”, pp. 189-235, American Psychological Association, Washington, 1987.
- Zeelenberg, M., Beattie, J., van der Pligt, J., de Vries, N. K., “Consequences of regret aversion: Effects of expected feedback on risky decision making”, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 65, pp. 148-158, 1996.
- Zentner, M. R., Kagan, J., “Perception of music by infants”, *Nature*, Vol. 383, p. 29, 1996.